

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2020
№ 1

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

60

FORUM PRAVA | UKRAINE

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 2 від 26.02.2020 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **26.02.2020 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4094707>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право
Періодичність видання:	5 разів на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "Б"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) .

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:
Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар:
Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.
Члени редколегії:
Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.
Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.
Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.
Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.
Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.
Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.
Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.
Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.
Джагер М. д-р филос. наук, проф.
(Республіка Словенія)
Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.
Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.
Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.
(Російська Федерація)
Теремецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

*Розглядаються
концептуально-методологічні засади,
теорія і практика права*

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**
Коректор: **О.І. Довгань**
Комп'ютерна верстка та оформлення:
А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу
«Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**
Режим доступу до публікацій журналу:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 2 dated February 26, 2020**

Signed for publication and distribution to the Internet **26.02.2020**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4094707>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "B" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues

Academic Resource Index (ResearchBib)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Google Scholar
Index Copernicus International
InfoBase Index
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
Scientific Indexing Services (SIS)
Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Харківський національний університет внутрішніх справ

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**.
Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Yuriy Starilov LL.D., Professor

(Russian Federation)

Vladyslav Teremetskiy LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Гетманець О.П.
Завдання науки фінансового права в умовах розвитку господарських відносин в Україні..... 6

Вовк М.З.
Визначення походження дитини, народженої дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій..... 13

Гладкий С.О.
Законодавство як дзеркало протистояння більшовицької влади та української кооперації (1920-ті роки) 21

Гордеюк А.О.
Поняття особи у цивільному праві та його співвідношення з поняттями суб'єкта цивільного права, суб'єкта цивільних правовідносин, учасника цивільних відносин 29

Демура М.І., Клепка Д.І., Крицька І.О.
Щодо обмеження прав особи під час вилучення цифрових джерел доказової інформації у кримінальному провадженні 37

Зозуля О.І.
Проблеми та перспективи правового регулювання біпатризму в Україні 47

Павликівський В.І., Юртаєва К.В.
Суб'єктний склад кримінальних правопорушень у сфері використання автономних та автоматизованих транспортних засобів 57

Погребняк В.Я.
Механізм виникнення права власності на новостворений об'єкт нерухомості: аналіз чинної нормативної моделі 67

Сіделковський О.Л.
Деякі проблеми правового регулювання діяльності приватних медичних закладів..... 75

Портнов І.А.
Політичні партії у передвиборній агітації на місцевих виборах в Україні та державах Європейського Союзу..... 83

CONTENT

Getmanets O.P.	Tasks of Financial Law Science in Terms of the Development of Economic Relations in Ukraine	6
Vovk M.Z.	Determining the Origin of a Child Born to a Wife as a Result of the Use of Assisted Reproductive Technologies	13
Gladky S.A.	Legislation as a Mirror of the Confrontation Between Bolshevik Power and Ukrainian Cooperation (1920s).....	21
Hordeiuk A.A.	The Concept of a Person in the Civil Law and Its Ratio with Concepts of Subjects of Civil Law, Subjects of Civil Legal Relationships, Participant of Civil Relations	29
Demura M.I., Klepka D.I., Krytska I.O.	Restriction of Personal Rights When Removing Digital Sources of Evidence in Criminal Proceedings.....	37
Zozulia O.I.	Problems and Prospects of Legal Regulation of Bipatrim in Ukraine	47
Pavlykivsky V.I., Yurtayeva K.V.	Subjective Constituent of Criminal Offences in the Sphere of Use of Autonomous and Automated Vehicles	57
Pohrebniak V.Ya.	Mechanism of Emergence of Property Right on New-Build Immovable Thing: Analyses of Current Normative Model	67
Sedelkovsky O.L.	Some Problems of Legal Regulation of the Activity of Private Medical Institutions	75
Portnov I.A.	Political Parties in Pre-Election Campaigning At Local Elections in Ukraine and European Union States	83

УДК 347.73:336.01(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568273>

О.П. ГЕТМАНЕЦЬ,

завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна;
e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

ЗАВДАННЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

O.P. GETMANETS,

Head, Chair of Legal Provision of Economic Activity,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor in Law,
(Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

TASKS OF FINANCIAL LAW SCIENCE IN TERMS OF THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Наразі потребують подальшого дослідження ланки фінансової системи України, що створюють інститути та підгалузі фінансового права, враховуючи їх призначення в системі матеріального виробництва, а саме формування публічних фінансових ресурсів, розподіл та використання на рівні держави та регіонів. В межах їх аналізу набувають нового значення ринкові умови господарювання, що склалися, зокрема, оновлення правових засад регулювання фінансово-правових інститутів і уточнення їх сутності. Чинна концепція фінансово-правових відносин потребує сучасних підходів до правових форм фінансової діяльності держави та відносин, що формуються у процесі цієї діяльності. Тому на підставі прикладів, що характеризують суттєві зміни господарювання і стосуються фінансового законодавства та всіх ланок фінансової системи країни, нагальною є потреба оновлення складових науки фінансового права. **Використані методи** – логіко-семантичний при дослідженні поняття та складових елементів фінансової системи країни та фінансово-правової науки. Структурно-логічний – при аналізі особливостей правового регулювання фінансових відносин. Діалектичний при розгляді сучасних аспектів фінансової діяльності держави, їх впливу на побудову фінансово-правових категорій, інститутів та підгалузей та встановленні критерію їх систематизації. З використанням формально-юридичного методу наукового пізнання визначені завдання розвитку фінансово-правової науки. **Метою роботи** є визначення на підставі аналізу сучасних реалій у фінансових відносинах актуального критерію систематизації складових науки фінансового права та оновлення завдань її подальшого розвитку. **Результат.** Пропонується в якості системо-утворюючої категорії складових структури фінансово-правової науки визначити сучасний правовий інститут, а саме – фінансову діяльність держави, складові якого потребують оновлення на всіх рівнях державного регулювання господарських відносин. Доведено, що враховуючи важливість правового забезпечення руху публічних фінансових ресурсів, систему науки фінансового права можливо упорядкувати з ланок, що складають загальну та особливу частину фінансового права і формуються відповідно з загальних положень фінансово-правової теорії та з категорій, інститутів та підгалузей, які систематизовані за напрямками фінансової діяльності держави. **Висновки.** Сформульовані основні завдання, які потрібно вирішити для побудови сучасної системи науки фінансового права та забезпечення якісного фінансово-правового регулювання господарських відносин: удосконалення фінансового законодавства, визначення сутності існуючих елементів фінансової системи держави, які не урегульовані фінансово-правовими нормами, введення в науковий обіг нових правових категорій та інститутів, усунення пробілів у чинному фінансовому законодавстві та у наукових публікаціях.

Ключові слова: фінансова система; фінансово-правова наука, інститути фінансового права

Problem statement. The author has researched the links of the financial system of Ukraine, which create institutions and sub-branches of financial law, taking into account their purpose within the system of material production, namely the formation of public financial resources, distribution and use at the level of the state and regions. The market conditions of economy management have been analyzed, which is the basis for proving the need of updating the legal principles of financial and legal institutions' regulation and clarifying their essence. It has been found out that the concept of financial and legal relations requires modern approaches to the legal forms of the state's financial activity and relations that are formed in the process of these activities. Based on the examples that characterize significant changes in the economy management and affect the financial legislation and all parts of the financial system of the country, the author has proved the need to update the components of the science of financial law. The used **methods** are logical and semantic while studying the concept and components of the financial system of the country and financial and legal science. Structural and logical – was used in the analysis of specific features of legal regulation of financial relations. Dialectical was used in considering modern aspects of financial activity of the country, their influence on the construction of financial and legal categories, institutions and sub-branches and establishing the criterion for their systematization. The tasks of the development of financial and legal science were determined while using the formal and legal method of scientific cognition. The **purpose** of this paper is to determine the actual criterion for systematizing the components of the science of financial law and updating the tasks of its further development on the basis of the analysis of current realities within financial relations. **Results.** The author has offered to define a modern legal institute as the system-forming category of the components of the structure of financial and legal science, namely – financial activity of the state, the components of which need updating at all levels of state regulation of economic relations. It has been proved that considering the importance of legal provision for the circulation of public financial resources, the system of the science of financial law can be ordered from the links that make up the general and special parts of the financial law and are formed in accordance with the general provisions of the financial law theory and from the categories, institutions and sub-branches, which are organized according to the directions of the state's financial activity. **Conclusions.** The author has formulated the main tasks to be solved for the construction of the modern system of the science of financial law and for the provision of high-quality financial and legal regulation of economic relations: improvement of financial legislation, determination of the essence of existing elements of the financial system of the state, which are not regulated by financial and legal norms, introduction of new legal categories and institutions into scientific circulation, elimination of gaps in the current financial legislation and in scientific publications.

Key words: *financial system; financial and legal science, institutions of financial law*

Постановка проблеми

В сучасному реформуванні фінансової системи України, перебудови бюджетної системи та намагань уряду створити податкові умови, які сприяють розвитку економіки, виникає потреба оновлення фінансово-правових відносин. Наука фінансового права вивчає фінансово-правові категорії, розвиває їх та сприяє удосконаленню фінансово-правових норм, спрямовує розвиток фінансового законодавства на удосконалення правового регулювання фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування та всіх публічних утворень. Цілком слушним є висновок Л.К. Воронової: "...якщо фінансове право як галузь права матеріалізується у фінансово-правових принципах, нормах, методах, то наука фінансового права матеріалізується в монографіях, статтях, навчальних посібниках, підручниках з фінансового права" [1, с.58].

В останніх публікаціях відмічається, що перед наукою фінансового права постали нові завдання, пов'язані з появою нових видів суспільних відносин, які регулюються фінансовим правом та пошуком критерію систематизації взаємопов'язаних за предметною ознакою пра-

вових інститутів [2, с.16; 3, с.117]. Визначається потреба удосконалення предмета науки фінансового права і наголошується на розвитку головних функцій, а саме: аналітичної, критичної, конструктивної та прогностичної [4, с.46]. О. Емре Ергунгор (O. Emre Ergungor, 2008) вказує на нелінійну (умовну) залежність між вдало побудованою структурою фінансової системи та економічним зростанням в країні [5, с.292]. Отже, нам вбачається важливим орієнтуватися на розвиток інтегральної (системо-утворюючої) та організаційно-практичної функції фінансово-правової науки, удосконалення фінансового законодавства, визначення не урегульованих фінансово-правовими нормами існуючих явищ, введення нових правових категорій та інститутів, усунення прогалин у чинному законодавстві та у наукових публікаціях.

Наприклад, традиційним при вивченні фінансового права є розгляд фінансової системи, яка складається з різних грошових фондів, що є предметом правового регулювання. Так, М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул пропонують у складі фінансової системи визначити бюджетну систему, державні позабюджетні фонди,

фінанси суб'єктів господарювання, фінанси обов'язкового державного страхування, кредит (державний, місцевий та банківський) [6, с.7]. Але, при всій різноманітності підходів до визначення складу фінансової системи країни і дискусійної суті цього питання, дивує відсутність таких ланок, як місцеві фінанси та інші децентралізовані фінансові ресурси. Враховуючи бурхливий розвиток фінансів об'єднаних територіальних громад в сучасній Україні, особливого значення набуває формування, розподіл і використання публічних фінансових ресурсів на рівні регіонів. Також, сучасні дослідження складу фінансової системи країни характеризують наукові новели, які враховують євроінтеграційні та глобалізаційні процеси, появи таких реалій, як партиципаторний бюджет (бюджет громадських ініціатив), фінанси суб'єктів господарювання, бюджетні позички, квазіфіскальні операції, електронне страхування, глобальні фінансові системи, електронні гроші, блок-чайні тощо. Доцільно визначити, що впровадження електронних грошей та пов'язаних із ними операцій окреслює нові умови правового регулювання фінансових відносин, фінансового контролю та відповідальності за порушення фінансового законодавства. Борко А. (Borko A., 2019) із співавторами звертають увагу на фінансові втрати держави та суб'єктів господарювання в наслідок кіберзлочинності та визначають правові засади боротьби з цим явищем, зокрема, зі злочинами у фінансовій системі [7, с.3].

Так, П. Франкевич надає сучасне визначення поняття "фінансова система України" як сукупність суспільних відносин, що виникають із приводу управління та розподілу фондів коштів в середині країни, які утворюють окремі фінансові інститути та ланки фінансової системи, а також пов'язаних із ними суспільних відносин, джерелом виникнення яких є діяльність управлінського апарату – державних органів, що безпосередньо керують фінансовою системою держави [8, с.12]. При дискусійності наданого визначення, взаємозв'язок фінансової системи та системи фінансового права обумовлюють евристичну, нормативно-регулюючу та прикладну функції науки фінансового права та вимагають побудови її сучасної системи. Вчені одностайні з того, що в основі системи науки галузі права покладається система самої галузі.

В свою чергу, М.І. Соф'їн наголошує, що система фінансового законодавства повинна враховувати сучасні реалії, зокрема, питання реалізації фіскальної політики в умовах євроінтеграції,

як важливої гарантії здійснення такої діяльності та створення правового поля для розвитку конкретних правовідносин [9, с.7]. Зокрема, Л.В. Трофимова пропонує розглядати фінансову політику як підсистему науки фінансового права [10, с.147].

Отже, догматичні знання про існуючі економічні відносини складають фундамент вивчення фінансово-правових норм і категорій, а система науки фінансового права повинна віддзеркалювати сучасні реалії руху публічних фінансових ресурсів. Так, Л.К. Воронова зазначала, що до основних особливостей науки фінансового права належить цілісна система елементів, вивчення яких сприяє виявленню взаємозв'язків між ланками цієї системи та аналіз їх структури [11, с.526]. Постає питання про складові сучасної системи фінансово-правової науки, їх цілісність та практичне призначення.

Таким чином, сьогодні наука фінансового права упорядковує фінансову систему країни, інтегрує фінансове законодавство, а система науки фінансового права націлена відображати, але не дзеркально, систему фінансово-правової галузі та враховувати особливості розвитку фінансової системи країни, що потребує її сучасної систематизації, а також виконання нових завдань, які постають перед наукою фінансового права.

Звідси, метою статті є визначення на підставі аналізу сучасних реалій у фінансових відносинах актуального критерію систематизації складових науки фінансового права. Її новизна полягає в формуванні завдань розвитку нових фінансово-правових інститутів та категорій, які відображають сучасний стан фінансово-правових відносин. Завданням статті є визначення складових науки фінансового права як в межах традиційних поглядів, так і в умовах розвитку сучасних господарських відносин.

Складові науки фінансового права: традиційні погляди

Розвиток науки фінансового права пов'язаний з розвитком суспільних відносин, що виникають у процесі формування, розподілу, використання публічних фондів як на рівні держави, так і регіонів, та їх контролю для виконання державою власних функцій та завдань. У фінансовій діяльності держави та органів місцевого самоврядування постійно виникають нові фінансові відносини, які пов'язані з розвитком сучасного матеріального виробництва, ринкових умов господарювання та міжнародних зв'язків. Цілком слушним є висновок С.І. Іловайського,

що наука фінансового права "відповідає на питання, яким є фінансове господарство держави в дійсності" [12, с.2]. З цих позицій наука фінансового права вивчає та систематизує знання про дану галузь права та відображає зміни у суспільних відносинах, що складають об'єкт пізнання. Як і будь-яка інша наука, фінансово-правова, охоплює об'єкт вивчення та накопичення знань, спираючись на напрацювання, практичний досвід і прогнозування напрямів розвитку. Існує думка у дослідників, що система науки фінансового права ширше та змістовніше, ніж система фінансового права, як галузі права, оскільки складається не тільки з підгалузей і правових інститутів, але й зі знань про понятійний апарат [13, с.73]. Слід також додати – й із доктрин, концептуально нових теорій, категорій, які відображають сучасні зміни в суспільних відносинах. Для систематизації наукових знань доцільно використовувати систему галузі права, яка об'єктивно характеризує сучасний стан фінансових відносин, використовуючи поняття, наукові категорії та інститути, які вже склалися у фінансовій діяльності. Проте, зміни суспільного розвитку впливають і на систему побудови фінансово-правової галузі, і на зміст понятійного апарату, що використовується.

У визначенні системи фінансового права, як галузі права традиційним є підхід, згідно якого "фінансова система держави як предмет дослідження науки фінансового права складається з таких основних інститутів: бюджетна система; кредитна система; система обов'язкового державного страхування; податкова система; банківська система; грошова система; спеціальні цільові фонди; фінанси державних і комунальних підприємств, установ, організацій" [14, с.49]. Існують й інші складові ланки та підходи до класифікації того ж навчального матеріалу. Наприклад, у підручнику з фінансового права за редакцією авторки, система фінансового права складається з Загальної та Особливої частини. І там позначено, що до Загальної частини фінансового права належать наступні правові інститути:

- зміст, принципи та методи фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування;
- система та статус органів управління фінансовою діяльністю;
- предмет, метод фінансового права, система та джерела;
- фінансово-правові норми та фінансові правовідносини;

- правові засади здійснення фінансового контролю;

- відповідальність за порушення норм фінансового законодавства.

В свою чергу, в Особливій частині визначені такі підгалузі та правові інститути, що охоплюють ланки фінансової системи країни:

- державні фінанси, які складаються з бюджетних та позабюджетних фондів;

- місцеві фінанси;

- фінанси підприємств, установ, організацій;

- інші фінанси, які складаються з відносин щодо формування страхових фондів та відносин щодо формування кредитних фондів [15, с.17].

Відповідно до вказаних ланок фінансової системи будується структура галузі фінансового права, де кожна із ланок фінансової системи реалізується на підставі чинного законодавства, яке регламентує порядок формування, розподілу та використання відповідних фінансових ресурсів. Так, підгалузь фінансового права – бюджетне право – складається з правових інститутів, що визначають сучасні засади формування, розподілу та використання бюджетних коштів, а також проведення бюджетного контролю та притягнення до відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

Особливості визначення системи фінансово-правової науки в умовах розвитку сучасних господарських відносин

Важливо встановити сучасний склад відносин, що створюють інститути та підгалузі фінансового права, враховуючи їх призначення в системі матеріального виробництва, а саме формування публічних фінансових ресурсів, розподіл та використання на рівні держави та регіонів, а також фінансовий контроль. Оскільки фінансовий контроль та притягнення до відповідальності за порушення фінансового законодавства використовуються в усіх напрямках фінансової діяльності держави, то віднесення правових засад фінансового контролю до Загальної частини фінансового права є цілком обґрунтованим. Щодо публічних фондів грошових коштів, то їх система складається з відповідних обсягів фінансових ресурсів, які потрібні державі та органам місцевого самоврядування для виконання власних функцій.

За завданням діяльності суб'єктів фінансових правовідносин у суспільстві доцільно розглядати ці фонди в динаміці їх формування, розподілу та використання. З цих позицій формування фондів грошових коштів відбувається шляхом

обов'язкових (примусових) платежів та інших неподаткових платежів, трансфертів, тощо. Розподіл фінансових ресурсів, які є в розпорядженні задіяних суб'єктів, відбувається, як шляхом фінансування, так і кредитування, а використання – шляхом організації готівкового та безготівкового обігу грошей. Враховуючи правове забезпечення цих важливих напрямів фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, формуються відповідні підгалузі та правові інститути фінансового права, які складають систему науки фінансового права, а саме – бюджетне право, податкове право, інститут державних доходів, інститут державних видатків, інститут державного кредиту, інститут грошового обігу, інститут цінних паперів, валютне право та інші. Ринкові умови господарювання потребують сучасних правових засад регулювання вказаних інститутів і розгляду їх сутності з врахуванням особливостей господарських відносин. Суттєві зміни господарювання стосуються всіх ланок системи науки фінансового права, проте окремі з них яскраво характеризують необхідність оновлення.

Наприклад, інститут страхування, як специфічна сфера страхових відносин у фінансовій діяльності держави, який охоплює відносини, як із добровільного, так і обов'язкового державного страхування. Обов'язкове державне страхування у зв'язку з реформуванням органів державного страхування, комерцелізацією ринку страхових послуг та впровадженням таких видів, як медичне страхування, Інтернет-страхування та інші потребує переогляду правових підстав діяльності учасників цих відносин. Прогалини у законодавчому забезпеченні електронного страхування в Україні акцентують Бурлака О. (Burlaka O., 2019) із співавторами [16]. Розвиток страхової діяльності, як напрям фінансово-правової діяльності, що складаються в сучасний інститут публічного страхування, потребує переогляду законодавчих підстав регулювання та визначення особливостей публічної страхової діяльності на відміну від страхових послуг, що регламентуються цивільно-правовим законодавством.

Ще одним прикладом може бути інститут державних доходів, джерелами формування яких визначаються Бюджетним кодексом України власні надходження бюджетних установ, серед яких доходи від здійснення господарської діяльності. На цей час фінансування бюджетних установ, серед яких школи, лікарні, вузи тощо, виключно за рахунок фондів бюджету при його

стабільному дефіциті, породжує недостатність коштів і потребує додаткових грошей, які можна отримати за рахунок господарської діяльності. Проте, використовувати у повному обсязі для розвитку та поширення цієї діяльності не можливо, оскільки відповідно до п.9. ст.51 Бюджетного кодексу України, тільки 50 % надходжень спрямовуються на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень [17]. Пробіли у бюджетному законодавстві породжують недосконалість правового регулювання доходів суб'єктів фінансових правовідносин.

На сьогодні існує гостра потреба дослідження сутності фінансово-правових норм і фінансово-правових методів, якими держава, органи місцевого самоврядування, об'єднані територіальні громади, суб'єкти господарювання мобілізують кошти та витрачають їх для фінансування потреб громадян. Окремими у фінансовій діяльності держави зазначають проблеми встановлення правового статусу нових суб'єктів фінансових правовідносин та оновлення діючих, тобто, Державної фіскальної служби, Національного агентства з питань запобігання корупції та інших, визначення особливостей владних повноважень публічних органів влади та органів місцевого самоврядування, серед яких нові державні фінансові установи, а також суди та їх взаємовідносини з підвладними суб'єктами, до яких в сучасних умовах належать громадяни, фізичні особи-підприємці, громадські установи та інші і складають предмет науки фінансового права. Судове рішення в справах про бюджетні, податкові правопорушення стає джерелом фінансового права.

Висновки

1. Пропонується систему науки фінансового права упорядкувати з загальної та особливої частин фінансового права, що складаються з загальних положень фінансово-правової теорії та з категорій, інститутів і підгалузей, які систематизовані за напрямками фінансової діяльності держави.

2. Правові засади формування, розподілу та використання фінансових ресурсів у складі фінансової системи країни – її фінансова діяльність – можуть бути тією універсальною системно-утворюючою категорією, що характеризує сучасний стан фінансово-правового регулювання.

3. Необхідність розвитку науки фінансового права в нових реаліях побудови фінансової системи країни та Концепція фінансово-правових

відносин потребують нових підходів до правових форм фінансової діяльності держави та відносин, що формуються у процесі цієї діяльності. Нагальними щодо сучасної системи науки фінансового права є:

– визначити особливості фінансово-правових відносин, пов'язаних із рухом публічних фінансових ресурсів, що складають фінансову систему країни на макро- та мікрорівнях господарювання;

– провести правовий аналіз нових явищ, що характеризують діяльність держави та інших суб'єктів з приводу формування, розподілу та використання публічних фінансових ресурсів на рівні держави та регіонів;

– привести у відповідність реаліям чинне фінансове законодавство;

– оновити сутність фінансово-правових категорій фінансово-правової науки;

– узагальнити світовий досвід правового регулювання фінансової діяльності та їх імплементацію в законодавство України.

Конфлікт інтересів

Автор статі повідомляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів

Вираз вдячності

Дослідження не отримало будь-якої фінансової підтримки з боку юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Воронова Л. К. Фінансове право України: підручник. К.: Прецедент, Моя книга, 2006. 448 с.
2. Латковська Т. А. Розвиток науки фінансового права – запорука розвитку української держави. *Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"*. 2012. Т. 12. С. 9–18.
3. Лукашев О. А. Побудова системи фінансового права: питання теорії. *Державне будівництво та місце самоврядування*. 2006. Випуск 12. С. 112–120.
4. Віхров О. П., Ніщимна С. О. Фінансове право. Конспект лекцій. Чернігів: ЧДІЕУ. 2002. 280 с.
5. O. Emre Ergunor. Financial system structure and economic growth: Structure matters. *International Review of Economics & Finance*. 2008. Vol. 17. Iss. 2. P. 292–305.
6. Фінансове право : навч. посіб. / М. Г. Волощук, Т. О. Карабін, М. В. Менджул. Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2017. 244 с.
7. Borko A., Nehodchenko V., Volobuieva O., Kharaberiush I., Lohvynenko Y. Fighting against Cybercrime: Problems and Prospects in Ukraine and the World. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2019. Vol. 22. Iss. 2S. P. 1–5. URL: <https://www.abacademies.org/articles/fighting-against-cybercrime-problems-and-prospects-in-ukraine-and-the-world-8181.html>.
8. Франкевич П. Адміністративно-правові засади функціонування фінансової системи в контексті глобалізації та європейської інтеграції: досвід Польщі та можливості його використання в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019. 18 с.
9. Соф'їн М. І. Організаційно-правові проблеми здійснення фіскальної політики в державі в умовах євроінтеграції: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2019. 40 с.
10. Трофимова Л. В. Фінансове право як основа фінансової політики. *Часопис Київського університету права*. 2012. № 3. С. 143–149.
11. Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. К. Воронової. К.: Алерта, 2011. 558 с.
12. Иловайский С. И. Учебник финансового права. Одесса, 1895. 334 с.
13. Финансовое право: учебник для бакалавров / под ред. И. А. Цинделиани. Москва: Проспект, 2016. 656 с.
14. Пожидаєва М. А. Фінансова система країни, як предмет дослідження науки фінансового права: дискусійні питання. *Фінансове право у XXI сторіччі: здобутки та перспективи*: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної наук.-практ. конф. (5–6 жовтня 2011 року). Ч. I. К.: Алерта, 2011. С. 47–53.
15. Фінансове право: підручник / за заг. ред. О. П. Гетманець ; О.М. Бандурка, Ю. М. Жорнокуй, В. Г. Жорнокуй, І. В. Кирєєва та інші. Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. 608 с.
16. Burlaka O., Kuzior A., Hanych O., Kravchenko S., Melnychenko O. Implementation and Legal Regulation of Electronic Insurance in Ukraine. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2019. Vol: 22 Issue: 2S. URL: <https://www.abacademies.org/articles/Implementation-and-legal-regulation-of-electronic-insurance-in-Ukraine-1544-0044-22-SI-2-356.pdf>.
17. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010, № 2456–VI *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 50–51. Ст. 572.

REFERENCES

1. Voronova, L. K. (2006). *Finansove pravo Ukrayiny* [Financial Law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kyiv: Pretsedent, Moja knyha (in Ukr.).

2. Latkovs'ka, T. A. (2012). Rozvytok nauky finansovoho prava – zaporuka rozvytku ukrayins'koyi derzhavy [Development of the science of financial law is the key to the development of the Ukrainian state]. *Naukovi pratsi Natsional'noho universytetu "Odes'ka yurydychna akademiya"*, (12). 9–18 (in Ukr.).
3. Lukashev, O. A. (2006). Pobudova systemy finansovoho prava: pytannya teorii [The construction of the system of financial law: theory issues]. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya*, (12). 112–120 (in Ukr.).
4. Vikhrov, O. P., & Nishchymna, S. O. (2002). *Finansove pravo* [Finance law]. Konspekt lektsiy. Chernihiv: CHDIEU (in Ukr.).
5. O. Emre Ergungor. (2008). Financial system structure and economic growth: Structure matters. *International Review of Economics & Finance*, 17(2). 292–305.
6. Voloshchuk, M. H., Karabin, T. O., & Mendzhul, M. V. (2017). *Finansove pravo* [Finance law]. Navch. posib. Uzhhorod: Vyd-vo Oleksandry Harkushi (in Ukr.).
7. Borko, A., Nehodchenko, V., Volobuieva, O., Kharaberush, I., & Lohvynenko, Y. Fighting against Cyber-crime: Problems and Prospects in Ukraine and the World (2019). *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2S). 1–5. Retrieved from: <https://www.abacademies.org/articles/fighting-against-cybercrime-problems-and-prospects-in-ukraine-and-the-world-8181.html>.
8. Frankevych, P. (2019). *Administrativno-pravovi zasady funktsionuvannya finansovoyi systemy v konteksti hlobalizatsiyi ta yevropeys'koyi intehratsiyi: dosvid Pol'shchi ta mozhlyvosti yoho vykorystannya v Ukrayini* [Administrative and legal foundations of the functioning of the financial system in the context of globalization and European integration: Poland's experience and possibilities of its use in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis. (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
9. Sofyin, M. I. (2019). *Orhanizatsiyno-pravovi problemy zdiysnennya fiskal'noyi polityky v derzhavi v umovakh yevrointehratsiyi* [Organizational and legal problems of implementation of fiscal policy in the state in the conditions of European integration]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
10. Trofymova, L. V. (2012). Finansove pravo yak osnova finansovoyi polityky [Financial law as the basis of financial policy]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (3). 143–149 (in Ukr.).
11. Voronova, L. K. (Red.). (2011). *Slovnnyk finansovo-pravovykh terminiv* [Dictionary of financial terms]. Kyiv: Alerta (in Ukr.).
12. Il'ovskiy, S. I. (1895). *Uchebnyk finansovogo prava* [Textbook of financial law]. Odessa (in Russ.).
13. Tsindeliani, I. A. (Red.). (2016). *Finansovoye pravo* [Financial law]. Uchebnyk. Moskva: Prospekt (in Russ.).
14. Pozhydayeva, M. A. (2011). Finansova systema krayiny, yak predmet doslidzhennya nauky finansovoho prava: dyskusiyi pytannya [The financial system of the country as a subject of study of the science of financial law: discussion questions]. *Finansove pravo u KHKHI storichchi: zdobutky ta perspektyvy: zbirnyk naukovykh prats' za materialamy mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. (5–6 zhovtnya 2011 roku)*. CH. I. Kyiv: Alerta (s. 47–53) (in Ukr.).
15. Hetmanets', O. P. (Red.); Bandurka, O. M., Zhornokuy, YU. M., Zhornokuy, V. H., & Kyrveyeva, I. V. et al. (2017). *Finansove pravo* [Financial law]. Pidruchnyk. Kharkiv: Kharkivskyy natsional'nyy universytet vnutrishnikh sprav (in Ukr.).
16. Burlaka, O., Kuzior, A., Hanych, O., Kravchenko, S., & Melnychenko, O. (2019). Implementation and Legal Regulation of Electronic Insurance in Ukraine. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2S). Retrieved from: <https://www.abacademies.org/articles/Implementation-and-legal-regulation-of-electronic-insurance-in-Ukraine-1544-0044-22-SI-2-356.pdf>.
17. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny [Budget Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (08.07.2010 No 2456–6) *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (50–51). 572 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 60 pp. 6–12.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3568273
http://forumprava.pp.ua/files/006-012-2020-1-FP-Getmanets_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_1_3.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 15.01.2020
Revised: 31.01.2020
Accepted online: 10.02.2020
Published: 25.02.2020

Cite as:

Гетманець, О. П. (2020). Завдання науки фінансового права в умовах розвитку господарських відносин в Україні. Форум Права, 60(1). 6–12. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568273>.

Getmanets, O. P. (2020). Zavdannya nauky finansovoho prava v umovakh rozvytku hospodars'kykh vidnosyn v Ukrayini [Tasks of Financial Law Science in Terms of the Development of Economic Relations in Ukraine]. *Forum Prava*, 60(1). 6–12. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568273>.

УДК 347.631

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577552>

М.З. ВОВК,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Львівського державного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Львів, Україна; e-mail: mzvovk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8740-8222>

ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ, НАРОДЖЕНОЇ ДРУЖИНОЮ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

M.Z. VOVK,

Ass. Professor, Chair of Civil and Law Discipline,
Lviv State University of Internal Affairs, Ph.D. in Law,
Lviv, Ukraine; e-mail: mzvovk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8740-8222>

DETERMINING THE ORIGIN OF A CHILD BORN TO A WIFE AS A RESULT OF THE USE OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Допоміжні репродуктивні технології дозволяють людині реалізувати своє репродуктивне право на материнство, батьківство. Однак сьогодні в цій сфері наявними є певні правові прогалини. **Метою статті** є визначення порядку надання згоди чоловіком на застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо дружини та її відкликання. **Використано** такі **методи** дослідження: формально-догматичний під час аналізу законодавства України, яке регулює відносини у досліджуваній сфері; формально-логічний дозволив виявити недоліки у побудові ч.1 та ч.3 ст.123 Сімейного кодексу України та запропонувати власні пропозиції щодо її удосконалення; системний використовувався для встановлення взаємозв'язку між визначенням походження дитини та згодою чоловіка на застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо дружини. **Результати.** Загальна характеристика Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні дозволила змодельювати ситуації, за яких наявна або відсутня біологічна спорідненість дитини, народженої дружиною за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, з батьками. Автором встановлено, що відповідні ситуації не впливають на правові наслідки визначення походження дитини, народженої дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Використання статевих клітин донора або ембріона, що генетично походить від донора, не породжує для останнього батьківських обов'язків щодо майбутньої дитини. Проаналізовано порядок надання згоди чоловіком на застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо дружини та порядок відкликання такої згоди. **Висновки.** Констатовано, що дитина, народжена дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, завжди походить від матері. Новонароджена дитина походить від чоловіка жінки щодо якої були застосовані допоміжні репродуктивні технології, якщо він надав письмову згоду на їх застосування. На підставі аналізу рішень національних судів вважаємо, що згода чоловіка на застосування щодо дружини допоміжних репродуктивних технологій має бути письмовою та нотаріально засвідченою. Звертається увага, що один із членів подружжя має право на відкликання своєї згоди на застосування допоміжних репродуктивних технологій шляхом подання заяви в простій письмовій формі до закладів охорони здоров'я. Таке право можна реалізувати до проведення медичних маніпуляцій.

Ключові слова: народження дитини; походження дитини; допоміжні репродуктивні технології

Problem statement. Assisted reproductive technologies allow a person to exercise his/her reproductive right to maternity and paternity. At present, there is no proper legal regulation on the issue of determining the origin of a child born of a wife using assisted reproductive technologies. The **purpose** of the article is to determine the procedure of the husband's consent on the use of assisted reproductive technologies by the wife and the procedure of withdrawing such consent. The following research **methods** are applied: formal and dogmatic method is used for the analysis of the Ukrainian legislation regulating

relations in the research field; formal and logical method allows revealing the shortcomings in the construction of Part 1 and Part 3 of Article 123 of the Family Code of Ukraine and proposing the author's suggestions for its improvement; system method is used to establish the relationship between the determination of the child's origin and the husband's consent on the use of assisted reproductive technologies by the wife. **Results.** The general characteristics of the Procedure for the use of assisted reproductive technologies in Ukraine made it possible to represent situations in which the biological affinity of a child born by the wife as a result of the assisted reproductive technologies with parents is present or absent. The author finds that the relevant situations do not affect the legal consequences of determining the origin of the child born by the wife as a result of the use of assisted reproductive technologies. The use of donor or embryonic germ cells, genetically derived from the donor, does not give rise to the last parental responsibilities for the unborn child. The procedure of the husband's consent to the use of assisted reproductive technologies by the wife and the procedure of withdrawing such consent is analyzed. **Conclusions.** It is stated that the child born of the wife as a result of the use of assisted reproductive technologies is always descending from the mother. A newborn child is descended from the husband of a woman to whom assisted reproductive technologies have been applied if he gave written consent for their use. Based on the analysis of the decisions of the national courts, it is concluded that the husband's consent to the use of assisted reproductive technologies in relation to his wife should be written and notarized. Attention is drawn to the fact that one of the spouses has the right to withdraw his/her consent on the use of assisted reproductive technologies by submitting a written application to the healthcare institutions. Such a right can be exercised prior to medical manipulations.

Key words: *child birth; child origin; assisted reproductive technologies*

Постановка проблеми

Одним із основних природних прав кожної людини є право на продовження роду. Реалізація цього права відбувається через материнство, батьківство. Однак частина людей через безпліддя позбавлена можливості реалізувати його. Зокрема, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я проблема безпліддя у світі зачіпає до 15 % від загальної кількості подружніх пар репродуктивного віку. В Україні за статистикою кожна п'ята пара є безплідною. Відсоток жіночого і чоловічого безпліддя приблизно рівний і складає близько 30 %, ще 30 % пар мають порушення репродуктивної функції в обох партнерів [1].

У всьому світі широко поширена проблема безпліддя. З метою її вирішення лікарями були розроблені новітні методики лікування безпліддя – допоміжні репродуктивні технології, що дозволяють людині реалізувати своє репродуктивне право на материнство, батьківство.

Материнство та батьківство в праві визначається як факт походження дитини від певної жінки чи певного чоловіка, юридично посвідчений записом у державних органах реєстрації актів цивільного стану про народження. Однак сьогодні відсутнє належне правове регулювання питання визначення походження дитини, народженої дружиною із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, що потребує на вирішення.

Разом із тим, правові засади походження дитини при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій для осіб, які проживають однією сім'єю, а також для незаміжніх жінок та неодружених чоловіків були досліджені А.П. Головашук

[2]; питання визначення походження дитини, народженої сурогатною матір'ю розглядали О. Антонюк [1], Н. Гуменна [3], Ю.В. Коренга [4]. А.А. Герц, аналізуючи договірні зобов'язання у сфері надання медичних послуг, звертає увагу на проблемні питання, пов'язані з реєстрацією дитини, народженої сурогатною матір'ю, та наводить цікаві приклади з судової практики [5]; О.В. Розгон [6], К. Арамеш (K. Aramesh, 2009) [7] розглядають колізійне регулювання встановлення походження дитини при застосуванні сурогатного материнства в Україні та інших державах; І. Рубець [8], Дж. Досталь (J. Dostal, 2005) [9], Рут Зафран (Ruth Zafran, 2007) [10] та Реза Омани Самані (Reza Omani Samani, 2008) [11] зосереджують увагу на питаннях визначення походження дитини, зачатої та народженої після смерті подружжя або одного із членів подружжя; Х.Я. Терешко визначає дотримання інформаційних прав під час проведення лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій [12].

Але з огляду на наявні наукові прогалини, метою статті є визначення порядку надання згоди чоловіком на застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо дружини та її відкликання. Її новизна полягає в авторській позиції необхідності нотаріального засвідчення письмової згоди чоловіка на застосування щодо дружини допоміжних репродуктивних технологій. Завданнями роботи є загальна характеристика нормативно-правових актів, які регулюють визначення походження дитини, народженої дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій; аналіз порядку надання згоди чоловіком на застосування допоміжних

репродуктивних технологій щодо дружини та порядку відкриття такої згоди.

Правове регулювання визначення походження дитини, народженої дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій

Відповідно до ч.1 ст.123 СК України (далі – СК України), у разі народження дружиною дитини, зачатої у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини. У ч.3 ст.123 СК України передбачено, що подружжя визнається батьками дитини, народженої дружиною після перенесення у її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій [13]. Варто зазначити, що ч.3 ст.123 СК України цілком охоплюється змістом ч.1 ст.123 СК України, а тому не має потреби для її виокремлення [14, с.68].

Механізм та умови застосування методик допоміжних репродуктивних технологій регулює Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. № 787 (далі – Порядок) [15]. Цей нормативно-правовий акт передбачає, що у програмах допоміжних репродуктивних технологій можуть використовуватися як статеві клітини-гамети (сперма, ооцити) обох членів подружжя, так і донора, а також як ембріон, зачатий подружжям, так і ембріон, зачатий одним із подружжя та донором або донорський ембріон. Тому при народженні дитини дружиною у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій можуть виникнути такі ситуації:

1) наявність біологічної спорідненості між дитиною і обома батьками (при використанні статевих клітин-гамет обох членів подружжя або ембріона зачатого подружжям);

2) наявність біологічної спорідненості дитини з одним із батьків (при використанні статевих клітин-гамет одного із членів подружжя та донора або ембріона, зачатого одним із подружжя та донором);

3) відсутність біологічної спорідненості дитини з обома батьками (при використанні донорського ембріона).

У всіх цих випадках правові наслідки однакові: у разі народження дитини, жінка, яка народила її, буде записана матір'ю, а чоловік жінки – батьком. Використання статевих клітин-гамет донора або ембріона, що генетично походить

від донора, не породжує для останнього батьківських обов'язків щодо майбутньої дитини. Генетичне споріднення дитини з донором усувається на другий план.

Н.Ю. Голубева звертає увагу, що батьком дитини, народженої жінкою у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, записується чоловік жінки за наявності кількох обов'язкових обставин: 1) він має перебувати в шлюбі з жінкою, що народила дитину на час застосування допоміжних репродуктивних технологій; 2) він має надати згоду на застосування допоміжних репродуктивних технологій до початку медичного втручання [16, с.18].

Порядок надання згоди чоловіком на застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо дружини

У ч.1 ст.123 СК України передбачено, що згода чоловіка на надання медичної допомоги методами допоміжних репродуктивних технологій має бути письмовою. СК України не вимагає, щоб така письмова згода чоловіка була засвідчена нотаріально.

Відповідно до п.1.8 Порядку питання щодо застосування методик допоміжних репродуктивних технологій вирішується після оформлення заяви пацієнта/пацієнтів щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій. Згідно п.5.24 Порядку використання донорських гамет та ембріонів при лікуванні безпліддя за допомогою лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій здійснюється за заявою пацієнта/пацієнтів щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій із гаметами/ембріонами донорів або заявою пацієнтки/пацієнтів про використання донорських ооцитів. Процедура розморожування і перенесення ембріонів відповідно до п.7.2 Порядку здійснюється за заявою на розморожування і перенесення ембріонів [15].

Саме в цих письмових заявах подружжя, тобто дружина та чоловік, виражають свою добровільну згоду на надання медичної допомоги методами допоміжних репродуктивних технологій. У судовій практиці існують випадки, коли такі письмові заяви-згоди підробляються дружиною або третіми особами. Лікувальний заклад, який проводить допоміжні репродуктивні технології, такі заяви-згоди приймає на віру. Наприклад, у своєму рішенні від 31.03.2011 р. Солом'янський районний суд м. Києва враховуючи те, що відповідачка визнала в судовому засіданні факт підробки підпису позивача на заяві від 12.11.2009 р., дійшов висновку, що позивач не надавав своєї

добровільної згоди на розморожування та перенесення кріоконсервованих ембріонів у порожнину матки відповідачки. Тому суд задовольнив позовні вимоги позивача та зобов'язав орган державної реєстрації актів цивільного стану виключити запис з актового запису трьох дітей про нього, як батька [17].

Не менш цікавою є наступна справа. Так, Сімферопольський районний суд АРК у рішенні від 23.05.2012 р. встановив, що позивач та відповідачка з 01.09.2000 р. перебували у зареєстрованому шлюбі, який розірвано 04.11.2010 р. У клініці репродуктивної медицини "Генезіс" 20.05.2008 р. відповідачці була здійснена штучна інсемінація, у результаті якої після спливу 36 тижнів народилась дитина. У свідоцтві про народження дитини позивач та відповідачка записані її батьками. У заяві-згоді на проведення штучної інсемінації дружини спермою донора у графі "чоловік" значиться підпис. У зв'язку із тим, що позивач заперечував проти того, що підписував відповідну заяву-згоду, судом було призначено судову почеркознавчу експертизу. Згідно з висновком експерта неможливо відповісти на питання, чи виконаний підпис у заяві-згоді на проведення інсемінації дружини спермою донора від 19.05.2008 р. позивачем або іншою особою. Тому суд позов про встановлення факту відсутності спорідненості, виключення актового запису про батьківство позивача, зобов'язання внести зміни в Книгу реєстрації народження та надати нове свідоцтво про народження зі зміною прізвища дитини залишив без задоволення [18]. Апеляційним судом АРК в ухвалі від 26.07.2012 р. рішення Сімферопольського районного суду АРК від 23.05.2012 р. у частині позовних вимог про встановлення факту відсутності споріднення з дитиною скасовано, а в іншій частині – залишено без змін [19].

Отже, вважаємо, що згода чоловіка на застосування щодо дружини допоміжних репродуктивних технологій має бути письмовою та нотаріально засвідченою. Це свого роду буде додатковим засобом охорони прав та законних інтересів учасників сімейних правовідносин при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій, а також виключить можливість різного роду порушень їх прав та законних інтересів і не допустить порушень з їх сторони.

При лікуванні безплідності методиками допоміжних репродуктивних технологій може знадобитися декілька спроб запліднення до моменту настання вагітності. Законодавством не передбачено необхідність надання чоловіком повтор-

ної згоди чи декількох згод на надання медичної допомоги методами допоміжних репродуктивних технологій. Тому може скластися враження, що достатньо лише однієї письмової заяви-згоди чоловіка для визнання його батьком дитини, народженої дружиною в результаті декількох запліднень методиками допоміжних репродуктивних технологій.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ з приводу цього висловив таку позицію. Так, в ухвалі від 15.11.2015 р. ним було відхилено касаційну скаргу позивача на рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 31.03.2015 р. та на ухвалу Апеляційного суду Одеської області від 05.08.2015 р. з огляду на наступне. Матеріалами справи встановлено, що позивач 18.09.2012 р. надав письмову згоду на застосування допоміжних репродуктивних технологій з метою, щоб його дружина завагітніла та народила дитину. Законодавством не передбачено необхідність надання чоловіком повторної згоди чи декількох згод на здійснення штучного запліднення дружини, тим більше позивачу був роз'яснений порядок проведення лікування методом ЕКО та відомо про можливість потреби здійснення не однієї спроби, перш ніж настане вагітність. Крім цього, позивач знав, що його дружина повторно поїхала в березні 2013 р. до Київського Інституту генетики репродукції для здійснення процедури штучного запліднення за допомогою взятих у нього раніше біологічних матеріалів. Ніякі дії щодо відкликання своєї заяви-згоди чи інше, що би свідчило про небажання ним здійснення штучного запліднення його дружини не прийняв, що також спростовує його доводи на підтримку позовних вимог. А згідно з висновком експертизи, позивач може бути біологічним батьком дітей, народжених дружиною, з ймовірністю 99,9 % [20].

Як ми вже зазначали, передумовою застосування допоміжних репродуктивних технологій є оформлення подружжям заяви встановленого зразка. Х.Я. Терешко зазначає, що з контексту цієї заяви очевидно, що особи, які її підписали отримали у доступній формі всю необхідну інформацію про порядок проведення лікування й були попереджені, що для лікування безплідності може знадобитися не одна спроба до моменту настання вагітності, а також й про те, що у процесі лікування можуть бути виявлені невідомі раніше факти, через які, можливо, буде потрібно змінити план чи спосіб лікування [8, с.133].

І.Я. Сенюта звертає увагу на те, що план обстеження і лікування визначає спектр медичних

послуг, які надаватимуться пацієнтові, та окреслює обсяг фактичних дій медичних працівників з надання медичної допомоги. Відтак, якщо у процесі надання пацієнтові медичної допомоги постане необхідність змінити такий план обстеження чи лікування або здійснити його коригування відповідно до стану пацієнта, то попередньо погоджений план буде змінено. Зміна плану обстеження та лікування вимагає отримання додаткової письмової згоди пацієнта стосовно таких змін. Зміна виду медичної допомоги або способу її надання також вимагають отримання додаткової письмової згоди пацієнта [21, с.302–304]. Таким чином, у разі повторного запліднення дружини в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій потрібна додаткова письмова згода подружжя, тобто як дружини, так і чоловіка. Слід також зазначити, що в заяві подружжя вказує конкретний вид методики допоміжних репродуктивних технологій, за допомогою якої буде відбуватися лікування безпліддя. Тому у разі зміни виду методики застосування допоміжних репродуктивних технологій також потрібна додаткова згода подружжя.

Якщо чоловік не надав згоди на застосування щодо дружини допоміжних репродуктивних технологій, то відповідно до ст.136 СК України він має право оспорити своє батьківство, пред'явивши позов про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини [13]. Наприклад, Долинським районним судом Івано-Франківської області у рішенні від 13.06.2017 р. [22] та Комунарським районним судом м. Запоріжжя у рішенні від 18.09.2018 р. [23] було встановлено, що дитина народилася в результаті допоміжних репродуктивних технологій за відсутності згоди чоловіка. Тому задоволені позовні вимоги про виключення відомостей особи як батька з актового запису про народження дитини.

Порядок відкликання згоди одним із членів подружжя на застосування допоміжних репродуктивних технологій

Не менш важливим є питання, чи може дружина або чоловік відкликати свою згоду на застосування допоміжних репродуктивних технологій. Це питання було предметом розгляду Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Так, зі змісту рішення ЄСПЛ по справі "Еванс проти Сполученого Королівства" (2007) випливає, що заявниця – пані Еванс та її партнер розпочали лікування безпліддя. У пані Еванс під час огляду у клініці діагностували передраковий стан яєчників. Перед їх хірургічним видаленням

їй запропонували пройти цикл запліднення *in vitro* (у пробірці). Під час консультації медичний персонал проінформував заявницю та її партнера про те, що кожен із них повинен підписати документ, який засвідчує їхню згоду на лікування ЕКЗ, і що кожен із них має право відкликати свою згоду до того моменту, як ембріони будуть імплантовані в матку заявниці. Після цього пара підписала необхідні документи. Згодом було створено шість ембріонів, які були поміщені на зберігання, а заявниці проведено операцію із видалення яєчників. Однак невдовзі стосунки між заявницею та її партнером припинилися і останній відкликав свою згоду на продовження зберігання ембріонів і на використання їх заявницею. Заявниця розпочала судовий процес з метою відновлення згоди на зберігання ембріонів та їх використання. Заявниця скаржилася до ЄСПЛ, що вимога згоди батька на продовження зберігання та імплантацію запліднених яйцеклітин порушувала її право відповідно до ст.8 та ст.14 Конвенції. ЄСПЛ також зазначив, що на міжнародному рівні немає одностайності у регулюванні лікування шляхом штучного запліднення та у використанні ембріонів, створених у результаті такого лікування. На думку ЄСПЛ, межі оцінки, надані державі, повинні бути настільки широкими, щоб охоплювати як її рішення втручатися в цю сферу, так і в разі такого втручання встановити детальне регулювання цих питань для досягнення балансу приватних та публічних інтересів. ЄСПЛ дійшов висновку про відсутність порушення ст.8 та ст.14 Конвенції [24].

І. Рубець наголошувала на необхідності законодавчого закріплення права особи відкликати свою згоду на застосування допоміжних репродуктивних технологій до моменту зачаття дитини. Адже волевиявлення особи може змінюватися залежно від багатьох факторів [14, с.73]. Однак слід погодитись із Н.М. Конончук, що не треба пов'язувати це право з моментом зачаття. Адже факт зачаття в певний період його фактичного існування може бути невиявленим [25, с.18]. Варто зазначити, що, наприклад, згідно п.3.10 Порядку, діагностика вагітності за рівнем бета-ХГ у крові або сечі здійснюється закладом охорони здоров'я через 10–16 днів від дня ембріотрансферу, а ультразвукова діагностика вагітності проводиться не раніше 21 дня після перенесення ембріонів [15]. Тому могла би виникнути ситуація, що дитина вже зачата, але факт її зачаття ще не встановлено закладом охорони здоров'я і в цей час особа відкликає

свою згоду. Вважаємо, що особа має право на відкликання своєї згоди на застосування допоміжних репродуктивних технологій до моменту проведення відповідних медичних маніпуляцій.

Відкликати свою згоду дружина або чоловік може шляхом подання заяви до закладу охорони здоров'я, в якому вони проходять лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій. Вважаємо, що така заява може бути подана в письмовій формі. Не обов'язковим є її нотаріальне посвідчення, адже воно вимагає дотримання певного порядку, визначеного законодавством про нотаріат, який може тривати певний період в часі. Тому чоловік може не встигнути до початку проведення відповідних медичних маніпуляцій відкликати свою згоду.

Висновки

1. Дитина, народжена дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, завжди походить від матері. Згода чоловіка на застосування щодо дружини допоміжних репродуктивних технологій має бути письмовою та нотаріально засвідченою. Це свого роду буде додатковим засобом охорони прав та законних інтересів учасників сімейних правовідносин при застосуванні допоміжних репродуктивних тех-

нологій, виключить можливість виникнення різного роду порушень їх прав та законних інтересів. У разі повторного запліднення дружини в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій або зміни виду методики застосування допоміжних репродуктивних технологій потрібна додаткова письмова згода подружжя, тобто як дружини, так і чоловіка.

2. Один із членів подружжя має право на відкликання своєї згоди на застосування допоміжних репродуктивних технологій шляхом подання заяви в простій письмовій формі до закладів охорони здоров'я. Таке право можна реалізувати до проведення медичних маніпуляцій.

Конфлікт інтересів

Дана стаття є результатом одноособової наукової роботи автора. Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Висловлюю свою вдячність доктору юридичних наук, доценту Ю.М. Юркевичу, завідувачу кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ за підтримку та допомогу у написанні цієї статті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонюк О. Проблемні питання визначення походження дитини, народженої сурогатною матір'ю. URL: <https://blog.liga.net/user/eantonuk/article/31409> (дата звернення: 15.01.2020).
2. Головащук А. П. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2017. 258 с.
3. Гуменна Н. Особливості визначення в Україні походження дитини, народженої сурогатною матір'ю. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2016. № 5/2. С. 41–46.
4. Коренга Ю. В. Договір сурогатного материнства в сімейному праві України: монографія. Луцьк: Вежа друк, 2015. 188 с.
5. Герц А. А. Договірні зобов'язання у сфері надання медичних послуг: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Львів, 2016. 421 с.
6. Розгон О. В. Колізійне регулювання встановлення походження дитини при застосуванні сурогатного материнства. *Альманах міжнародного права*. 2017. Вип. 17. С. 123–133.
7. Aramesh K. Iran's experience with surrogate motherhood: an Islamic view and ethical concerns. *Journal of Medical Ethics* 2009;35:320–322.
8. Рубець І. Проблеми правового регулювання посмертних репродуктивних програм. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2011. Вип. 54. С. 245–252.
9. Post-mortem sperm retrieval in new European Union countries: case report / J. Dostal et al. *Hum Reprod*. 2005. № 20 (8). P. 2359–2361. URL: <https://academic.oup.com/humrep/article/20/8/2359/618517> (дата звернення: 15.01.2020).
10. Zafran, Ruth, Dying to Be a Father: Legal Paternity in Cases of Posthumous Conception (September 1, 2007). *Houston Journal of Health Law and Policy*, Vol. 8, No. 1, 2008. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1013424> (дата звернення: 15.01.2020).
11. Posthumous Assisted Reproduction from Islamic / Reza Omani Samani et al. *Perspective Royan Institute International Journal of Fertility and Sterility*. 2008. Vol. 2. P. 96–100.
12. Терешко Х. Я. Інформація як об'єкт цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2019. 227 с.
13. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947–III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14> (дата звернення: 15.01.2020).

14. Рубець І. Застосування допоміжних репродуктивних технологій: суб'єктний склад і його законодавчі обмеження. *Підприємництво, господарство і право*. 2011. № 8. С. 68–73.
15. Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, затверджений наказом МОЗ України від 09.09.2013 р. № 787. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13> (дата звернення: 15.01.2020).
16. Голубева Н. Ю. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини. *Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. ім. Ю. С. Червоного (м. Одеса, 13 груд. 2013 р.)*. Одеса: Фенікс, 2014. С. 16–20.
17. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 31.03.2011 р. у справі № 2-381\11. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/15549916>.
18. Рішення Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим від 23.04.2012 р. у справі № 2-2567/11. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/23863845> (дата звернення: 15.01.2020).
19. Ухвала колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 26.07.2012 р. у справі №: 22-ц/0190/4084/2012. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/25458566> (дата звернення: 15.01.2020).
20. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18.11.2015 р. у справі № 6-27563ск15. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/53899671> (дата звернення: 15.01.2020).
21. Сенюта І. Я. Цивільні правовідносини у сфері надання медичної допомоги в Україні: питання теорії і практики: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2018. 500 с.
22. Рішення Долинського районного суду Івано-Франківської області від 13.06.2017 р. у справі № 343/2068/16-ц. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/67251902> (дата звернення: 15.01.2020).
23. Рішення Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 18.09.2018 р. у справі № 333/2073/18. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76850623>.
24. Judgment of the European Court of 10 April 2007 on the merits of the application № 6339/05 Evans v. the United Kingdom. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-80046> (дата посилання: 15.01.2020).
25. Конончук Н. М. Презумпція шлюбного походження дитини за сімейним законодавством України. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки*. 2014. Вип. 6-2. Т. 2. С. 16–19.

REFERENCES

1. Antonyuk, O. *Problemni pytannya vyznachennya pokhodzhennya dytyny, narodzhenoji surohatnoyu matir'yu* [Problematic Issues of Determining the Origin of a Child Born to a Surrogate Mother]. Retrieved from: <https://blog.liga.net/user/eantonuk/article/31409> (in Ukr.).
2. Holovashchuk, A. P. (2017). *Tsyvil'no-pravove rehulyuvannya vidnosyn, pov'yazanykh iz zastosuvannyam dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy* [Civil law regulation of relations related to the use of assisted reproductive technologies]. Candidate's thesis (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
3. Humenna, N. (2016). *Osoblyvosti vyznachennya v Ukrayini pokhodzhennya dytyny, narodzhenoji surohatnoyu matir'yu* [Features of determining in Ukraine the origin of a child born to a surrogate mother]. *Visegrad Journal on Human Rights*, 5(2). 41–46 (in Ukr.).
4. Korenha, YU. V. (2015). *Dohovir surohatnoho materynstva v simeynomu pravi Ukrayiny* [Surrogate motherhood contract in family law of Ukraine]. Monohrafiya. Luts'k: Vezha druk (in Ukr.).
5. Herts, A. A. (2016). *Dohovirni zobov'yazannya u sferi nadannya medychnykh posluh* [Health care contractual obligation]. Doctor's thesis (12.00.03). L'viv (in Ukr.).
6. Rozhon, O. V. (2017). *Koliziyne rehulyuvannya vstanovlennya pokhodzhennya dytyny pry zastosuvanni surohatnoho materynstva* [Conflict regulation of establishing the origin of the child when using surrogate motherhood]. *Al'manakh mizhnarodnoho prava*, (17). 123–133 (in Ukr.).
7. Aramesh, K. (2009). Iran's experience with surrogate motherhood: an Islamic view and ethical concerns. *Journal of Medical Ethics*, (35) 320–322.
8. Rubets', I. (2011). *Problemy pravovoho rehulyuvannya posmertnykh reproduktyvnykh prohram* [Problems of legal regulation of posthumous reproductive programs]. *Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya yurydychna*, (54). 245–252 (in Ukr.).
9. Dostal, J. et al. (2005). Post-mortem sperm retrieval in new European Union countries: case report. *Hum Reprod*, 20(8). 2359–2361. Retrieved from: <https://academic.oup.com/humrep/article/20/8/2359/618517>.
10. Zafran, Ruth (2008). Dying to Be a Father: Legal Paternity in Cases of Posthumous Conception. *Houston Journal of Health Law and Policy*, 8(1). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1013424>.
11. Reza Omani Samani et al. (2008). Posthumous Assisted Reproduction from Islamic. *Perspective Royan Institute International Journal of Fertility and Sterility*, (2). 96–100.

12. Tereshko, KH. YA. (2019). *Informatsiya yak ob'ekt tsyvil'nykh pravovidnosyn u sferi medychnoho obsluhovuvannya* [Information as an object of civil legal relations in the field of health care]. Candidate's thesis (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
13. *Simeynyy kodeks Ukrayiny* [Family Code of Ukraine]. (10.01.2002 No 2947–3). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14> (in Ukr.).
14. Rubets', I. (2011). Zastosuvannya dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy: sub'yektnyy sklad i yoho zakonodavchi obmezheniya [The use of assisted reproductive technologies: subject composition and its legal limitations]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (8). 68–73 (in Ukr.).
15. *Poryadok zastosuvannya dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy v Ukrayini* [Procedure for the use of assisted reproductive technologies in Ukraine]. Nakaz MOZ Ukrayiny (09.09.2013 No 787). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13> (in Ukr.).
16. Holubyeva, N. YU. (2014). Vstanovlennya bat'kivstva i materynstva pry zastosuvanni shtuchnykh metodiv reproduktsiyi lyudyny [Establishing paternity and motherhood when using artificial methods of human reproduction]. *Aktual'ni problemy tsyvil'noho prava ta protsesu: mater. mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. im. YU. S. Chervonoho* (m. Odesa, 13 hrud. 2013 r.). Odesa: Feniks (s. 16–20) (in Ukr.).
17. Rishennya Solom'yans'koho rayonnoho sudu m. Kyveva [Judgment of the Solomensky District Court of Kyiv]. (31.03.2011 u spravi No 2-381\11). *Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen'*. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/15549916> (in Ukr.).
18. Rishennya Simferopol's'koho rayonnoho sudu Avtonomnoyi Respubliki Krym [Judgment of the Simferopol District Court of the Autonomous Republic of Crimea]. (23.04.2012 u spravi No 2-2567/11). *Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen'*. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/23863845> (in Ukr.).
19. Ukhvala kolehiyi suddiv sudovoyi palaty u tsyvil'nykh spravakh Apelyatsiynoho sudu Avtonomnoyi Respubliki Krym [Decision of the panel of judges of the judicial chamber in civil cases of the Court of Appeal of the Autonomous Republic of Crimea]. (26.07.2012 u spravi No 22-c/0190/4084/2012). *Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen'*. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/25458566> (in Ukr.).
20. Ukhvala Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z rozhlyadu tsyvil'nykh i kryminal'nykh sprav [Decision of the High Specialized Court of Ukraine on Civil and Criminal Cases]. (18.11.2015 u spravi No 6-27563sk15). *Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen'*. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/53899671> (in Ukr.).
21. Senyuta, I. YA. (2018). *Tsyvil'ni pravovidnosyny u sferi nadannya medychnoyi dopomohy v Ukrayini: pytannya teorii i praktyky* [Civil relations in the field of medical care in Ukraine: issues of theory and practice]. Doctor's thesis (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
22. Rishennya Dolyns'koho rayonnoho sudu Ivano-Frankivs'koyi oblasti [The decision of the Dolinsky District Court of Ivano-Frankivsk region]. (13.06.2017 u spravi No 343/2068/16-c). *Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen'*. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/67251902> (in Ukr.).
23. Rishennya Komunars'koho rayonnoho sudu m. Zaporizhzhya [Judgment of the Communal District Court of Zaporizhzhya]. (18.09.2018 u spravi No 333/2073/18). *Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen'*. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76850623> (in Ukr.).
24. Judgment of the European Court of 10 April 2007 on the merits of the application No 6339/05 Evans v. the United Kingdom. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80046>.
25. Kononchuk, N. M. (2014). *Prezumpsiya shlyubnoho pokhodzhennya dytyny za simeynym zakonodavstvom Ukrayiny* [The presumption of a child's marital origin under the family law of Ukraine]. *Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriya yurydychni nauky*, 6-2. (2). 16–19 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 60 pp. 13–20.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3577552

http://forumprava.pp.ua/files/013-020-2020-1-FP-Vovk_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_1_4.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 03.02.2020

Accepted: 24.02.2020

Published: 26.02.2020

Cite as:

Вовк, М. З. (2020). Визначення походження дитини, народженої дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Форум Права, 60(1). 13–20. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577552>.

Vovk, M. Z. (2020). Vyznachennya pokhodzhennya dytyny, narodzenoyi druzhynoyu v rezul'tati zastosuvannya dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohiy [Determining the Origin of a Child Born to a Wife as a Result of the Use of Assisted Reproductive Technologies]. *Forum Prava*, 60(1). 13–20. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577552>.

УДК 340.12:334.73(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577550>

С.О. ГЛАДКИЙ,

професор кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки
"Полтавський університет економіки і торгівлі", доктор юридичних наук,
професор, м. Полтава, Україна; e-mail: s_glad@i.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2616-8664>

ЗАКОНОДАВСТВО ЯК ДЗЕРКАЛО ПРОТИСТОЯННЯ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ (1920-ті РОКИ)

S.A. GLADKY,

Professor, Chair of Law, Poltava University of Economics and Trade,
Doctor of Law, (Full) Professor, Poltava, Ukraine; e-mail: s_glad@i.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2616-8664>

LEGISLATION AS A MIRROR OF THE CONFRONTATION BETWEEN BOLSHEVIK POWER AND UKRAINIAN COOPERATION (1920S)

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Актуальність історико-правового дослідження взаємин української кооперації та більшовицької влади зумовлена важливістю для історичної долі України подій, що відбулися століття тому (1920-й рік), коли сталося захоплення більшовиками керівництва українською кооперацією задля її подальшої реорганізації за російським зразком. У науковій літературі спостерігається певна недооцінка цих подій, зміщення наголосу на економічні, ідеологічні та політичні їх аспекти, тоді як у сучасних умовах найбільш актуальним видається соціально-інституційний аспект. Відповідно, кооперація розглядається автором як головний осередок становлення громадянського суспільства в Україні першої чверті ХХ століття, а кооперативне законодавство – як інструмент взаємодії та "дзеркало" загалом антагоністичних відносин диктаторської держави і кооперативної громадськості. Основними завданнями статті є з'ясування соціально-правової сутності організаційних заходів щодо кооперації, здійснених в Україні радянською владою у 1920 році та в подальшому, а також окреслення загальної логіки та основних віх розвитку кооперативного законодавства УСРР у контексті визначальних тенденцій трансформації тогочасного українського суспільства. Для вирішення цих завдань було застосовано комплекс наукових методів, зокрема, історичний, логічний, порівняльний, формально-юридичний. **Результатом** дослідження є авторське трактування змісту і значення зазначеного фрагмента української історії. **Висновки.** Напередодні встановлення в Україні радянської влади кооперація являла собою найбільш розвинений інститут громадянського суспільства. Більшовики свідомо нищили кооперативну традицію, але активно використовували матеріальні та людські ресурси кооперативних організацій. Законодавство про кооперацію стало засобом підпорядкування кооперативного руху радянській владі. В УСРР воно творилося за російським зразком. Динаміка розвитку законодавства про кооперацію відображає тактичні коливання в економічній політиці більшовицької влади та її політичному курсі.

Ключові слова: кооперація; кооперативне законодавство; громадянське суспільство

Problem statement. The article presents a historical and legal analysis of the relations between the Ukrainian cooperation and the Bolshevik authorities. The author focuses on events that are very important for the historical fate of Ukraine. One hundred years ago, the Bolsheviks seized the leadership of the Ukrainian cooperative organizations for their further reorganization on the Russian model. There is some underestimation of these events in the scientific literature. Researchers focus on the economic, ideological and political aspects of the past, while in the current context, the socio-institutional aspect is the most relevant. Accordingly, the cooperative movement is considered by the author as the main factor in the formation of civil society in Ukraine in the first quarter of the twentieth century. Cooperative law is interpreted as an instrument of unequal interaction between the dictatorial state and the cooperative community and a "mirror" of their relations. The main purpose of the article are: to find out the social and legal nature of the reorganization activities in relation to cooperative

organizations that were implemented in Ukraine by the Soviet authorities in the 1920s; defining the general logic and main stages of development of the cooperative legislation of the USSR in the context of the determining tendencies of transformation of the Ukrainian society. To solve these problems, a set of scientific **methods** was applied. These are, first of all, historical, logical, comparative, formal legal method. **Results.** It was found that on the eve of the Bolshevik coup, cooperative organizations were numerous, mass, and economically powerful. More than half of the country's population participated in cooperatives of various kinds. Cooperation in Ukraine was the only mass public movement. For the most part, Ukrainian cooperators were supporters of the creation of a national Ukrainian state and did not support the Bolsheviks. The takeover of Ukrainian cooperatives came about through the establishment of communist control over national cooperative unions. These unions, under administrative pressure, were forced to submit to an all-Ukrainian Consumer Cooperation Center created by a state decision and headed by a Russian functionary and other representatives of the Bolshevik Party. This organization had no cooperative nature. The newly created organization was to provide organizational reception for Russian Soviet cooperative legislation in Ukraine. The acts of Soviet cooperative law had both anti-cooperative and anti-legal content. The decisive tendency for the development of Soviet law in general was the narrowing of the scope of private law and the extension of public law to protect the interests of the dictatorial state. **Conclusions.** The dynamics of the development of cooperative legislation in Soviet Ukraine reflect the tactical fluctuations in the economic policies of the Bolshevik authorities. The strategy remained the same - Bolshevization and the submission to state bureaucracy of all cooperative structures. The Bolshevik government deliberately destroyed the cooperative tradition, but actively used its material and human resources.

Key words: cooperation; cooperative legislation; civil society

Постановка проблеми

Нагальною проблемою сучасної України, як і переважної більшості країн пострадянського простору, є розвиток і зміцнення інститутів громадянського суспільства. На початку 1990-х років останнє перебувало в зародково-деформованому стані як наслідок комуністичного експерименту над суспільством, що тривав сімдесят років. До початку цього експерименту серед інститутів громадянського суспільства найбільш динамічно та продуктивно розвивались кооперативні організації.

Століття тому – навесні 1920 р. – сталися події, завдяки яким відбулося організаційне підпорядкування української кооперації більшовицькій владі, що утверджувалася на багнетах російської Червоної армії. Історична наука, як видається, не надає цим подіям належної ваги (хоча досліджень цього періоду історії української кооперації чимало). Однією з перших спроб аналізу процесу становлення радянського кооперативного законодавства у контексті розвитку радянської кооперації була праця українського вченого-кооператора Ф. Крижанівського [1]. Його підхід, як і підхід інших радянських авторів, був "вписаний" в рамки панівної ідеології і характеризувався певним ігноруванням традиційних кооперативних принципів і заангажованим сприйняттям радянської дійсності загалом. Праці всесвітньо визнаних теоретиків кооперації, які видавалися в ті роки на Заході (серед них, наприклад, В. Тотоміанц (V. Totomianz, 1928) [2]), українським кооператорам були недоступні.

Вивчення соціально-історичних аспектів кооперативного руху 1920-х років у пострадянський

період було закладено працями С.В. Кульчицького [3] та В.І. Марочка [4]. Ці автори ввели до наукового обігу величезний фактичний матеріал з історії кооперації та її стосунків з радянською владою, здійснили його аналіз з нових теоретичних позицій, співзвучних осмисленню історії України західними вченими (див., наприклад, працю П.Р. Магочі (P.R. Magocsi, 1996) [5]. Втім, всі ці праці не реалізують методології сучасної історико-правової науки, спроможної забезпечити загальнотеоретичне юридичне осмислення історичних фактів. Крім того, деякі з цих фактів, як, наприклад, обставини створення Вукопспліки та більшовицької реорганізації української кооперації за російсько-радянським зразком, потребують спеціальної уваги. Є підстави вважати, що саме ці події на фундаментальному рівні (у вимірі повсякденних соціальних взаємодій, в якому коріняться й політичні та правові трансформації) істотно вплинули на визначення вектора подальшого розвитку українського суспільства на багато десятиріч. Це один із найбільш глибоких і руйнівних "російських слідів" в українській історії.

Тому метою статті є з'ясування історичних чинників, що вплинули на формування взаємин більшовицької влади й української кооперації, та ролі законодавства у їх розвитку. Фактологічною підставою та мотивом до написання статті став 100-річний ювілей створення Вукопспліки – найпотужнішої кооперативної організації в радянській Україні. Новизна роботи полягає в спробі осмислення історії кооперації та кооперативного права України зазначеного періоду в

контексті теорії громадянського суспільства та уявлень про процес його становлення на українських землях. Завданнями статті є: осмислення ролі кооперації в становленні громадянського суспільства в Україні на початку ХХ століття; з'ясування соціально-правової сутності організаційних заходів щодо кооперації, здійснених в Україні радянською владою у 1920 році та в подальшому; окреслення загальної логіки та основних віх розвитку кооперативного законодавства УСРР у контексті визначальних тенденцій трансформації тогочасного українського суспільства; історична оцінка ролі російського чинника у зазначених процесах.

Кооперація як чинник розвитку українського громадянського суспільства

На початку ХХ століття кооперація як у Західній Європі, так і в Україні, була помітним явищем майже в усіх сферах суспільного життя – економічній, культурно-побутовій, духовній, соціально-політичній, а також у царині права. Більшість країн світу зберегли кооперативну традицію та потужний кооперативний сектор економіки, про що свідчать дані Міжнародного кооперативного альянсу: сьогодні членами близько 3 мільйонів кооперативів є понад 12 % населення планети [6]. На 01.02.2020 року в Україні зареєстровано 28106 кооперативів [7], але їх роль у житті суспільства є малопомітною. Століття тому в Україні налічувалося близько 19 тисяч кооперативів [8, с.4], і вони були незрівнянно масовішими та впливовішими.

Слід зауважити, що на початку ХХ ст. українська кооперація, за свідченням відомого вченого-економіста й теоретика кооперації та громадського діяча М.І. Туган-Барановського, відіграла в громадському житті винятково важливу роль і була єдиним дійсно масовим громадським рухом [9, с.324]. Кооперативний рух мав широку соціальну базу: у кооперативах різних видів на початку 1917 року брало участь більше половини населення країни [9, с.297]. Напередодні більшовицького перевороту кооперативні організації були багаточисельними, масовими, економічно потужними, мали розвинену інфраструктуру по всій країні. Важливо й те, що на початку ХХ ст. в українській кооперації все виразніше виступали риси, пов'язані з розвитком національної свідомості, з визвольною ідеєю української нації [10, с.16].

Кооперативна громадськість в Україні поставилася до радянської влади негативно, що більшовики усвідомлювали як серйозну перешкоду до реалізації своїх політичних намірів.

Ситуація ускладнювалася тим, що кооперативний рух в Україні в роки визвольних змагань став доволі організованим. У 1917–1918 роках відбулися три вільні всеукраїнські кооперативні з'їзди. Восени 1918 року почав діяти міжкооперативний орган – Центральний український кооперативний комітет. Один із більшовицьких лідерів Д.З. Мануїльський небезпідставно, як видно з наведеного вище, обурювався: "Нестерпне таке становище, при якому приватна організація встає на шлях конкуренції з робітничо-селянською державою..." [11, арк.4]. "Ніде питання про оволодіння кооперацією, – стверджував він у статті в газеті "Комуніст" від 19.05.1920 року, – не уявляється таким гострим і невідкладним завданням, як у нас в Україні, й ніде водночас воно не становить більше складності й заплутаності, як у тій же Україні, де національний український рух, з одного боку, і зародження справжнього українського капіталізму й української буржуазії, з другого, відбувалися у формі української кооперації" [11, арк.1]. Більшовицький функціонер констатував, що в Україні "немає жодного великого села, в якому б ця кооперація не мала своєї філії. Вона має десятки тисяч агентів в особі народних учителів, сільського духівництва і тієї інтелігенції, яка родом своїх занять пов'язана з українським селом" [11, арк.1]. Для держави диктатури пролетаріату, налаштованої реалізувати у взаємодії з громадянським суспільством тільки один сценарій – свій власний – таке становище було принципово неприйнятним.

Деформація правового поля діяльності української кооперації: російська "матриця"

Законодавче поле, в якому відбулася зустріч української кооперації та більшовицької влади, сформувалось навколо першого універсального російського кооперативного закону, ухваленого скинутим більшовиками Тимчасовим урядом 20.03.1917 року під назвою "Положення про кооперативні товариства та їх спілки" [12]. Цей законодавчий акт розроблявся ще в дореволюційний період переважно представниками кооперативної громадськості, просувався у роки світової війни прибічниками кооперації у російській Державній думі та був дуже ліберальним за змістом.

Принципи, на яких будувалися відносини радянської влади з кооперацією, були вироблені й одержали законодавче закріплення вже в перші роки існування комуністичного режиму. Визначальною тенденцією розвитку радянської юри-

дичної дійсності було звуження сфери застосування норм приватного права та розширення сфери застосування норм публічного права для захисту, насамперед, інтересів диктаторської держави.

Ще до утвердження свого панування в Україні більшовики апробували свої підходи до використання та реорганізації кооперації на російських теренах. Різними державними органами РСФРР було видано десятки нормативно-правових актів (декретів, постанов, інструкцій, об'їжників тощо) з питань регулювання діяльності кооперативних організацій.

Становлення радянського права в Україні слідувало за перемогами Червоної армії на українських землях. Основний принцип формування законодавства УСРР полягав у дублюванні в Україні законодавчих актів РСФРР. Поширення на Україну дії найважливіших законодавчих актів про кооперацію РСФРР активно й системно почалося у 1920 році. Для керівництва реорганізацією української кооперації спеціальним декретом РНК при Наркомпроді УСРР 06.04.1920 року було утворено так званий "Кооперативний комітет УСРР" [13]. Головою Комітету був призначений російський функціонер-комуніст І.А. Саммер.

У квітні 1920 року ЦК КП(б)У опублікував тези "Завдання комуністів щодо кооперації України", в яких було викладено програму політичного завоювання кооперації. У тезах зазначалося, що для використання кооперації у здійсненні продовольчої політики радянської влади необхідно витіснити з її керівних органів "антирадянські елементи", підготувати кадри кооператорів-комуністів, створити єдиний центр української кооперації, який би входив до складу російського Центросоюзу на основі загальної угоди між економічними органами РСФРР і УСРР, провести реорганізацію кооперативної системи на місцях.

Приведення кооперативного законодавства України у відповідність із російським розпочалося на початку 1920 року. 07.05.1920 року з'явилася постанова Наркомпроду УСРР "Про єдині робітничо-селянські споживчі товариства" [14]. У ній йшлося про застосування в Україні російського антикооперативного декрету від 20.03.1919 року. За цим законодавчим актом споживчі кооперативи в Україні фактично втрачали свою кооперативну ідентичність і перетворювались з вільних громадсько-господарських організацій на складову державного механізму.

Російсько-більшовицький "троянський кінь" в українській кооперації

Ключовою ланкою механізму реалізації законодавчих актів, спрямованих на реорганізацію української кооперації за російським сценарієм, було створення єдиного кооперативного центру України на зразок російського Центросоюзу. На той час в Україні діяло декілька об'єднань, що претендували на домінуючу роль (Дніпросоюз, ПОЮР, Централ, Українбанк, Укрстрахсоюз та інші). Керівники українських кооперативних спілок спробували створити всеукраїнський центр з власної ініціативи і тим самим випередити більшовиків – не допустити створення кооперативного центру, який би підпорядковувався російському Центросоюзові. Було вироблено проект статуту Центроспілки, що мала об'єднувати українські кооперативні центри (Дніпросоюз, Українбанк, Централ, Укрстрахсоюз, Книгоспілку) на федеративних засадах.

14.05.1920 року на засіданні Кооперативного комітету УСРР розглядалося питання про ставлення до української Центроспілки. В ухваленій постанові вона була визнана "організацією, що не відповідає інтересам пролетаріату та незаможного селянства й суперечить кооперативному будівництву на засадах декрету від 20 березня, який зараз реалізується", а тому оголошувалася розпущеною [15, арк.36]. Кооперативний комітет визнав необхідним розпочати роботу з організації в Україні єдиного центру кооперації на основі принципів, які не суперечать політиці радянського уряду [15, арк.35]. Була створена комісія для проведення підготовчої роботи. Діяльність комісії завершилася постановою Кооперативного комітету РНК УСРР "Про Український Центр споживчої кооперації", якою було затверджено створення в Україні Вукопспілки від 17.06.1920 року № 7 [16].

Таким чином, всеукраїнський кооперативний центр було створено "згори" розпорядженням уряду, з одночасною ліквідацією діючих українських кооперативних центрів. Представництво старої української кооперації в правлінні Вукопспілки було зведено до незначної меншості. Вукопспілка у відносинах з низовою кооперацією виступала не як сервісна інституція, створена на засадах делегування повноважень знизу до гори, а як представник диктаторської держави, наділений останньою деякими публічними функціями. Тобто, цей центр на мав кооперативної природи і став провідником волі більшовицької партії в українській кооперації.

Головним після створення Вукопспілки кроком радянської влади стало об'єднання навколо одержавленої споживчої інших видів кооперації. Декретом "Про об'єднання всіх видів кооперативних організацій" від 10.08.1920 року РНК УСРР поширила на Україну дію аналогічного декрету РСФРР [17].

Після ліквідації вищих спілкових організаційно-господарських структур кооперації та створення Вукопспілки і губерньських спілок розпочалася реорганізація низових ланок кооперативної мережі (окремих товариств та їх дрібнорайонних спілок). Проте, планована на кілька місяців 1920 року реорганізація кооперації України на практиці тривала понад рік і так і не була завершена на час впровадження нової економічної політики. Об'єднуючи в своїх лавах заможне селянство, сільську інтелігенцію й духовенство, кооперація підтримувала незадоволення селян політикою "воєнного комунізму".

Найгіршим із соціокультурного погляду наслідком більшовицької реорганізації кооперації було збайдужіння населення до кооперативної діяльності та кооперативної ідеї, яке торкнулося навіть давніх членів кооперативів. Адже замість добровільного членства було запроваджено примусову "приписку" населення до створених за рішенням влади "єдиних споживчих товариств", повністю залежних у своїй діяльності від державного апарату. Різниця між кооперативом і державним підприємством була нівельована. Важливий для України інститут громадянського суспільства зазнав нищівного удару, а засобом для цього стало законодавство.

Доля української кооперації в ці роки була тісно пов'язана з долею української національної державності й національної культури. Кризовий стан наймасовішого громадського руху – кооперативного й незавершеність процесу формування громадянського суспільства загалом у доволі сприятливих для створення національної держави умовах спричинилися до загибелі самостійної української держави.

Трансформація російського кооперативного законодавства під впливом політики "воєнного комунізму", його рецепція й застосування в радянській Україні призвели до повного одержавлення української споживчої кооперації (вона зберігала лише деякі зовнішні кооперативні ознаки) й фактичного знищення кредитної та сільськогосподарської кооперації. Акти радянського кооперативного законодавства мали як антикооперативний, так і антиправовий зміст, оскільки їх ідейним підґрунтям було невизнання

фундаментальних принципів кооперації й заперечення права як "буржуазного" явища (насамперед, приватного права).

Кооперація в умовах нової економічної політики

"Дозована" лібералізація доби НЕПу, як відомо, стала тактичним маневром комуністичної верхівки в умовах, несприятливих для негайної реалізації партійної програми насильницького перетворення суспільства. Одержавлена кооперація знову була використана як "троянський кінь", але вже у значно більшому масштабі "дозовано" ринкової економіки. Головним її конкурентом на "перегонах" ідеологами режиму був призначений приватний капітал ("приватник"). Кооперація одержала від держави величезні матеріальні ресурси й іншу допомогу задля перемоги в цьому зрежисованому згори змаганні.

Законодавче забезпечення цього процесу створювалося доволі спонтанно. Принаймні, таким воно здавалося безпосереднім його учасникам, частково представленим "старою" кооперативною інтелігенцією, якій вдалося пережити першу хвилю репресій. Владна ліберальна риторика вкупі з передсмертними "прозріннями" В.І. Леніна щодо майбутнього кооперації (їдеться, по суті, про "творчо" пристосовану більшовицьким лідером до реалій початкового періоду непу створеної відомими теоретиками кооперації концепції "кооперативної республіки") вселяли досвідченим кооператорам надію на відновлення справжньої кооперації та спонукали їх до творчої законопроектної роботи.

Основними її віхами стало:

- формування нового кооперативного законодавства УСРР в умовах переходу від політики "воєнного комунізму" до НЕПу (1921–1923 роки);
- подальший розвиток республіканського й становлення загальносоюзного кооперативного законодавства в умовах зміцнення ринкових засад в економіці (1924–1926 роки);
- завершення формування кооперативного законодавства СРСР в умовах посилення планових засад в економіці й згортання НЕПу (1926–1929 роки).

Події останнього етапу відбувалися всупереч сподіванням і намірам прибічників кооперативної ідеї, які навіть у владних інстанціях намагалися торувати власний шлях української радянської кооперації, відмінний від російського (Конституція СРСР створювали для цього правові передумови). Втім органи влади УСРР на всіх етапах зазначеного періоду змушені були

дублювати законодавчі акти РСФРР. Це була неприхована рецепція, освячена політико-ідеологічно та забезпечена дисципліною в лавах членів правлячої партії. Разом із тим, з формуванням кооперативного законодавства СРСР колізії між союзними і республіканськими законами про кооперацію виявилися досить чітко та конфлікти на цьому ґрунті були доволі гострими. Вони долалися на користь подальшої загальносоюзної уніфікації та посилення централістських тенденцій у розвитку законодавчого регулювання кооперації.

Радянське кооперативне законодавство 1920-х років було великим за обсягом, складним за структурою і динамічним за змістом. Етапи його розвитку відображали генезис системи радянського законодавства в цілому. Найхарактернішими рисами цього розвитку відповідно були поступова загальносоюзна уніфікація та цілеспрямоване посилення публічно-правових засад у його змісті.

Зміни правового статусу кооперативів окремих видів на етапі згорання непу відбувалися на тлі прискороеного руйнування фундаментальних засад кооперативного руху юридичними й іншими засобами. Адміністративно-командний тиск найгостріше відчула кредитна й сільськогосподарська галузі кооперації. Перша наприкінці десятиліття припинила своє існування юридично, другу в основній її частині (обслуговуюча кооперація) спіткала така ж доля, а інша її частина (виробнича кооперація) фактично втратила риси кооперативності. Споживчі й промислові кооперативи продовжували існувати в деформованому вигляді, відрізняючись від державних підприємств лише деякими формально-юридичними ознаками.

Висновки

1. Кооперативи є господарсько-громадськими організаціями, що належать до інститутів громадянського суспільства. Хоча українське громадянське суспільство і сьогодні залишається слабо інституалізованим, воно має давнє історичне коріння, тісно пов'язане з кооперативним рухом. У роки першої світової війни кооперація в Україні як найбільш масовий і організований суспільний рух відіграла визначальну роль у становленні громадянського суспільства, закладенні його соціально-економічних підвалин. Кооперативи, задовольняючи матеріальні потреби своїх членів, виступали водночас і школою самодіяльності, самоврядування, економічного виховання.

2. За наявності розвинених інститутів демократії центральною сферою взаємодії кооперативних організацій і держави виступає законо-

давство: за його допомогою кооперативи обмежують сферу втручання владних органів у власні справи і забезпечують охорону і захист кооперативних відносин від протиправних посягань; держава використовує цей інструмент для захисту загальносуспільних інтересів, не виходячи при цьому за межі партнерської моделі відносин з кооперативним рухом.

3. Диктаторська природа радянської держави, що стала інституційним утіленням російського комунізму, унеможливила цивілізований, партнерський характер її взаємодії з кооперацією. Швидка реорганізація кооперації на засадах комуністичної доктрини в роки "воєнного комунізму" стала можливою завдяки насильницьким методам здійснення державної політики, а також через внутрішнє послаблення кооперативного руху, що відбувалося в роки першої світової війни і революції одночасно зі стрімким чисельним зростанням кооперативів. Фактично у 1920 р. більшовики здійснили рейдерське захоплення українських кооперативних структур, не схильних до співпраці з владою на її умовах. Оскільки це захоплення відбувалося в масштабах багатомільйонної країни, то є підстави трактувати зазначені події як війну (репресивний аспект цієї політики належним чином відображений в історіографії). Тактика нищення опору противника зсередини виявилася цілком ефективною. У результаті більшовицької реорганізації українська кооперація спочатку втратила власне керівництво, а потім – свою приватно-правову природу, господарську та організаційну самостійність і перетворилася на додаток до державно-господарського механізму.

4. З проголошенням НЕПу не відбулося відмови радянської влади від принципів засад політики щодо кооперації, вироблених в роки "воєнного комунізму" – вони лише були пристосовані до нових економічних умов. На етапі згорання НЕПу кооперація як явище ринкової економіки мала припинити своє існування або продовжити його в деформованому вигляді, як це сталося зі споживчими товариствами, що перетворилися на додаток до колгоспно-кріпосницької системи.

5. Знищення кооперації в СРСР на межі 20–30-х років можна розглядати як викорінення паростків громадянського суспільства, руйнування державою однієї з головних перешкод на шляху переходу до тоталітарної моделі організації влади. Всі зазначені тенденції та події чітко віддзеркалюються в радянському кооперативному законодавстві.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало конкретного гранту з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному або некомерційному секторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Крижанівський Ф. Радянське кооперативне законодавство. Харків: Державне видавництво України, 1928. 243 с.
2. Totomianz V. Internacionales Handwörterbuch des Genossenschaftswesens. Berlin, 1928. 300 s.
3. Кульчицький С. В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). К.: Основи, 1996. 396 с.
4. Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.). К.: Ін-т історії України НАН України, 1995. 217 с.
5. Paul Robert Magocsi. A History of Ukraine. Toronto: University of Toronto Press, 1996. 880 p.
6. What is a cooperative? / International Cooperative Alliance. URL: <https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative> (дата звернення: 24.02.2020).
7. Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання / Офіційний сайт державної служби статистики України URL: <http://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 24.02.2020).
8. Генкин А. Партия и кооперация. *Кооперативне будівництво*. 01.12.1927. № 23. С. 3–13.
9. Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. М.: Экономика, 1989. 496 с.
10. Мацієвич К. Кооперація і національне відродження. *Українська кооперація*. 1918. Липень. Кн. 1. С. 14–18.
11. Мануїльський Д. Про українську кооперацію / Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 378.
12. Положение о кооперативных товариществах и их союзах: постановление Временного Правительства от 20.03.1917 г. *Собрание узаконений и распоряжений правительства*. Отд. I. 1917. № 72. Ст. 414. С. 613–625.
13. Об учреждении кооперативного комитета Украины: декрет СНК от 06.04.1920 г. *Собрание узаконений и распоряжений РКПУ*. 1920. № 7. Ст. 111. С. 150–151.
14. О единых рабоче-крестьянских обществах потребителей: постановление Народного Комиссара продовольствия от 07.05.1920 г. *Собрание узаконений и распоряжений РКПУ*. 1920. № 12. Ст. 223. С. 300–302.
15. Постанова Кооперативного комітету про український центр споживчої кооперації / Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 271. Оп. 1. Спр. 4.
16. Об украинском центре потребительской кооперации: постановление Кооперативного комитета от 17.06.1920 № 7. *Собрание узаконений и распоряжений РКПУ*. 1920. № 17. Ст. 325. С. 478–479.
17. Об объединении всех видов кооперативных организаций: постановление СНК от 10.08.1920 г. *Собрание узаконений и распоряжений РКПУ*. 1920. № 22. Ст. 451. С. 654.

REFERENCES

1. Kryzhanivskiy, F. (1928). *Radianske kooperatyvne zakonodavstvo* [Soviet cooperative legislation]. Kharkiv: Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy (in Ukr.).
2. Totomianz, V. (1928). Internacionales Handwörterbuch des Genossenschaftswesens. Berlin, 300 s.
3. Kulchytskyi, S.V. (1996). *Komunizm v Ukraini: pershe desiatyrichchia (1919–1928)* [Communism in Ukraine: The First Decade (1919–1928)]. Kyiv: Osnovy, 396 p.
4. Marochko V.I. (1995). *Ukrainska selianska kooperatsiia. Istoryko-teoretychnyi aspekt (1861–1929 rr.)*. [Ukrainian Peasant Cooperative. Historical-theoretical aspect (1861–1929)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy (in Ukr.).
5. Magocsi, Paul Robert (1996). A History of Ukraine. Toronto: University of Toronto Press, 880 pp.
6. What is a cooperative? Official website International Co-operative Alliance. Retrieved from: <https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative>.
7. *Kil'kist' yurydychnykh osib za orhanizatsiyno-pravovymy formamy hospodaryuvannya* [Number of legal entities by organizational and legal forms of management]. Ofitsiynyy sayt derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. (n.d.). Retrieved from <http://www.ukrstat.gov.ua> (in Ukr.).
8. Genkin, A. (1927). Partiya i kooperaciya [Party and cooperation]. *Kooperatyvne budivnytstvo*, (23). 3–13 (in Russ.).
9. Tugan-Baranovskij, M. I. (1989). *Social'nye osnovy kooperacii* [Social foundations of cooperation]. Moskva: Ekonomika (in Russ.).

10. Matsiievych, K. (1918). Kooperatsiia i natsionalne vidrozhennia [Cooperation and national revival]. *Ukrainska kooperatsiia*, (1), 14–18 (in Ukr.).
11. Manuil'skyi, D. *Pro ukrainsku kooperatsiiu* [About Ukrainian cooperation]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy. Fund 1, description 20, case 378 (in Russ.).
12. Polozhenie o kooperativnykh tovarishchestvakh i ih soyuzakh [Regulation on cooperative partnerships and their unions]. Postanovlenie Vremennogo Pravitel'stva (20.03.1917). *Sobranie uzakonenij i rasporyazhenij pravitel'stva*, (72). 414 (in Russ.).
13. Ob uchrezhdenii kooperativnogo komiteta Ukrainy [On the establishment of a cooperative committee of Ukraine]. Dekret SNK (06.04.1920). *Sobranie uzakonenij i rasporyazhenij Raboche-krest'yanskogo pravitel'stva Ukrainy*, (7). 111 (in Russ.).
14. O edinykh roboche-krest'yanskikh obshchestvakh potrebitel'ev [On Unified Workers 'and Peasants' Consumer Societies]. Postanovlenie Narodnogo Komissara prodovol'stviya (07.05.1920). *Sobranie uzakonenij i rasporyazhenij Raboche-krest'yanskogo pravitel'stva Ukrainy*, (12). 223 (in Russ.).
15. *Postanova Kooperativnogo komitetu pro ukrainskyi tsentr spozhyvchoi kooperatsii* [Resolution of the Cooperative Committee on the Ukrainian Consumer Cooperative Center] / Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlyady ta upravlinnia Ukrainy. Fund 271, description 1, case 4 (in Russ.).
16. Ob ukrainskom centre potrebitel'skoj kooperatsii [On the Ukrainian Center for Consumer Cooperation]. Postanovlenie Kooperativnogo komiteta (17.06.1920 No 7). *Sobranie uzakonenij i rasporyazhenij Raboche-krest'yanskogo pravitel'stva Ukrainy*, (17), 325 (in Russ.).
17. Ob ob'edinenii vsekh vidov kooperativnykh organizacij [On the unification of all types of cooperative organizations]. Postanovlenie SNK (10.08.1920). *Sobranie uzakonenij i rasporyazhenij Raboche-krest'yanskogo pravitel'stva Ukrainy*, (22). 451 (in Russ.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 60 pp. 21–28.

Received: 05.02.2020

Accepted: 24.02.2020

Published: 26.02.2020

Related identifiers:
[10.5281/zenodo.3577550](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.3577550)
http://forumprava.pp.ua/files/021-028-2020-1-FP-Gladky_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_1_5.pdf
Cite as:

Гладкий, С. О. (2020). Законодавство як дзеркало протистояння більшовицької влади та української кооперації (1920-ті роки). Форум Права, 60(1). 21–28. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577550>.

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Gladky, S. A. (2020). Zakonodavstvo yak dzerkalo protystoyannya bil'shovyts'koyi vlyady ta ukrayins'koyi kooperatsiyi (1920-ti roky) [Legislation as a Mirror of the Confrontation Between Bolshevik Power and Ukrainian Cooperation (1920s)]. *Forum Prava*, 60(1). 21–28. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577550>.

УДК 347.1

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577560>
A.O. ГОРДЕЮК,

доцент кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: alla.law.gor@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7423-3673>

ПОНЯТТЯ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ПОНЯТТЯМИ СУБ'ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА, СУБ'ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН, УЧАСНИКА ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН

A.A. HORDEIUK,

Ass. Professor, Chair of Law, M.E. Zhukovsky National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: alla.law.gor@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7423-3673>

THE CONCEPT OF A PERSON IN THE CIVIL LAW AND ITS RATIO WITH CONCEPTS OF SUBJECTS OF CIVIL LAW, SUBJECTS OF CIVIL LEGAL RELATIONSHIPS, PARTICIPANT OF CIVIL RELATIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Розмежування юридичних категорій та визначення співвідношення їх понять є актуальним напрямом дослідження у правовій науці та має важливе методологічне значення у сфері правового регулювання відповідних суспільних відносин. **Метою** статті є визначення у цивільному праві співвідношення понять особи з поняттями суб'єкта цивільного права, суб'єкта цивільних правовідносин й учасника цивільних відносин задля коректного вживання цих категорій у сфері правового регулювання цивільних відносин. **Використані методи** – метод системного аналізу щодо стану проблематики та логіко-правовий метод щодо правомірності визначення поняття "особи" як суб'єкта цивільного права та і суб'єкта цивільних відносин, і подальшого розмежування означених понять із власним правовим змістом. **Результати.** Визначено співвідношення понять "суб'єкт права" та "суб'єкт правовідносин" у цивільному праві; визначена правова природа "особи" як категорії цивільного права, надане поняття "особи" та встановлено його співвідношення з поняттями "суб'єкт цивільного права" і "суб'єкт цивільних правовідносин"; визначені співвідношення понять "особа" і "учасник цивільних відносин". **Висновки.** Встановлено, що особа є універсальною формою права з певною правовою конструкцією, вживання якої у площині цивільного права надає можливість визначити правове положення пріоритетних учасників приватноправових відносин, юридичних та фізичних осіб та виділити відповідні правові інститути цієї галузі. Під категорію "особи" підпадають як суб'єкти цивільного права (потенційні учасники цивільних правовідносин), так і суб'єкти цивільних правовідносин (безпосередні (реальні) учасники цивільних правовідносин), поняття яких не є тотожними. "Учасник цивільних відносин" є найбільш загальною категорією у співвідношенні з категорією "особа", оскільки у ч.1 ст.2 Цивільного кодексу України юридичні та фізичні особи (особи) визначаються як учасники цивільних відносин.

Ключові слова: суб'єкт цивільного права; суб'єкт цивільних правовідносин; учасник цивільних відносин; правосуб'єктність; фізична особа; юридична особа

Problem statement. Delineation of legal categories and definition of a parity of their concepts is an actual direction of research in a legal science and has important methodological value in sphere of legal regulation of corresponding public relations. The **purpose** of article is definition in civil law of a parity of concepts of the person with concepts of the subject of civil law, the subject of civil legal relations and the participant of civil relations for the correct use of these categories in the

sphere of legal regulation of civil relations. The **methods** used are a method of system analysis of the state of problems and a logical-legal method concerning the legality of the definition of the concept of "person" as a subject of civil law and civil relations, and further differentiation of these concepts with their own legal content. **Results.** The correlation of the concepts "subject of law" and "subject of legal relations" in civil law was determined; the legal nature of "person" as a category of civil law, this concept of "person" was determined and its correlation with the concepts of "subject of civil law" and "subject of civil relations" was established; the correlation of the concepts of "person" and "participant of civil relations" was determined. **Conclusions.** It has been established that a person is a universal form of law with a certain legal construction, the use of which in the plane of civil law makes it possible to determine the legal position of priority participants in private legal relations, legal entities and individuals and to identify the relevant legal institutions of this branch. The category "persons" includes subjects of civil law (potential participants of civil legal relations) and subjects of civil legal relations (direct (real) participants of civil legal relations), the concept of which is not identical. "Participant of civil relations" is the most general category in relation to the category "personality", as part 1 of Article 2 of the Civil Code of Ukraine defines legal entities and individuals (persons) as participants of civil relations.

Key words: *subject of civil law; subject of civil legal relationships; participant of civil relations; legal personality; individual person; legal entity*

Постановка проблеми

Проблема співвідношення юридичних понять, а відповідно й розмежування певних юридичних категорій, є однією з найбільш актуальних тем у науці цивільного права. Вивчення цієї тематики дозволяє зрозуміти зміст норм права та, як вважає С.І. Архипов, має "важливе методологічне значення у сфері правового регулювання певних суспільних відносин" [1, с.131]. Важливою ключовою категорією наукового аналізу, зокрема, є категорія "особи", тому що саме вона історично має приватно-правову природу (тобто, пріоритетно притаманна цивільному праву). Зокрема, вченим досліджена правова природа суб'єкта права та притаманна йому правосуб'єктність, та визначена ключова позиція доцільності розмежування понять "суб'єкта цивільного права" і суб'єкта цивільних правовідносин", спираючись на виділення двох складових цивільної правосуб'єктності – правоздатності та дієздатності.

В свою чергу, В.В. Кочін надає поняття особи, визначаючи її юридичну форму участі у приватних відносинах, за допомогою якої уніфікується можливість суб'єкта права мати та реалізувати належні цивільні права й обов'язки [2]. І.П. Грешников позиціонує "особу" як правову конструкцію універсального характеру, фікції, яка вживається для ідентифікації учасників цивільних відносин (юридичних, фізичних осіб) у цивільному обороті [3]. Х.Л.А. Харт (H.L.A. Hart, 1954) щодо дефініції та теорії в юриспруденції визначив доцільність надання поняття "суб'єкт права" та феномену юридичної особи. Вчений трактував "теорію фікції" у юриспруденції стосовно визначення поняття юридичної особи, базуючи її на можливості аналогії вживання певних норм права щодо юридичної особи (котра є абстрактною правовою конструкцією, що не іс-

нує у реальному житті), які були створені та працюють для фізичної особи [4, с.46]. Ця "теорія фікції" була розвинута І.П. Грешниковим для визначення поняття "особи". Ллойд Денніс (Lloyd D., 1991) аналізував правову природу особи, проводячи паралель між організацією (юридичною собою) та людською особистістю (фізичною особою), де перші позиціонуються як природні особи, а другі – створені правом (законом) штучні особи [5, с.305].

Означене свідчить про актуальність проблематики, тому метою статті є визначення у цивільному праві співвідношення понять особи з поняттями суб'єкта цивільного права, суб'єкта цивільних правовідносин й учасника цивільних відносин задля коректного вживання цих категорій у сфері правового регулювання цивільних відносин. Її новизна полягає в розвитку положення про доцільність аналізу та визначення співвідношення поняття "особи" у цивільному праві із зазначеними категоріями. Завданням статті є: визначення співвідношення понять "суб'єкта цивільного права" та "суб'єкта цивільних правовідносин"; аналіз правової природи юридичної конструкції "особи", надання поняття "особи" та визначення його співвідношення з поняттями "суб'єкта цивільного права" й "суб'єкта цивільних правовідносин"; визначення співвідношення "особа" та "учасник цивільних відносин".

Співвідношення понять суб'єкта цивільного права та суб'єкта цивільних правовідносин

Слід зазначити, на сьогодні науковці вважають, що означене питання не вирішене у теорії права та відповідно у цивільному праві, зокрема, існують дві основні позиції вчених, перша з яких полягає в ототожненні двох понять, а за другою ці поняття не вважаються синонімічними [1, с.7; 6, с.90; 7, с.31].

Так, С.І. Архипов суб'єкт права розглядав як багатоаспектне явище, аналізуючи зазначену категорію як особу, правову волю, сукупність правових зв'язків, а також як праводієздатність (правосуб'єктність); а правосуб'єктність визначав як властивість суб'єкта права [1, с.25–138]. З цим слід погодитися, оскільки елементи правосуб'єктності (тобто правоздатність та дієздатність) притаманні суб'єкту права та вказують на його здатність бути учасником певних правовідносин. Тому, з аналізу правової природи суб'єкта права Л.О. Самілик, Л.П. Корбут та С.С. Алексєєв зауважують на його взаємозалежність з правосуб'єктністю [6, с.90; 8, с.276]. Так, В.В. Надьон зазначає, що правосуб'єктність у теорії права використовується для характеристики індивіда як суб'єкта права [9, с.101]. Якщо йдеться про "індивіда", то звісно мається на увазі фізична особа, але суб'єктом цивільного права є також й юридична особа і, відповідно до ст.80 ЦКУ, визначається її правосуб'єктність, а саме: юридична особа наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю і може бути позивачем та відповідачем у суді. Слід звернути увагу, що законодавець у формулі правосуб'єктності юридичної особи положенням, що юридична особа "може бути позивачем та відповідачем у суді" виділяє деліктоздатність, яка на наш погляд, є складовою її дієздатності [10]. Вважаємо, що через реалізацію елементів правосуб'єктності, суб'єкт права трансформується у суб'єкта правовідносин, тобто стає їх безпосереднім учасником. Із цього виходить, що суб'єкт права, зокрема, у цивільному праві – це цивільно-правова абстракція, потенційний учасник цивільних правовідносин, який здатний мати особисті немайнові та майнові права, що передбачаються цивільним законодавством. Тобто, суб'єкту саме, цивільного права (фізичній або юридичній іншій галузі права, особі), як і суб'єкту будь-якої притаманні певні галузеві особливості.

Суб'єкт правовідносин – це суб'єкт суспільного життя, що здатний безпосередньо реалізувати конкретні права та обов'язки, тобто бути реальним учасником правовідносин. Зокрема, фізична особа у площині цивільного права є його суб'єктом, але суб'єктом правовідносин здатна бути в залежності від обсягу її дієздатності, яка визначається ст.ст.30–32, 34–35 ЦКУ. Так, наприклад, у випадку визнання фізичної особи у встановленому законом порядку недієздатною, вона не може бути безпосереднім (реальним) учасником правовідносин; замість неї

цим учасником буде призначений судом опікун (ст.ст.39, 41 ЦКУ), або у спадкових відносинах право на заповіт має особа тільки з повною цивільною дієздатністю, а право на спадкування за заповітом мають особи, визначені у заповіті, а також особи, які мають право на обов'язкову частку у спадщині (ст.1231, ч.1 ст.1223, ч.1 ст.1241 ЦКУ) [10]. З цього випливає, що у цивільному праві поняття суб'єкта права та суб'єкта правовідносин не коректно вживати як тотожні.

Також виходить що суб'єкт цивільного права – це більш широке поняття у порівнянні з суб'єктом цивільних правовідносин, тому що передбачає у своєму змісті більш широке коло суб'єктів суспільного життя, яким притаманна цивільна правоздатність, а суб'єктами певних цивільних правовідносин можуть бути тільки такі їх учасники, які відповідають критеріям, встановленим законом, тобто мають необхідний обсяг цивільної дієздатності для участі в них. Як ще зазначають науковці, суб'єкт права – це поняття загальне первинне відносно поняття суб'єкта правовідносин, а поняття останнього – конкретне й вторинне [7, с.35].

Особливості правової конструкції "особа" у цивільному праві

Як вважає Ю.С. Гамбаров, вживання категорії "особа" здійснюється для персоніфікації суб'єкта приватного права [11, с.445]. Легальне визначення поняття особи відсутнє, однак у ч.1 ст.2 ЦКУ прописано наступне: учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи (далі – особи). Тобто, з цього положення цивільного права виходить, що законодавець виділяє два види осіб: фізичні та юридичні. Відповідно до ст.24 ЦКУ, людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. Відповідно до ст.80 ЦКУ, юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку [10]. Щодо визначення правової природи особи є конструктивні висновки В.В. Кочина та І.П. Грешникова. Так, В.В. Кочин зазначає, що особа є юридичною формою участі у приватних відносинах, за допомогою якої уніфікується можливість суб'єкта права мати та реалізувати належні цивільні права та обов'язки. І.П. Грешников вважає, що введення до правового обороту конструкції "особа" дозволило юристам абстрагуватись від цілого комплексу явищ повсякденного життя, зокрема, незалежно від віку, стану здоров'я, кількості чи юридичної організованості людей: усі вони

підпадають під фікцію особи – юридичної або фізичної, що дає можливість із розвитком цивільних відносин поширювати цю конструкцію на всі явища цивільного обороту [2, с.55; 3 с.10–11]. Перша позиція є коректною з точки зору того, що вживання категорії "особа" дозволяє у нормах цивільного права здійснити зовнішнє оформлення змісту загальнообов'язкових правил поведінки учасників приватноправових відносин (фізичних і юридичних осіб). Друга доктрина щодо "особи" вказує на її універсальність і можливість охопити її правовим змістом певні ідентифікуючі ознаки суб'єктів цивільного права та суб'єктів цивільних правовідносин. Позиціонування особи і як "правової конструкції", і як, так званої, "фікції" доцільно, оскільки, по-перше, правова (юридична) конструкція – це таке розташування правового матеріалу, яке характеризується внутрішньою єдністю прав, обов'язків і відповідальності відповідних учасників правовідносин; по-друге, під фікцію особи, як вважає вчений, на відміну від Х.Л.А. Харта, підпадають не тільки юридичні, але й фізичні особи. На нашу думку, з одного боку, коли йдеться про застосування "теорії фікції" щодо юридичних осіб, тобто, маючи на увазі позиціонування їх як "особи" в якості і суб'єкта права, і суб'єкта правовідносин, то це цілком справедливо, тому, що під "особою" поза юриспруденцією прийнято розуміти людину, як живу істоту, а не організацію. У приватному же (цивільному) праві юридична особа штучний суб'єкт, створений у порядку, визначеному законом з метою участі у цивільному обороті. З іншого боку, для фізичної особи, якою є людина (ст.24 ЦКУ), категорія особи ні є фікцією, кожна людина – це особа, але у приватному праві фізична особа – це також назва юридичної категорії, що визначена законодавцем. Таким чином, "особа" вживається як умовний номінал (назва правової категорії, що введений та застосовується для визначення відповідної правової (юридичної) конструкції, а також і форми права.

Набуття статусу особи дозволяє учасникам цивільних відносин реалізувати свою правосуб'єктність – правоздатність і дієздатність. Як відомо, правосуб'єктність виділяють трьох видів: загальну – це здатність особи бути суб'єктом права взагалі; галузеву – здатність бути суб'єктом права відповідної галузі; спеціальну – здатність бути суб'єктом визначеної групи відносин у межах конкретної галузі права [13, с.138]. Виходячи з визначення основного юридичного змісту

різних видів правосуб'єктності, слід зауважити на двох концептуальних висновках: по-перше, галузева правосуб'єктність, виходячи з вищеведеного контексту, притаманна суб'єкту цивільного права, спеціальна – суб'єкту цивільних правовідносин, тобто, поняття суб'єкта права та суб'єкта правовідносин у даному випадку також не ототожнюються з оглядом на визначення у теорії права зазначених видів правосуб'єктності; по-друге, варто мати на увазі, що тільки у цивільному праві як складові елементи правосуб'єктності окремо виділяються категорії правоздатності та дієздатності, тому тим більш є доцільним розмежування понять суб'єкта цивільного права та суб'єкта цивільних правовідносин. У більшій мірі принциповим це розмежування є саме для фізичних осіб, для яких набуття певного статусу означає зміну їх цивільної правосуб'єктності, яка виявляється, в першу чергу, у трансформації видів дієздатності фізичної особи у залежності від її віку – часткова цивільна дієздатність (ст.31 ЦКУ), неповна цивільна дієздатність (ст.32 ЦКУ), повна цивільна дієздатність (ст.34 ЦКУ). Також для осіб у цивільному праві, як носіїв певних прав та обов'язків із здатністю їх здійснення у певному обсязі в залежності від статусу, визначеного цивільним законодавством, можна визначити спеціальну цивільну правосуб'єктність, яка може виявлятися у різних випадках реалізації цивільної дієздатності, наприклад, правочиноздатності (тестаментаздатності, трансдієздатності, бізнес-дієздатності), деліктоздатності тощо.

Слід зазначити, що на відміну від цивільної правоздатності фізичної особи, яка гарантується їй державою у певному обсязі, цивільна дієздатність пов'язана з активним волевиявленням фізичної особи стосовно набування певних прав. І ця можливість може бути реалізована не тільки з оглядом на критерій настання певного віку фізичної особи, але й з урахуванням наявності у неї психічного захворювання, систематичного зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо, коли у судовому порядку передбачається обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (ст.36 ЦКУ). А також внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу фізична особа у судовому порядку може бути визнана недієздатною (ст.39 ЦКУ). Якщо фізична особа має статус обмежено дієздатною за рішенням суду, то вона не може самостійно здійснювати у повному обсязі свої

майнові права, тобто бути контрагентом у правочині, а тільки за згодою піклувальника (ст.37 ЦКУ), а якщо фізична особа має статус недієздатною, то зазначені права від її імені та в її інтересах вчиняє опікун, тобто, сама недієздатна фізична особа не є правочиноздатною (ст.41 ЦКУ). Отже, з норм закону виходить, що у зазначених випадках фізична особа є суб'єктом цивільного права, але не може бути безпосереднім (або реальним) учасником цивільних правовідносин (тобто їх суб'єктом) повністю або частково, що підтверджує коректність позиції розмежування категорій "суб'єкт права" та "суб'єкт правовідносин", а відповідно й їх понять, зокрема, у площині цивільного права з оглядом виділення у цивільній правосуб'єктності двох її складових – правоздатності і дієздатності. При цьому, слід зазначити, що й суб'єкт цивільного права, й суб'єкт цивільних правовідносин підпадають під категорію "особи", що може характеризувати її певну універсальність.

Висновок стосовно значущості категорії "особа" у цивільному праві справедливий також і щодо юридичних осіб, але має своє додаткове обґрунтування. Так, правосуб'єктність юридичних осіб, тобто їх правоздатність і дієздатність у ЦКУ визначається окремими нормами, а саме, ст.ст.91, 92. Однак можна цілком погодитися з думкою цивілістів, що юридична особа стає правосуб'єктною з моменту її створення, тобто з моменту її державної реєстрації стає не тільки правоздатною, а й дієздатною [12, с.160]. Тобто, для юридичної особи законодавством не визначаються види дієздатності, або можливість обмеження або не визнання недієздатною, як для фізичної особи. Однак у межах певної діяльності, що здійснює юридична особа як учасник цивільного обороту (або як суб'єкт господарювання), вона може бути безпосереднім учасником правовідносин, наприклад, у сфері купівлі продажу товарів, але при цьому не приймати участь у біржовій, страховій та інших видах діяльності. Таким чином, у відносинах купівлі продажу юридична особа є суб'єктом правовідносин, а стосовно відносин страхування, біржової та іншої діяльності вона є, на нашу думку, суб'єктом права, що здатний бути суб'єктом відповідних правовідносин. Слід також звернути увагу на законодавче положення відносно юридичних осіб, що вони залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права (ч.2 ст.81 ЦКУ). Фахівці вважають, що у даному ви-

падку йдеться про поділення осіб на види за зазначеним критерієм, а не про позиціонування їх особами публічного права (це протиприродно їх суті), тому що юридичні особи є явищем приватного права, але при цьому юридичні особи можуть бути суб'єктами не тільки приватних, але й публічних правовідносин, коли виступають як платники податків або підлягають адміністративному стягненню [14, с.23]. Аналітичні висновки фахівців стосовно можливості трансформації правосуб'єктності юридичних осіб є справедливими і підтверджують, на наш погляд, точку зору про нетотожність понять суб'єкта права і суб'єкта правовідносин, зокрема суб'єкта цивільного права і суб'єкта цивільних правовідносин у даному контексті, коли ці категорії вживаються щодо юридичних осіб.

Отже, інститут юридичної особи, як вважають правознавці, введений для того, щоб його норми закріпили організаційно-структурну, майнову і функціональну єдність відмінного від фізичної особи учасника цивільних правовідносин, встановили межі його цивільної правоздатності і дієздатності, визначили порядок створення і припинення, врегулювали низку питань, що загалом дають можливість визначити правове становище такого учасника [12, с.140–141]. У даному контексті звісно йдеться про правовий інститут юридичної особи як про сукупність норм, що регулюють відповідні правовідносини, але категорія "юридична особа" є ключовою у цьому інституті, тому відповідно ця сукупність норм передбачає для будь-якої організації (ст.80 ЦКУ), що здійснює свої права та обов'язки як учасник у цивільному обороті у якості юридичної особи (тобто юридичної особи приватного або публічного права, підприємницьких а непідприємницьких товариств, установ тощо), – визначення її певного правового становища. До того ж, враховуючи думку фахівців про те, що така категорія як юридична особа постійно трансформується, змінюючи свої основні функції залежно від тієї соціально-економічної формації у якій вона функціонує [12, с.139], потреба у гнучкій правовій конструкції, що має вживатися відносно відповідних суб'єктів приватного права для ідентифікації їх у цивільному обороті, вочевидь.

Таким чином, категорія "особа" є умовним номіналом (фікцією), що застосовується у цивільному праві для визначення юридичної конструкції з певним правовим змістом, а водночас і формою права, що ідентифікує учасників цивільних відносин фізичних і юридичних осіб (ч.1

ст.2 ЦКУ), дозволяє виділити у цивільному праві інститути юридичних і фізичних осіб, з визначенням їх правового становища, а з розвитком законодавства доповнювати і змінювати норми відповідних інститутів, але при цьому чітко орієнтувати на учасників цивільних відносин – на фізичну особу як на людину, на юридичну особу як на певну організацію у межах цивільного обороту. До того ж категорією "особа" у площині цивільного права правомірно визначати і "суб'єкта цивільного права", і "суб'єкта цивільних правовідносин", які слід розмежовувати, і не коректно, на наш погляд, розглядати як тотожні.

Учасники цивільних відносин як категорія цивільного права

Учасники цивільних відносин визначаються ст.2 ЦКУ, де відповідно до її ч.1 ними є фізичні та юридичні особи (особи), а у ч.2 прописано, що учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права [10]. Отже, зі змісту ст.2 ЦКУ виходить, що законодавець виділяє два види учасників цивільних відносин: особи; вище зазначені суб'єкти публічного права. Слід звернути увагу, що за логікою норми на осіб (фізичних та юридичних) вказується як на суб'єктів приватного права, що є однією з ознак поняття особи. Таким чином, категорія "учасник цивільних відносин" є більш загальною відносно категорій "особа", "суб'єкт цивільного права", "суб'єкт цивільних правовідносин", тому що "особами" згідно закону визначають юридичних і фізичних осіб як учасників цивільних відносин (ч.1 ст.2 ЦКУ), а поняття особи, в свою чергу, в цивільному праві, як доведено вище, включає суб'єктів цивільного права як потенційних учасників певних правовідносин і суб'єктів правовідносин як безпосередніх (або реальних) учасників цивільних правовідносин.

З цього можна надати наступне визначення поняття особи у цивільному праві, отже, особа – це такий умовний правовий номінал (фікція), яким називають універсальну форму права з певною правовою конструкцією, котрою визначаються пріоритетні учасники приватноправових відносин, юридичні та фізичні особи та відповідні правові інститути у площині цивільного права, у нормах яких прописується можливість зазначених учасників виступати суб'єктами цивільного права (тобто, бути потенційними учасниками цивільних правовідносин) і суб'єктами цивільних правовідносин (тобто, бути безпосередніми (реальними) учасниками цих правовідносин).

Висновки

1. Вважаємо доцільним і логічним не ототожнювати категорії "суб'єкт цивільного права" та "суб'єкт цивільних правовідносин", оскільки правосуб'єктність у цивільному праві передбачає наявність двох складових, правоздатності та дієздатності, які не однаково реалізуються для суб'єктів приватного (цивільного) права – юридичних і фізичних осіб. Фізичним особам як суб'єктам цивільного права у повному обсязі гарантується правоздатність з моменту їх народження, таким чином, будь-яка фізична особа отримує законодавчо встановлений потенціал бути учасником цивільних правовідносин. Але можливість самостійно реалізувати дієздатність у певному обсязі фізична особа здатна тільки при наявності встановлених законодавцем умов (настання певного віку, відсутності психічного розладу), тобто не завжди вона може бути самостійним безпосереднім (реальним) учасником цивільних відносин, їх суб'єктом. Тому будь-яка фізична особа є суб'єктом цивільного права, але не кожна фізична особа може реалізувати юридичну здатність бути суб'єктом цивільних правовідносин. Для юридичних осіб правоздатність і дієздатність настають одночасно, з моменту державної реєстрації, однак розв'язання питання розмежування понять суб'єкта права і суб'єкта правовідносин стосується й їх також, тому що будь-яка юридична особа у межах цивільного обороту здатна бути суб'єктом права як потенційний учасник, що має можливість брати участь у певних відносинах, або бути суб'єктом цивільних правовідносин, який здійснює певну діяльність, передбачену відповідними установчими документами.

2. Категорією "особа" поєднуються, на наш погляд, і суб'єкти цивільного права, і суб'єкти цивільних правовідносин, набуваючи статус особи як учасники цивільних відносин, вони реалізують свою правосуб'єктність. Правова конструкція "особи" є універсальною формою права для ідентифікації учасників цивільних відносин, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.2 ЦКУ), яка дозволяє виділити у площині цивільного права інститути юридичних і фізичних осіб, з визначенням їх правового становища, а з розвитком законодавства доповнювати та змінювати норми відповідних інститутів, але при цьому чітко орієнтувати на учасників цивільних відносин – на фізичну особу як на людину, на юридичну особу як на певну організацію у межах цивільного обороту.

3. "Учасник цивільних відносин" є найбільш загальною категорією у співвідношенні з категорією "особа", оскільки у ч.1 ст.2 ЦКУ юридичні і фізичні особи визначаються як учасники цивільних відносин, а поняттям особи охоплюються суб'єкти цивільного права (як потенційні учасники цивільних відносин) і суб'єкти цивільних правовідносин (як безпосередні (реальні) учасники цих правовідносин).

Конфлікт інтересів

На думку автора є відсутнім будь-який конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Стаття виконана автором одноосібно в межах ініціативної наукової розвідки. В роботі за відправну точку дослідження взяті конструктивні наукові висновки названих у статті науковців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Архипов С. И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб.: Юридический центр пресс, 2014. 469 с.
- Кочин В. В. Категорія "особи" у приватному праві. *Приватне право підприємництва*. 2014. Вип. 13. С. 55–57.
- Грешников И. П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и законодательстве. СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2002. 331 с.
- Hart H. L. A. Definition and Theory in jurisprudence. *The law Quarterly Review*. Vol. 70. London. 1954
- Lloyd D. The idea of law. London. 1991, 368 p.
- Самілик Л. О., Корбут Л. П. Співвідношення понять "суб'єкт права", "особа", "суб'єкт правовідносин", "учасник відносин". *Право і суспільство*. 2016. № 1. С. 83–93.
- Хаустова М. Суб'єкт права як елемент правової системи суспільства. *Вісник Академії правових наук України*. 2009. № 3 (58). С. 29–38.
- Алексеев С. С. Проблемы теории права: Основные вопросы общей теории социалистического права: курс лекций в 2-х т. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972. Т. 1. 396 с.
- Надьон В. В. Елементи правосуб'єктності в цивільному праві. *Проблеми законності*. 2014. Вип. 125. С. 100–109.
- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
- Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. Часть общая. Т. 1. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1911. XII. 780 с.
- Цивільне право: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домашенко та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Х.: Право, 2014. Т. 1. 656 с.
- Алексеев С. С. Общая теория права: в 2-х т. М.: Юридическая литература, 1981. Т. 2. 355 с.
- Дашковська О. О. Юридична особа як суб'єкт правовідносин: загальнотеоретичний підхід. *Порівняльно-аналітичне право: електрон. наук. фахове видання*. 2013. № 2–3. С. 21–24. URL: http://pap.in.ua/3-2_2013/1/Dashkovska%200.0.pdf.

REFERENCES

- Arkhipov, S. I. (2014). *Sub'yekt prava: teoreticheskoye issledovaniye* [Subject of law: theoretical study]. SPb.: Yuridicheskiy tsentr press (in Russ.).
- Kochyn, V. V. (2014). *Katehoriya "osoby" u pryvatnomu pravi* [The category of "person" in private law]. *Pryvatne pravo pidpryyemnytstvo*, (13). 55–57 (in Ukr.).
- Greshnikov, I. P. (2002). *Sub'yekty grazhdanskogo prava: yuridicheskoye litso v prave i zakonodatel'stve* [Subjects of civil law: legal entity in law and legislation]. SPb.: Izd-vo "Yuridicheskiy tsentr Press" (in Russ.).
- Hart, Definition and Theory in Jurisprudence, 70 *LAW. Q. REv.* 37 (1954).
- Lloyd D. The idea of law. London, 1991. 368 p.
- Samilyk, L. O., & Korbut, L. P. (2016). *Spivvidnoshennya ponyat' "sub'yekt prava", "osoba", "sub'yekt pravovidnosyn", "uchasnyk vidnosyn"* [The relation of the terms "subject of law", "person", "subject of legal relations", "party to relations"]. *Pravo i suspil'stvo*, (1). 83–93 (in Ukr.).
- Khaustova, M. (2009). *Sub'yekt prava yak element pravovoyi systemy suspil'stva* [The subject of law as an element of the legal system of society]. *Visnyk Akademiyyi pravovykh nauk Ukrayiny*, 3(58). 29–38 (in Ukr.).
- Alekseyev, S. S. (1972). *Problemy teorii prava: Osnovnyye voprosy obshchey teorii sotsialisticheskogo prava* [Problems of the theory of law: The main issues of the general theory of socialist law]. *Kurs lektsiy v 2-kh t. Sverdlovsk: Izd-vo Sverdl. yurid. in-ta*, T. 1 (in Russ.).

9. Nad'on, V. V. (2014). Elementy pravosub'yektnosti v tsyvil'nomu pravi [Elements of legal personality in civil law]. *Problemy zakonnosti*, (125). 100–109 (in Ukr.).
10. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. (16.01.2003 No 435–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–44). 356 (in Ukr.).
11. Gambarov, YU. S. (1911). *Kurs grazhdanskogo prava. Chast' obshchaya* [Civil Law Course. Part common]. T. 1. SPb.: Tip. M. M. Stasyulevicha, 12 (in Russ.).
12. Borysova, V. I., Spasybo-Fatyeyeva, I. V., Yarots'kyi V. L. (Eds.); Borysova, V. I., Baranova, L. M., & Domashenko, M. V. et al. (2014). *Tsyvil'ne pravo* [Civil law]. Pidruchnyk: u 2 t. Kharkiv: Pravo, T. 1 (in Ukr.).
13. Alekseyev, S. S. (1981). *Obshchaya teoriya prava* [General Theory of Law]. V 2-kh t. M.: Yuridicheskaya literatura, T. 2 (in Russ.).
14. Dashkovs'ka, O. O. (2013). Yurydychna osoba yak sub'yekt pravovidnosyn: zahal'noteoretychnyy pidkhid [Legal entity as a subject of legal relations: a general theoretical approach]. *Porivnyal'no-analitychne pravo: elektron. nauk. fakhove vydannya*, (2–3). 21–24. Retrieved from: http://pap.in.ua/3-2_2013/1/Dashkovska%200.0.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 60 pp. 29–36.

Received: 06.02.2020

Accepted: 25.02.2020

Published: 26.02.2020

Related identifiers:
[10.5281/zenodo.3577560](https://doi.org/10.5281/zenodo.3577560)
http://forumprava.pp.ua/files/029-036-2020-1-FP-Hordeiuk_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_1_6.pdf
Cite as:

Гордеюк, А. О. (2020). Поняття особи у цивільному праві та його співвідношення з поняттями суб'єкта цивільного права, суб'єкта цивільних правовідносин, учасника цивільних відносин. *Форум Права*, 60(1). 29–36. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577560>.

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Hordeiuik, A. A. (2020). Pomyattya osoby u tsyvil'nomu pravi ta yoho spivvidnoshennya z ponyattamy sub'yekta tsyvil'noho prava, sub'yekta tsyvil'nykh pravovidnosyn, uchashnyka tsyvil'nykh vidnosyn [The Concept of a Person in the Civil Law and Its Ratio with Concepts of Subjects of Civil Law, Subjects of Civil Legal Relationships, Participant of Civil Relations]. *Forum Prava*, 60(1). 29–36. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577560>.

УДК 343.13-044.245:004.085.74

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577546>

М.І. ДЕДУРА,

асистент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: tlepova.demura.marina@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5637-3290>

Д.І. КЛЕПКА,

науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: klepka.daria@ukr.net; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8423-4581>

І.О. КРИЦЬКА,

асистент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: ira24kritskaya@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3676-4582>

ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС ВИЛУЧЕННЯ ЦИФРОВИХ ДЖЕРЕЛ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

М.І. DEMURA,

Assistant, Chair of Criminal Procedure, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: tlepova.demura.marina@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5637-3290>

D.I. KLEPKA,

Research Assistant, Research Department of the Criminal Procedure and Judiciary Issues, Academician Stachis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: klepka.daria@ukr.net; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8423-4581>

I.O. KRYTSKA,

Assistant, Chair of Criminal Procedure, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: ira24kritskaya@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3676-4582>

RESTRICTION OF PERSONAL RIGHTS WHEN REMOVING DIGITAL SOURCES OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Використання електронної інформації досі залишається майже неврегульованим у національному кримінальному процесуальному законодавстві. Це стосується забезпечення використання цього різновиду інформації та її носіїв у доказуванні у кримінальному процесі та недопущення протиправних і необґрунтованих порушень чи обмежень прав людини (на приватне життя, таємницю листування, власність, підприємницьку діяльність тощо) та її законних інтересів у випадках, коли такі носії інформації мають бути вилучені для виконання завдань кримінального провадження. Тому провідне значення має побудова такого механізму обмеження прав особи під час одержання цифрових носіїв доказової інформації, який би дозволив віднайти необхідний баланс між можливістю здійснення ефективного досудового розслідування та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності з одного боку, й інтересами осіб, яким може бути завдана істотна шкода під час застосування заходів забезпечення

кримінального провадження щодо належного їм майна, з іншого боку. **Метою** статті є розкриття правової природи цифрових джерел доказової інформації та їх місця у системі доказів з погляду de jure і de lege ferenda, а також, з'ясування допустимого співвідношення між обмеженням прав особи під час вилучення цифрових доказів та необхідністю формування доказової інформації під час досудового розслідування (на прикладі проекту закону № 9484). **Методи** дослідження обрані з урахуванням специфіки цілей, задач, об'єкта і предмета дослідження. Серед них діалектичний метод, який надав змогу розкрити окремі аспекти обмеження прав особи під час вилучення цифрових джерел доказової інформації у кримінальному провадженні; формально-юридичний (юридико-технічний) метод, що був використаний для вивчення норм права, дослідження особливостей юридичної техніки; герменевтичний, за яким з'ясовано правовий зміст норм КПК та законодавчих пропозицій та виявлені дефекти нормативного регулювання. **Результати.** Зроблений аналіз законодавчих пропозицій, спрямованих на врегулювання окремих аспектів обмеження прав свободи під час вилучення цифрових джерел доказової інформації (на прикладі законопроекту № 9484), дозволив визначити їх недоліки: спроби "вписати" електронні докази у вже існуючу декілька десятиліть систему процесуальних джерел доказів без врахування їх специфічної правової природи; залишення поза увагою випадків, під час яких вилучення цифрових пристроїв об'єктивно необхідно (як, наприклад, проведення експертизи у лабораторних умовах), інакше існує ризик втрати доказової інформації, тощо, а також переваги: намагання визначити місце електронних доказів у системі процесуальних джерел; прагнення віднайти рівновагу між необхідним для виконання завдань кримінального провадження вилученням цифрових носіїв інформації та необґрунтованим обмеженням права власності особи тощо. **Висновки.** Запропоновано розширити перелік процесуальних джерел доказів шляхом доповнення цифровими джерелами доказової інформації.

Ключові слова: цифрове джерело інформації; обмеження прав особи; доступ та вилучення

Problem statement. The all-embracing technology of social middleware called to penetrate IT to the realms of life. The loss of the electronic information is even lower than that of the national criminal procedural legislation. It is intended to put in order the days, from one side, the question of ensuring that this type of information and its media is used in criminal proceedings and, on the other, to prevent unlawful and unjustified violations or restrictions on human rights (privacy, correspondence, property, business, etc.) and its legitimate interests in cases, when such media should be removed for criminal prosecution purposes. Therefore, the leading role in this respect is to establish such a mechanism for restricting the rights of individuals in obtaining digital media of evidence that would strike the necessary balance between the possibility of an effective pre-trial investigation and the prosecution of perpetrators on the one hand, and the interests of persons who may be materially prejudiced by the enforcement of criminal proceedings against their property, on the other hand. **Purpose:** The articles are to disclose the legal nature of digital sources of evidence and their place in the evidence system from the point of view of de jure and de lege ferenda, as well as to clarify the permissible relationship between the restriction of a person's rights in the seizure of digital evidence and the need to produce evidence during pre-trial investigation (on the example of draft law No. 9484). **Methods** are chosen based on the specifics of the goals, objectives object and subject of the study. The system used the methods of scientific cognition; in particular, the methodological basis was the dialectical method, which allowed revealing certain aspects of the restriction of the rights of the individual while seizing digital sources of evidence in criminal proceedings. In addition, the formal-legal (legal-technical) method was used to study the rules of law, to analyze the features of legal technology; and the hermeneutical method revealed the legal content of the CCP norms, legislative proposals and defects in legal regulation. **Results:** analysis of legislative proposals aimed at regulating certain aspects of the restriction of liberties while retrieving digital sources of evidentiary information (on the example of Bill No. 9484) made it possible to identify their shortcomings: attempts to "incorporate" electronic evidence into an existing system of procedural sources for several decades without regard to their specific legal nature; the neglect of cases where the removal of digital devices is objectively necessary (such as, for example, examination in the laboratory), otherwise there is a risk of loss of evidentiary information, etc., as well as the advantages of: trying to determine the place of electronic evidence in the system of procedural sources; the desire to strike a balance between what is necessary to carry out the criminal proceedings by seizing digital media and the unjustified restriction of the property right of the individual and the like. **Conclusions:** the conducted research gives grounds to argue for the need to expand the list of procedural sources of evidence by supplementing digital sources of evidence.

Key words: digital source information; restrictions on individual rights; access and deletion

Постановка проблеми

Поступова всеохоплююча технологізація соціального середовища призвела до проникнення ІТ до різних сфер життя. Водночас викорис-

тання електронної інформації досі залишається майже неврегульованим у національному кримінальному процесуальному законодавстві. Значене ставить на порядок денний, з одного

боку, питання про забезпечення використання цього різновиду інформації та її носіїв у доказуванні у кримінальному процесі, а з іншого – недопущення протиправних і необґрунтованих порушень чи обмежень прав людини (на приватне життя, таємницю листування, власність, підприємницьку діяльність тощо) та її законних інтересів у випадках, коли такі носії інформації мають бути вилучені для виконання завдань кримінального провадження. Тому провідне значення у цьому аспекті має побудова такого механізму обмеження прав особи під час одержання цифрових носіїв доказової інформації, який би дозволив віднайти необхідний баланс між можливістю здійснення ефективного досудового розслідування та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності з одного боку, й інтересами осіб, яким може бути завдана істотна шкода під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо належного їм майна, з іншого боку.

Важливим є наукове обґрунтування означеної проблематики, щодо чого, наприклад, О.Г. Григор'єв звертає увагу на кримінальне процесуальне значення комп'ютерної інформації та її місце в теорії доказів, а також межі прикладного використання цього виду інформації у кримінальному процесі; М. А. Іванов характеризує цифрову інформацію та машинні носії у різних формах, встановлює співвідношення між цими об'єктами та речовими доказами і документами, здійснює кримінально-процесуальну класифікацію цифрової інформації та машинних носіїв. С.І. Кувичкова досліджує особливості поділу такої інформації на ту, що характеризується процесуальною природою, та таку, що має "альтерпроцесуальне" походження; Р.І. Оконенк визначає поняття електронних доказів та розкриває їх специфічні властивості, пропонує дефініцію поняття "дослідження електронного доказу" та аналізує можливі форми реалізації цієї діяльності, окреслює напрямки можливого вдосконалення кримінального процесуального законодавства у сфері захисту таємниці приватного життя особи, у контексті вилучення та дослідження електронних носіїв інформації, з урахуванням досвіду США тощо; Д.М. Цехана, вводячи поняття цифрових доказів, надає їх визначення та висвітлює особливості останніх, а також під іншим кутом пропонує поглянути на питання забезпечення дотримання вимог щодо допустимості цих доказів; та багатьох інших.

Слід також звернути увагу на дослідження Ш. Гудісона (Sean E. Goodison, 2015), Р. Девіса

(Robert C. Davis, 2015) та Б. Джексона (Brian A. Jackson, 2015), які, оцінюючи переваги використання різноманітних видів цифрової інформації (на кшталт, даних GPS для встановлення перебування підозрюваних на місці злочину або поблизу нього, аналіз текстових повідомлень та електронної пошти, фотографій та метаданих із соціальних мереж) для забезпечення ефективнішого розслідування, звертають увагу на криміналістичні проблеми у використанні цього виду доказів, пропонуючи прикладні напрямки їх вирішення [1]; О. Керр (Orin S. Kerr, 2005), яким проведено аналіз можливості використання класичної моделі кримінального процесуального для врегулювання розслідування, пов'язаного з цифровими доказами, за результатами якого зроблено висновок про необхідність запровадження нових методів збору цифрових доказів, а отже і нових правових стандартів роботи з ними тощо [2]; Ф. Моліна (Fernando Molina, 2017), Г.Д. Родригез, (Glen Dario Rodriguez, 2017), що акцентують увагу на збереженні цифрових доказів у матеріалах кримінальної справи, оцінюючи потенційні ризики втрати важливої доказової інформації [3] тощо.

При цьому, з'ясування юридичної природи цифрових доказів (зокрема, визначення її характерних властивостей та місця з-поміж інших засобів доказування), використання, зберігання такого різновиду доказової інформації, неодмінно пов'язане з обмеженням прав особи у разі вилучення цифрових джерел, як з боку законодавця, підтвердженням чого є різноманітні законопроекти (наприклад, реєстр. № 9484 від 17.01.2019 р., № 2740 від 15.01.2020 р. та ін.), так і з боку правозастовників та зацікавлених у цьому осіб.

Тому метою статті є встановлення правової природи та місця цифрових джерел доказової інформації у кримінальному процесі, виявлення недоліків вітчизняного законодавства та правозастосовної практики стосовно питання їх вилучення, та формулювання пропозицій, спрямованих на подолання цих недоліків. Її новизна полягає в аналізі специфіки вилучення таких об'єктів у кримінальному провадженні, обумовленій необхідністю одночасного врахування як інтересів ефективного досудового розслідування та правосуддя, так і прав приватних осіб; оцінці ризиків, "прихованих" у таких законодавчих ініціативах; та пропозиції способів їх уникнення. Завданням роботи є розкриття правової природи цифрових джерел доказової інформації та їх місця у системі доказів з погляду de jure

і de lege ferenda, а також, з'ясування допустимого співвідношення між обмеженням прав особи під час вилучення цифрових доказів та необхідністю формування доказової інформації під час досудового розслідування (на прикладі проекту закону № 9484).

Правова природа та місце цифрових джерел доказової інформації у системі доказів з погляду de jure і de lege ferenda

Щодо встановлення юридичної природи цифрових джерел доказової інформації та визначення їх місця серед процесуальних джерел доказів слід звернути увагу, що у перелічених раніше проектах законів були зроблені спроби вирішити ці завдання, зокрема, шляхом віднесення електронної інформації та її носіїв до речових доказів, за умови відповідності критеріям, передбаченим у ч.1 ст.98 КПК. Попри позитивне прагнення вирішити законодавчі прогалини, подібний підхід до розв'язання цієї прикладної та наукової проблеми, на наш погляд, викликає певні зауваження.

Зокрема, у науковій літературі існує плюралізм думок із цього напрямку, а їх системний аналіз дає підстави для виокремлення принаймні таких чотирьох підходів:

(1) можливість віднесення цієї категорії об'єктів до документів. Зокрема, С.В. Васильєв та Л.М. Ніколенко щодо відео-, аудіозаписів і кіноматеріалів заперечують необхідність виділення їх як самостійного процесуального джерела, акцентуючи при цьому на тому, що саме має першочергове доказове значення у носії – інформація, зафіксована на ньому, а не його фізичні властивості. Водночас вказане обумовлює необхідність перекодування такої інформації із застосуванням спеціальних технічних засобів доказів для ознайомлення з нею під час судового розгляду [4, с.113];

(2) можливість віднесення цієї категорії об'єктів до речових доказів. Так, наприклад, А.С. Білоусов розглядає комп'ютерні об'єкти як один з різновидів окремої групи речових доказів, пояснюючи особливу сферою використання, а саме з метою створення, обробки, накопичення чи передачі інформації в її електронному вигляді [5, с.14];

(3) можливість віднесення цієї категорії об'єктів як до документів, так і до речових доказів. Такого висновку, наприклад, доходять О.Г. Григор'єв [6, с.98], а також М.М. Єгоров, вказуючи на те, що цифрові докази можуть бути визнані як речовими доказами, так і документа-

ми, за умови віддання переваги першим за наявності певних спорів або сумнівів при вирішенні цього питання [7, с.19]. Близькою є й позиція С.І. Кувичкова, на думку якого електронна інформація у різних її формах і видах виступає речовим доказом; водночас інформація, представлена в електронному вигляді, буде вважатися таким джерелом доказів як документ, якщо вона зафіксована на будь-якому матеріальному об'єкті з реквізитами, що дозволяють ідентифікувати її та встановити на її основі обставини, які підлягають доказуванню у справі [8, с.15]. Р.І. Оконеко також відстоює подібний підхід, зазначаючи, що при вирішенні питання, в якості чого виступає електронна інформація, доцільно зміст файлу логічно розділити на два види відомостей: основний зміст файлу (відомості, для використання яких файл і був створений) та інформацію про властивості й характеристики файлу (місце знаходження файлу на диску, час створення, внесення змін і т.п.) – якщо значення для провадження, поряд з основним змістом файлу, матиме інформація про властивості файлу, то електронний носій інформації можна розглядати в якості речового доказу, якщо ж значення для справи має лише зміст файлу, то відповідний матеріальний носій може бути залучений до справи в вигляді іншого документа [9, с.17];

(4) необхідність виокремлення цифрових джерел доказової інформації як самостійного процесуального джерела. Зокрема, як вказує Д.М. Цехан, це обумовлюється унікальними характеристиками цифрової інформації та її носіїв, насамперед її нематеріальністю [10, с.259]. Керуючись критеріями доказового значення, механізму утворення, сприйняття та середовища існування, Н.А. Зігура та Г.В. Кудрявцева пропонують відмежувати комп'ютерну інформацію від речових доказів [11, с.47]. Не може бути віднесена ані до документів, ані до речових доказів цифрова інформація, зафіксована на машинному носії, і на думку М.А. Іванова, який пропонує виокремити її як самостійне джерело відомостей, керуючись такими специфічними властивостями: (1) неречова природа; (2) природно-технічні особливості створення, обробки, збереження, передачі; (3) особливі кримінальні процесуальні процедури та криміналістичні прийоми її пошуку та вилучення, дослідження, перекодування тощо [12, с.170]. О.П. Метелев, розглядаючи гносеологічну та правову природу цифрових доказів, констатує гіпотетичну можливість віднесення останніх і до речових доказів, і до документів, але при цьому більш логічним

також вважає виділення цифрової (електронної) інформації як окремого виду доказів у кримінальному процесі [13, с.83].

Підтримуючи аргументацію прихильників четвертого підходу, виокремимо характерні властивості цифрових джерел доказової інформації, що обґрунтовують її особливу процесуальну природу: а) обумовлений відсутністю констатного зв'язку з матеріальним носієм неречовий характер, – зважаючи на це електронна інформація є трансльованою (тобто, може бути переданою з одного носія на інший) та мультиплікативною (одночасного може існувати на різних носіях); б) обов'язковість інтерпретації та перекодування цифрової інформації з використанням спеціальних технічних засобів і програмного забезпечення через неможливість її безпосереднього сприйняття та подальшого дослідження, що обумовлює специфічний порядок збирання, перевірки й оцінки; в) її мінливість, яка проявляється в існуванні можливості дистанційного внесення змін до електронної інформації та її знищення [14, с.102–103].

Отже, *de lege ferenda* (з погляду закону, прийняття якого бажане), уявляється більш вдалим підхід, спрямований на виділення цифрових джерел доказової інформації в якості самостійного процесуального джерела, як, наприклад, зроблено в Кримінальному процесуальному законі Латвії (ст.136 із назвою "Електронні докази", під якими розуміються відомості про факти в формі електронної інформації, обробленої, збереженої або переданої пристроями або системами автоматизованої обробки даних) [15]. У КПК Молдови частина 9 глави III розділу IV носить назву "Матеріальні засоби доказування", серед яких, зокрема, виділяються й аудіо- та відеозаписи, фотографії та інші носії інформації (ст.164) [16].

У вітчизняному адміністративному, господарському та цивільному процесуальному законодавстві також обрано підхід щодо виділення електронних доказів як самостійного виду доказів (ст.99 КАС, ст.96 ГПК, ст.100 ЦПК). У цьому контексті слід додати, що на думку, наприклад, А.В. Ратної, попри те, що вказані законодавчі акти і не зачіпають безпосередньо кримінальний процес, такий законодавчий підхід (а саме виділення електронних доказів поряд із речовими та письмовими) є прогресивним і позитивним прикладом і для цієї процесуальної галузі права [17, с.237]. Підтримує таку ідею й А.В. Коваленко, вказуючи, що такого роду законодавчі новели "не мають оминати і кримінальний процес",

оскільки "теорія процесуального доказування є міждисциплінарним напрямом наукового пошуку та інтегрованою сферою знань" [18, с.239]. Наведені аргументи близькі й нам, а тому висловлюємо свої сподівання на найскоріше запровадження подібних нормативних приписів і у КПК.

Обмеження прав особи під час вилучення цифрових доказів VS втрата доказової інформації (на прикладі проекту закону № 9484)

Даючи наукову оцінку окремим пропозиціям, зокрема, законопроекту № 9484, слід звернути увагу, що викликає певні застереження ідея доповнити пункт 4 частини шостої статті 100 КПК України новими абзацами четвертим, п'ятим і шостим. Зокрема, цими положеннями передбачається покладення обов'язку "повернення власнику (законному володільцю) або передачі йому на відповідальне зберігання речових доказів, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, якщо вони використовуються як предмети або засоби праці та/або вилучення яких може завдати істотної шкоди їх власнику (законному володільцю)" [19]. Тут слід звернути увагу, що повернення речових доказів власнику (законному володільцю) зумовлює поновлення у нього відповідних правомочностей, які випливають з належного йому права власності, у зв'язку з чим виступає одним із способів вирішення долі речових доказів. Таким чином, повернення означає, що матеріальний об'єкт переходить у повне користування та розпорядження відповідної особи з правом його відчуження або, навіть, знищення. Зрозуміло, що такі дії стосовно речових доказів не можуть бути вчинені, оскільки у такому разі не буде забезпечено дотримання засади безпосередності дослідження показань, речей та документів під час судового розгляду.

Виходячи з цього, єдиною підставою для залишення речових доказів, "що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових" [19], у володінні особи, яка їх вилучила, є гіпотетична можливість заподіяння шкоди кримінальному провадженню, якщо зазначений пристрій не буде вилучено. Однак така можливість на вимогу власника (законного володільця) повинна бути письмово обґрунтована в протоколі огляду. Тут слід звернути увагу, що протокол є формою *фіксування* кримінального провадження, а тому

його складання спрямоване на закріплення та засвідчення ходу та результатів процесуальних дій. Подібний "технічний" характер цього різновиду процесуальних документів, як уявляється, не передбачає викладення певного обґрунтування або мотивування, оскільки це скоріше властиво процесуальному рішення.

Уточнення, на нашу думку, потребує й формулювання запропонованого у зазначеному вище законопроекті абз.6 п.4 ч.6 ст.100 КПК України, оскільки залишається не зрозумілим, що є підставою для притягнення особи, яка вилучила зазначені речові докази, до відповідальності – сам факт необґрунтованого вилучення або ж настання негативних наслідків у вигляді знищення чи пошкодження пристроїв через їх необґрунтоване вилучення.

Важливим також є питання про можливі нормативні корективи чинного кримінального процесуального законодавства у контексті застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження щодо цифрових джерел доказової інформації, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення та арешту майна. Наприклад, у п.10-11 законопроекту № 9484 запропоновано внести зміни до ч.2 ст.159 КПК України, шляхом уточнення в дужках словосполучення "у тому числі до пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових". Однак, на наш погляд, подібне уточнення носить скоріше вузько спрямований, "точковий" характер. Внесення таких змін не несе жодного нормативного змісту, оскільки вказані правові приписи і так є очевидними. У світлі зазначеного, звертаємо увагу на аналогічне зауваження, яке стосується змін, запропонованих авторами законопроекту до ч.7 ст.163 КПК України.

Аналіз проекту закону № 9484 також засвідчує існування інших, досить суперечливих положень. Йдеться, наприклад, про нову редакцію частини 3, якою пропонується доповнити ст.167 КПК України. Зазначеним нормативним приписом передбачається закріпити заборону "вилучати пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, а також порушувати роботу комп'ютерних та інших мереж, якщо знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення виступає інформація, що в них міститься" [19]. Однак видається доцільним, так само як у частині 4, якою запропоновано доповнити ст.98 КПК України, вказати на можливі винятки із такої заборони, а саме – коли копіювання електронної інформації

може спричинити пошкодження чи знищення її самої або пристрою для її обробки, передавання та зберігання.

Розробниками законопроектів зроблені також спроби обмежити можливість накладення арешту на майно, якщо ним є цифрові носії інформації, однак поряд із очевидним позитивом, на нашу думку, подібні пропозиції несуть і потенційні ризики. Так, наразі у чинній редакції ч.2 ст.168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом із інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження. Водночас у проекті закону № 9484 передбачається суттєве обмеження наведеної можливості, яка, безумовно, має важливе значення для збирання та перевірки доказів у кримінальному провадженні. Зокрема, системний аналіз запропонованих змін ч.4 ст.98, ч.3 ст.167, ч.2 ст.168, свідчить, що вилученими можуть бути лише ті пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації які самі по собі були знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення. Якщо ж доказове значення має лише електронна інформація, що в них міститься, вона повинна бути скопійована "на місці", без вилучення, навіть тимчасового, її матеріальних носіїв. Уявляється, що вказаний підхід залишає поза увагою ситуації, коли віднайти та відтворити електронну інформацію, що може мати значення для встановлення обставин кримінального провадження, яка зберігалася на пристроях, але була знищена, на місці просто неможливо. Здійснення відповідних дій вимагає проведення комп'ютерно-технічної експертизи стаціонарно із застосуванням спеціальних криміналістичних методів дослідження та спеціального програмного забезпечення.

Контекстно відзначимо, що, як неодноразово вказував у своїх правових позиціях Європейський суд з прав людини (наприклад, у п.150 рішення у справі "Матанович проти Хорватії" від 04.04.2017 р.), "...будь-які труднощі, які виникають у захисту через обмеження права, повинні бути достатньо врівноважені процедурами, які виконують судові органи" [20]. Видається, що забезпечення дотримання розумного балансу публічних і приватних інтересів у наведеній ситуації буде можливим завдяки судовому контролю на етапах вирішення питання слідчим суддею про арешт майна та надання доручен-

ня на залучення експерта та проведення експертизи.

Окремо звернемо увагу на дискусійну пропозицію щодо доповнення ч.5 ст.170 КПК України новим абзацом другим, згідно з яким "арешт на майно у вигляді пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, якщо вони використовуються їх власником (або законним володільцем) як предмети або засоби праці або якщо їх арешт може завдати шкоди фізичній чи юридичній особі, яка не є учасником цього кримінального провадження" [19] дозволяється накладати лише за наявності однієї із таких цілей: 1) забезпечення спеціальної конфіскації; 2) забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На практиці поширеним є підхід, викликаний помилковим ототожненням накладення арешту на певні матеріальні об'єкти та вилучення таких об'єктів із фактичного володіння особи. Водночас, відповідно до ч.1 ст.170 КПК, "арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном...", тобто взагалі не йдеться про позбавлення особи такої правомочності, як *фактичне володіння*. А тому накладення арешту на пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації, особливо враховуючи запропоновані у законопроекті № 9484 зміни до ч.12 ст.170, зовсім не значиме їх вилучення і позбавлення особи можливості використовувати їх як предмети або засоби праці, а лише буде спрямованим на недопущення їх пошкодження, знищення, відчуження іншим особам тощо. Отже, видається доцільним розрізняти наявність підстав для арешту майна та можливість передачі такого майна на відповідальне зберігання власнику. Тому у вказаних ситуаціях може бути запропонований такий алгоритм дій: за наявності підстав, передбачених у ст.170 КПК України, на вказані пристрої може бути накладений арешт, але лише з обмеженням права на розпорядження ними; пристрій або його складові передається власнику (або законному володільцю) на відповідальне зберігання, при цьому у рішенні про передачу мають бути вказані обов'язки особи щодо зберігання такого матеріального об'єкта, а саме: а) зберігати речові докази у належному стані, придатному для вико-

ристання у кримінальному провадженні; б) заборона відчужувати їх, передавати іншим особам; в) надавати речові докази слідчому, прокурору, суду для проведення необхідних процесуальних дій за першою вимогою.

Висновки

1. Зважаючи на специфічні властивості цифрових джерел доказової інформації, "з погляду закону, прийняття якого бажане", уявляється більш вдалим підхід, який полягає у розширенні переліку передбаченої у ст.84 КПК системи процесуальних джерел доказів шляхом її доповнення цифровими джерелами доказової інформації

2. Зроблений на прикладі законопроекту № 9484 аналіз законодавчих пропозицій, спрямованих на врегулювання окремих аспектів обмеження прав свободи під час вилучення цифрових джерел доказової інформації, дозволив визначити їх недоліки (спроби "вписати" електронні докази у вже існуючу декілька десятиліть систему процесуальних джерел доказів без врахування їх специфічної правової природи; залишення поза увагою випадків, під час яких вилучення цифрових пристроїв об'єктивно необхідно (як, наприклад, проведення експертизи у лабораторних умовах), інакше існує ризик втрати доказової інформації, тощо) переваги (намагання визначити місце електронних доказів у системі процесуальних джерел; прагнення віднайти рівновагу між необхідним для виконання завдань кримінального провадження вилученням цифрових носіїв інформації та необґрунтованим обмеженням права власності особи та ін.) з погляду знаходження розумного балансу між можливістю здійснення ефективного досудового розслідування і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності з одного боку, та інтересами осіб, яким може бути завдана істотна шкода під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо належного їм майна, з іншого.

Конфлікт інтересів

Автори статі повідомляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало будь-якої фінансової підтримки з боку юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Sean E. Goodison, Robert C. Davis, and Brian A. Jackson. Digital Evidence and the U.S. Criminal Justice

System. Identifying Technology and Other Needs to More Effectively Acquire and Utilize Digital Evidence.
URL:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/248770.pdf&ved=2ahUKEwjohpby6tDnAhVFpYsKHW3wB2cQFjAOegQICBAB&usq=AOvVaw1vdoqPLquJerLLqRJLPd-E&csid=1581676870679>.

2. Orin S. Kerr Digital Evidence and the New Criminal Procedure. *Columbia Law Review*. Vol. 105, No. 1 (Jan., 2005), pp. 279–318 URL: <https://www.jstor.org/stable/4099310>.
3. Glen Dario Rodriguez, Fernando Molina The preservation of digital evidence and its admissibility in the court. DOI: 10.1504/IJESDF.2017.10002624.
4. Васильєв С. В., Ніколенко Л. М. Доказування та докази у господарському процесі України: монографія. Харків: Еспада, 2004. 192 с.
5. Білоусов А. С. Криміналістичний аналіз об'єктів комп'ютерних злочинів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2008. 18 с.
6. Григорьев О. Г. Роль и уголовно-процессуальное значение компьютерной информации на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Омск, 2003. 221 с.
7. Егоров Н. Н. Вещественные доказательства: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты. Москва: Юрлитинформ, 2007. 304 с.
8. Кувычков С. И. Использование в доказывании по уголовным делам информации, представленной в электронном виде: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Нижний Новгород, 2016. 273 с.
9. Оконенко Р. И. Электронные доказательства и проблемы обеспечения прав граждан на защиту тайны личной жизни в уголовном процессе: сравнительный анализ законодательства Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2016. 158 с.
10. Цехан Д. М. Цифрові докази: поняття, особливості та місце в системі доказування. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція*. 2013. № 5. С. 256–260.
11. Зигура Н. А., Кудрявцева А. В. Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном процессе России: монография. Москва: Юрлитинформ, 2011. 176 с.
12. Иванов Н. А. Доказательства и источники сведений в уголовном процессе: проблемы теории и практики: монография. Москва: Юрлитинформ, 2015. 232 с.
13. Метелев О. П. Гносеологічна та правова природа цифрових доказів у кримінальному процесі. *Правова позиція*. 2018. № 1(20). С. 75–86.
14. Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні: монографія /за наук. ред. А. Р. Туманянц. Харків: Право, 2018. 280 с.
15. Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской Республики (принят 12.02.2003, в редакции от 20.02.2020). URL: http://www.pravo.lv/likumi/29_upz.html.
16. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14.03.2003 г. № 122–XV (с изменениями и дополнениями). URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397729&doc_id2=30397729#pos=30;-15&sub_id2=1020000&sel_link=1001129174.
17. Ратнова А. В. Електронний документ та його місце у системі доказів у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична*. 2018. № 3. С. 231–241.
18. Коваленко А. В. Електронні докази в кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи використання. *Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка*. 2018. Вип. 4(84). С. 237–245.
19. Проект закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України (щодо вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження)" № 9484 від 17.01.2019. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7BG00A.html.
20. Judgment in case of Matanović v. Croatia (application no. 2742/12), 04.04.2017. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-172466>.

REFERENCES

1. Goodison, Sean E., Davis, Robert C., & Jackson, Brian A. Digital Evidence and the U.S. Criminal Justice System. Identifying Technology and Other Needs to More Effectively Acquire and Utilize Digital Evidence. Retrieved from: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/248770.pdf&ved=2ahUKEwjohpby6tDnAhVFpYsKHW3wB2cQFjAOegQICBAB&usq=AOvVaw1vdoqPLquJerLLqRJLPd-E&csid=1581676870679>

- LLqRJLPd-E&cshid=1581676870679.
2. Orin S. Kerr Digital Evidence and the New Criminal Procedure. *Columbia Law Review*. Vol. 105, No. 1 (Jan., 2005), pp. 279–318 Retrieved from: <https://www.jstor.org/stable/4099310>.
 3. Rodriguez, Glen Dario, & Molina, Fernando The preservation of digital evidence and its admissibility in the court. DOI: 10.1504/IJESDF.2017.10002624.
 4. Vasyly'yev, S. V., & Nikolenko, L. M. (2004). *Dokazuvannya ta dokazy u hospodars'komu protsesi Ukrayiny* [Evidence and Evidence in the Economic Process of Ukraine]. Monohrafiya. Kharkiv (in Ukr.).
 5. Bilousov, A. S. (2008). *Kryminalistychnyy analiz ob'yektiv komp'yuternykh zlochyniv* [Forensic analysis of computer crimes]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).
 6. Grigor'yev, O. G. (2003). *Rol' i ugovovno-protsessual'noye znacheniye komp'yuternoy informatsii na dosudebnykh stadiyakh ugovovnogo sudoproizvodstva* [The role and criminal procedural significance of computer information in the pre-trial stages of criminal proceedings]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.09). Omsk (in Russ.).
 7. Yegorov, N. N. (2007). *Veshchestvennyye dokazatel'stva: ugovovno-protsessual'nyy i kriminalisticheskiy aspekty* [Physical evidence: criminal procedural and forensic aspects]. Moskva: Yurlitinform (in Russ.).
 8. Kuvychkov, S. I. (2016). *Ispol'zovaniye v dokazyvaniy po ugovovnym delam informatsii, predstavlennoy v elektronnom vide* [Use in evidence in criminal cases of information provided in electronic form]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.09). Nizhniy Novgorod (in Russ.).
 9. Okonenko, R. I. (2016). *Elektronnyye dokazatel'stva i problemy obespecheniya prav grazhdan na zashchitu tayny lichnoy zhizni v ugovovnom protsesse: sravnitel'nyy analiz zakonodatel'stva Soyedinennykh Shtatov Ameriki i Rossiyskoy Federatsii* [Electronic evidence and problems of ensuring the rights of citizens to protect privacy of a criminal process: a comparative analysis of the laws of the United States of America and the Russian Federation]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.09). Moskva (in Russ.).
 10. Sekhan, D. M. (2013). Tsyfrovi dokazy: ponyattya, osoblyvosti ta mistse v systemi dokazuvannya [Digital Evidence: Concepts, Features, and Place in the Evidence System]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiya*, (5). 256–260 (in Ukr.).
 11. Zigura, N. A., & Kudryavtseva, A. V. (2011). *Komp'yuternaya informatsiya kak vid dokazatel'stv v ugovovnom protsesse Rossii* [Computer information as a type of evidence in the criminal process of Russia]. Monohrafiya. Moskva: Yurlitinform (in Russ.).
 12. Ivanov, N. A. (2015). *Dokazatel'stva i istochniki svedeniy v ugovovnom protsesse: problemy teorii i praktiki* [Evidence and sources of information in criminal proceedings: problems of theory and practice]. Monohrafiya. Moskva: Yurlitinform (in Russ.).
 13. Metelev, O. P. (2018). Hnoselohichna ta pravova pryroda tsyfrovoykh dokaziv u kryminal'nomu protsesi [The epistemological and legal nature of digital evidence in criminal proceedings]. *Pravova pozytsiya*, 1(20). 75–86 (in Ukr.).
 14. Kryts'ka, I. O.; Tumanyants, A. R. (Red.). (2018). *Rechovi dokazy u kryminal'nomu provadzhenni* [Material evidence in criminal proceedings]. Monohrafiya. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 15. *Ugovovno-protsessual'nyy kodeks Estonskoy Respubliki* [Code of Criminal Procedure of the Republic of Estonia]. (12.02.2003 v redaktsii ot 20.02.2020). Retrieved from: http://www.pravo.lv/likumi/29_upz.html (in Russ.).
 16. *Ugovovno-protsessual'nyy kodeks Respubliki Moldova* [Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova]. (14.03.2003. No 122–15). Retrieved from: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397729&doc_id2=30397729#pos=30;-15&sub_id2=1020000&sel_link=1001129174 (in Russ.).
 17. Ratnova, A. V. (2018). Elektronnyy dokument ta yoho mistse u systemi dokaziv u kryminal'nomu provadzhenni [An electronic document and its place in the system of evidence in criminal proceedings]. *Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna*, (3). 231–241 (in Ukr.).
 18. Kovalenko, A. V. (2018). Elektronni dokazy v kryminal'nomu provadzhenni: suchasnyy stan ta perspektyvy vykorystannya [Electronic Evidence in Criminal Proceedings: Current State and Prospects for Use]. *Visnyk LDUVS im. E. O. Didorenka*, 4(84). 237–245 (in Ukr.).
 19. *Proekt zakonu "Pro vnesennya zmin do Kryminal'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny ta Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny (shchodo vdoskonalennya poryadku zastosuvannya okremykh zakhodiv zabezpechennya kryminal'noho provadzhennya)"* [Draft Law "On Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Criminal Code of Ukraine (on Improving the Procedure for the Application of Certain Measures to Ensure Criminal Proceedings)"]. (17.01.2019 No. 9484). Retrieved

from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7BG00A.html (in Ukr.).

20. Judgment in case of *Matanović v. Croatia* (application no. 2742/12), 04.04.2017. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-172466>.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 60 pp. 37–46.

Received: 22.01.2020

Accepted: 21.02.2020

Published: 26.02.2020

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3577546

<http://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP->

[Demura,Klepka,Krytska_7.pdf](#)

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_1_7.pdf

Cite as:

Демура, М. І., Клепка, Д. І., & Крицька, І. О. (2020). Щодо обмеження прав особи під час вилучення цифрових джерел доказової інформації у кримінальному провадженні. *Форум Права*, 60(1). 37–46. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577546>.

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Demura, M. I., Klepka, D. I., & Krytska, I. O. (2020). Shchodo obmezheniya prav osoby pid chas vyluchennya tsyfrovyykh dzherel dokazovoyi informatsiyi u kryminal'nomu provadzhenni [Restriction of Personal Rights When Removing Digital Sources of Evidence in Criminal Proceedings]. *Forum Prava*, 60(1). 37–46. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577546>.

УДК 342.718(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702435>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

доцент кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна;
e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БІПАТРИЗМУ В УКРАЇНІ

O.I. ZOZULIA,

Ass. Professor, Chair of Fundamental and Law Disciplines,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law,
Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

PROBLEMS AND PROSPECTS OF LEGAL REGULATION OF BIPATRISM IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Питання подвійного громадянства в Україні на тлі неоднозначного його конституційно-правового регулювання, порівняно значного фактичного поширення подвійного громадянства серед громадян України та гострої суспільно-політичної полеміки з даного приводу виявляють необхідність аналізу проблем і перспектив розвитку біпатризму в Україні. Для вирішення поставлених задач було використано такі **методи** наукового пізнання, як формально-юридичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, логіко-семантичний та інші. **Метою** роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень і конституційно-правових засад біпатризму в Україні, визначення його основних рис, характеристика переваг і недоліків визнання біпатризму в існуючих соціально-політичних реаліях, а також обґрунтування перспективних напрямків правового регулювання біпатризму в Україні. **Результат.** Встановлено, що до вирішення проблеми подвійного громадянства має застосовуватись виважений, комплексний підхід з урахуванням очікуваних позитивних і негативних наслідків впровадження обраної державної політики у даній сфері як для національної безпеки України, так і для правового статусу її громадян. Подвійне громадянство, як об'єктивне політико-правове явище, має дістати законодавчого визнання, не заохочуючи біпатризм, а чітко встановлюючи підстави та порядок правомірного набуття подвійного громадянства, його правові наслідки. Важливим завданням держави є цілеспрямована протидія причинам і умовам, які сприяють біпатризму, зниження його привабливості для громадян – перш за все, шляхом покращення безпекової та соціально-економічної ситуації в Україні, проведення патріотичного та правового виховання населення. **Висновки.** Обґрунтовано, що в Україні подвійне громадянство повинно допускатись лише на підставі міжнародних договорів України з іншими державами, які мають ухвалюватися з урахуванням суспільних запитів, національних інтересів і стану міждержавних відносин. Не може допускатись подвійне громадянство з державами, політика або дії яких становлять реальну чи потенційну загрозу національній безпеці України, – перш за все, з Російською Федерацією. Показано, що у регулюванні біпатризму мають поєднуватись застосовуватись внутрішньодержавні та міжнародно-правові засоби, зокрема щодо закріплення дієвих механізмів виявлення фактів подвійного громадянства, комплексного вирішення зумовлених біпатризмом колізійних питань. За приховування факту подвійного громадянства або неправомірне добровільне набуття громадянства іншої держави (наприклад, Російської Федерації) має бути встановлена і реально застосовуватись адміністративна та кримінальна відповідальність. Повнолітнім громадянам України, які з різних причин наразі вже мають громадянство держави, з якою Україна не визнаватиме подвійне громадянство, повинно гарантуватись право вибору громадянства, не реалізація якого протягом встановленого терміну може бути підставою припинення громадянства України.

Ключові слова: біпатризм; подвійне громадянство; національна безпека; громадянин; права; обов'язки; переваги; недоліки

Problem statement. Issues of dual citizenship in Ukraine against the background of ambiguous constitutional-legal regulation of these issues, the relatively significant actual spread of dual citizenship among Ukrainian citizens and acute socio-political controversy on this issue reveal the need to analyze the problems and prospects for the development of bipatrim in Ukraine. To solve these problems, such **methods** of scientific cognition were used as formal-legal, historical-legal, system-structural, logical-semantic and others. The **purpose** of the article is to analyze in depth the theoretical basis and constitutional-legal foundations of bipatrim in Ukraine, to identify its main features, to characterize the advantages and shortcomings of recognizing bipatrim in existing socio-political realities, as well as to substantiate the perspective directions of legal regulation of bipatrim in Ukraine. **Results.** It is established that to solve the problem of dual citizenship, a well-considered, comprehensive approach should be applied, taking into account the expected positive and negative consequences of implementing the chosen state policy in this field, both for the national security of Ukraine and for the legal status of its citizens. Dual citizenship as an objective political and legal phenomenon should gain legislative recognition, without encouraging bipatrim, but clearly setting out the grounds and procedure for the legitimate acquisition of dual citizenship, its legal consequences. An important task of the state is purposeful counteraction to the causes and conditions that contribute to bipatrim, reducing its attractiveness to citizens – above all, by improving the security and socio-economic situation in Ukraine, patriotic and legal education of the population. **Conclusions.** It is substantiated that in Ukraine dual citizenship should be allowed only on the basis of international treaties of Ukraine with other states, which should be approved with regard of public requests, national interests and the condition of interstate relations. Dual citizenship with states, whose policies or actions pose a real or potential threat to Ukraine's national security, above all, with the Russian Federation, should not be allowed. It is shown that domestic and international remedies should be combined in the regulation of bipatrim, in particular to consolidate effective mechanisms for revealing dual citizenship facts and to complex resolve collisions caused by bipatrim. For concealing the fact of dual citizenship or unlawful voluntary acquisition of citizenship of another state (for example, the Russian Federation), administrative and criminal liability should be established and actually applied. Adult citizens of Ukraine, who for various reasons already hold the citizenship of a country, with which Ukraine will not recognize dual citizenship, should be guaranteed the right to choose a nationality, not the realization of which within the prescribed period may be the reason for termination of Ukrainian citizenship.

Key words: *bipatrim; dual citizenship; national security; citizen; rights; duties; advantages; shortcomings*

Постановка проблеми

Питання подвійного громадянства в Україні на тлі неоднозначного його конституційно-правового регулювання, порівняно значного фактичного поширення подвійного громадянства серед громадян України та гострої суспільно-політичної полеміки з даного приводу наразі набувають дедалі більшої актуальності. Особливо в контексті національної, мовної та релігійної неоднорідності України, сучасних процесів глобалізації та інтеграції України до Європейського Союзу, виїзду громадян України за кордон з метою проживання і працевлаштування (насамперед, через економічний занепад і бойові дії в Україні), а також масового надання громадянства Російської Федерації на тимчасово окупованій нею території України та в зоні проведення операції Об'єднаних сил. А відтак, у рамках удосконалення інституту громадянства України й вбачаються актуальними питання конституційно-правових засад подвійного громадянства та перспектив його розвитку в Україні.

Зазначимо, що окремі теоретичні та практичні питання біпатризму (поліпатризму) в Україні та зарубіжних країнах раніше вже розглядалися у науковій літературі. Зокрема, П.О. Великоречанін досліджував особливості правового регу-

лювання множинного громадянства [1]; І.В. Огнівець – правові наслідки подвійного громадянства [2]; О.О. Сподинський – шляхи вирішення питання подвійного громадянства в Україні [3]; І.А. Толкачова – проблематику законодавчого регулювання біпатризму в Україні [4]; С.Б. Чехович – стан і недоліки нормативно-правового регулювання подвійного (множинного) громадянства [5]. У той же час означені наукові роботи стосуються здебільшого лише деяких особливостей біпатризму, переваг і недоліків його запровадження в Україні, комплексно не характеризуючи сучасний стан правового регулювання питань подвійного громадянства в Україні, доцільність і ризики його визнання та розвитку в існуючих соціально-політичних реаліях.

Щодо сутності та проблем реалізації подвійного громадянства в Україні та зарубіжних країнах, то Пітер Дж. Спіро (Peter J. Spiro, 2010) досліджував подвійне громадянство як невід'ємне право людини в умовах глобалізації, питання визнання державами біпатризму [6]; Йоахім Блаттер (Joachim Blatter, 2011) – особливості сприйняття подвійного громадянства з позиції п'яти нормативних теорій демократії, вплив біпатризму на їх реконцептуалізацію [7]; Шаболч Погоній (Szabolcs Pogonyi, 2011) – дилему подвійного

громадянства та суверенітету і безпеки держави, вплив біпатризму на демократичну рівність та народний суверенітет [8] тощо.

Загалом із урахуванням зарубіжного досвіду впровадження та функціонування в Україні інституту подвійного громадянства потребує більш поглибленого аналізу теоретичних положень і конституційно-правових засад біпатризму в Україні, визначення його основних рис, переваг і недоліків, що і є метою статті. Її новизна полягає у сформульованих напрямках удосконалення інституту біпатризму в Україні на основі комплексного узагальнення його очікуваних і перспективних переваг та недоліків. Завданнями статті є аналіз і характеристика сучасних правових засад подвійного громадянства в Україні, існуючих проблем біпатризму та оптимальних заходів їх вирішення у нинішніх державно-правових і соціально-політичних реаліях України.

Правові засади подвійного громадянства в Україні

Як відомо, громадянство це юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок між особою і державою, що визначає їх взаємні політичні, соціальні та інші права та обов'язки, зумовлює належність людини до певної держави. У свою чергу, подвійне громадянство (біпатризм) передбачає особливе правове положення людини одночасно у громадянстві (підданстві) двох або більше держав. При цьому, від біпатридів слід відрізнити власне окремим державам "подвійне громадянство", що, наприклад, мало місце у СРСР (громадянство держави і суб'єкта федерації) і, згідно ст.9 Договору про ЄС, де-факто є у Європейському Союзі (міжнародно-правове громадянство ЄС і внутрішнє громадянство її держави-члена).

Згідно ст.4 Конституції України від 28.06.1996 р. [9], "в Україні існує єдине громадянство", що віднайшло своє втілення у закріпленому ст.2 Закону України "Про громадянство" від 18.01.2001 р. № 2235–III [10] однойменному принципі. Принцип єдиного громадянства України лише виключає можливість існування громадянства її адміністративно-територіальних одиниць, але прямо не заперечує можливість поєднання особою громадянства України з громадянством (підданством) іншої держави (водночас не визнаючи наслідків біпатризму). Насамперед, тут йдеться про різні випадки недобровільного, автоматичного набуття іншого громадянства громадянами України, що має на меті забезпечення дотримання їх прав та інтересів, збереження правового зв'язку з державою Україна. Напри-

клад, визнання множинного громадянства дітей, які автоматично набули його при народженні, гарантується ст.14 ратифікованої Україною Європейської конвенції про громадянство від 06.11.1997 р. [11]. Це, до речі, вказує на помилковість висловлюваної окремими вченими тези, що метою принципу єдиного громадянства є "уникнення біпатризму" в Україні [3, с.84]. Хоча підстави та порядок правомірного набуття подвійного громадянства в Україні (втім, як і сам термін "подвійне громадянство") все ще не дістали предметного законодавчого врегулювання.

Від випадків правомірного подвійного громадянства слід відрізнити примусове автоматичне набуття проживаючими на тимчасово окупованій території громадянами України громадянства Російської Федерації, яке згідно ст.5 Закону України від 15.04.2014 р. № 1207–VII [12] не тільки не є підставою для втрати громадянства України, але й взагалі не визнається Україною. Попри відповідність викладеного підходу практиці зарубіжних країн не можна не відмітити очевидну складність розмежування випадків "примусового автоматичного" та добровільного набуття такими громадянами України громадянства Російської Федерації.

При цьому, принципово помилково вважаємо позицію О.О. Сподинського щодо визначення як біпатридів громадян України, які набули "громадянство" самопроголошених "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" [3, с.84]. Адже, як відомо, останні є терористичними квазідержавними утвореннями, окупаційною адміністрацією Російської Федерації в окремих районах Донецької та Луганської областей, якій априорі не може бути властивий такий державно-правовий інститут як громадянство.

Разом із тим, добровільне набуття повнолітнім громадянином України громадянства іншої держави статтею 19 Закону України від 18.01.2001 р. № 2235–III [10] прямо визначається як підстава втрати громадянства України. Дану норму можна розглядати як фактичну заборону саме добровільного біпатризму в Україні. Однак, сьогодні така заборона має здебільшого лише номінальний характер у зв'язку з відсутністю в Україні дієвих механізмів виявлення та юридичного підтвердження фактів подвійного громадянства, складністю доведення саме добровільності набуття громадянства іншої держави (звернення з відповідною заявою/клопотанням) за відсутності сприяння з боку інших держав, потребою видання Указу Президента України про втрату громадянства (а не його автоматичною

втратаю з моменту набуття особою громадянства іншої держави). До того ж, виходячи зі ст.20 Закону України від 18.01.2001 р. № 2235–III [10], незалежно від підстав набуття особою подвійного громадянства вона матиме всі права і обов'язки громадянина України аж до моменту припинення/втрати нею громадянства України. У відносинах з Україною біпатрид розглядається виключно як громадянин України, що взагалі знижує визначеність його правового статусу й ускладнює реалізацію непогоджених між собою прав і обов'язків громадянина України та іншої держави.

Для запобігання біпатризму в Україні не може вважатись достатньою вимога при прийнятті до громадянства України подання особою суто формальної декларації про відсутність іноземного громадянства або зобов'язання його припинити (ст.9 Закону України від 18.01.2001 р. № 2235–III [10]). Надто тривалим є й дворічний термін для подання документу про припинення іноземного громадянства, протягом якого відповідна особа може безпідставно користуватись усіма правами громадянина України, наприклад, займаючи посади в органах публічної влади. У зв'язку з цим актуалізується як суттєве скорочення терміну та деталізація механізму подання документу про припинення іноземного громадянства, конкретизація підстав звільнення іноземців від обов'язку його подання, так й інтенсифікація міжнародно-правового співробітництва держав з метою верифікації наявності або відсутності у їх громадян подвійного громадянства (можливо, через укладення договорів про запобігання множинного громадянства).

На вирішення даних питань загалом направлений поданий Президентом України законопроект від 13.12.2019 р. № 2590 [13], хоча він і не передбачає цілісного механізму втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства іншої держави. Доцільною вбачається й подальша проробка питань щодо застосування у віддаленій перспективі (за прикладом Данії, Китаю, Японії та інших країн) автоматичної втрати громадянства України особою саме у разі добровільного набуття нею громадянства іншої держави. При цьому, до підстав позбавлення (втрати) громадянства України не слід відносити будь-яке здійснення біпатридом обумовлених іноземним громадянством прав чи обов'язків (як це передбачалось законопроектом від 13.03.2017 р. № 6175 [14]), що саме по собі ще не підтверджує добровільність набуття чи реалізації особою статусу громадянина іншої держави.

При цьому, першочерговим тут могло би бути наразі відсутнє чітке законодавче врегулювання заборони множинного громадянства як принципу громадянства України. Радикальним, але й ефективним засобом запобігання біпатризму в Україні може бути застосування за добровільне набуття подвійного громадянства не лише втрати громадянства України, але й сьогодні фактично ще відсутньої адміністративної та кримінальної відповідальності. Попри дещо половинчасті пропозиції щодо встановлення лише адміністративної відповідальності за приховування громадянства іншої держави [15, с.70] максимально дієвим для дотримання принципу єдиного громадянства буде саме адміністративна та кримінальна відповідальність не тільки за приховування громадянином України іноземного громадянства, а й за його набуття. Хоча у разі збереження в Україні єдиного громадянства законодавство також повинно спрямовуватись не лише на майбутнє запобігання випадків біпатризму, але й на надання особам, які вже мають два чи більше громадянств, обов'язку юридично підтвердженого вибору одного з них і відмови від іншого (наприклад, законопроектом від 13.03.2017 р. № 6175 [14] передбачалось покладення на біпатридів обов'язку протягом шести місяців припинити іноземне громадянство). Крім цього, не можна залишати поза увагою потребу реального усунення не лише законодавчих прогалин, а і політичних, соціально-економічних й інших причин та умов, які сприяють набуттю громадянами України громадянства інших держав.

Переваги та недоліки біпатризму в Україні

Проблема подвійного громадянства в Україні на сьогодні потребує не заперечення чи самоусунення з боку держави, а адекватної реакції у вигляді чіткого формулювання її ставлення до біпатризму та визначення правових наслідків для біпатридів. При цьому, як у законопроектній практиці, так і у науковій літературі висловлюються протилежні пропозиції від офіційного визнання інституту множинного громадянства [16, с.166] до законодавчого визначення біпатризму як загрози національній безпеці України [5, с.45]. Дискусійність же питання визнання та розвитку в Україні інституту подвійного громадянства, перш за все, потребує з'ясування та співвідношення його очікуваних переваг і перспективних ризиків.

Зокрема, узагальнено до основних переваг легалізації добровільного подвійного громадянства в Україні слід віднести наступне.

Перш за все, подвійне громадянство дозволяє особі користуватись правами громадян одразу двох держав, їх гарантіями, юридичним і соціальним захистом. Особливо наочно це виявляється у набутті громадянами України громадянства однієї з країн-членів Європейського Союзу, що забезпечує їм свободу пересування, проживання та працевлаштування на всій території ЄС. Обираючи ту чи іншу державу постійного проживання, біпатрид одночасно "активізує" зручніший для себе статус громадянина такої держави, фактично призупиняючи реалізацію прав, свобод та обов'язків громадянина іншої держави.

Також гарантування біпатризму в Україні може розглядатись як один із аспектів сприйняття та впровадження в Україні спільних цінностей та принципів країн Європейського Союзу, використання здобутків європейського конституціоналізму. Адже попри різні підходи до визнання або заборони біпатризму у зарубіжних країнах інститут подвійного громадянства (з певними обмеженнями або без них) визнається у більшості країн Європейського Союзу.

Окрім того, подвійне громадянство в Україні за умов дефіциту працездатного населення сприятиме, з одного боку, посиленню зв'язку з Україною та репатріації її доволі великої діаспори, а, з іншого боку, збереженню громадянства України її сучасними трудовими й іншими емігрантами. Поширений біпатризм сприятиме інтенсифікації взаємовпливу, політичних і економічних зв'язків України з державами другого громадянства її громадян. Сюди можна віднести й, наприклад, стимулювання інтеграції та натуралізації іммігрантів різних національностей (зокрема біженців), додаткове гарантування їх прав і свобод, підвищення привабливості України для іноземців і залучення трудових ресурсів, спрощення ведення біпатридами підприємництва тощо.

Визнання в Україні біпатризму багато у чому буде легалізацією та юридичним оформленням вже реально існуючого явища, забезпечить відповідність законодавства про громадянство фактичним суспільним відносинам, здійснюючи їх упорядкування та правову охорону.

У свою чергу, визнання в Україні подвійного громадянства може мати певні ризики та негативні наслідки. Адже, як слушно відзначається у науковій літературі, біпатризм гальмує процес формування нації, її спільних цінностей та єдності, послаблює правовий зв'язок громадянина з державою (її спроможність впливати на громадян і захищати їх права), може провокувати

міжнародні конфлікти [17, с.27; 18, с.8; 19, с.34]. Відзначимо, що сам по собі біпатризм не здатен розв'язати існуючі в Україні етнічні, мовні, релігійні та інші протиріччя, а навпаки може їх заглибити, уповільнюючи формування єдиної нації.

Досить цікавою є й позиція Д.М. Белова і Є. Лазорика, що "множинне громадянство є правовою аномалією", оскільки біпатрид використовує права та свободи лише держави постійного проживання [15, с.69, 70]. Не погоджуючись із саме "аномальністю" усталеного для конституційної практики багатьох країн інституту подвійного громадянства, слід дійсно констатувати значне ускладнення ним взаємовідносин особи з державами її громадянської приналежності. Однак, ефективність даного інституту пов'язана не стільки з неможливістю біпатрида одночасно повноцінно здійснювати права та обов'язки громадянина кількох держав, скільки з розширенням його правосуб'єктності, узгодженістю й неколізійністю поєднання у статусі особи прав і обов'язків громадянина різних держав, можливістю їх послідовної належної реалізації.

Дискусійною вважаємо й тезу, що неможливістю одночасно виконувати обов'язки громадянина різних держав біпатрид "виявляє неповагу або підриває суверенітет відповідної держави" [15, с.69]. Як на нас, визнання державою інституту подвійного громадянства саме по собі вже є формою реалізації її державного суверенітету та надання згоди на застосування щодо частини своїх громадян, які одночасно мають громадянство іншої держави, особливого порядку реалізації їх прав, свобод і обов'язків. Очевидно, що не йдеться про неповагу до держави чи порушення її суверенітету, якщо її громадяни дотримуються національного законодавства про подвійне громадянство. З іншого боку, біпатризм значно ускладнює розуміння лояльності (відданості, патріотизму) особи відносно кожної з держав його громадянства.

Зазначимо, що у разі легалізації подвійного громадянства значна кількість громадян України (переважно у прикордонних регіонах) набуде громадянства не стільки високорозвинених країн світу (Великобританія, США, ФРН та інші), скільки сусідніх Російської Федерації, Угорщини та Румунії, що з урахуванням їх складних двосторонніх відносин з Україною і навіть експансіоністської зовнішньої політики (РФ) може "виправдовувати" їх втручання у внутрішні справи України й становити значну загрозу її національній безпеці та суверенітету. Адже за неофіційними даними 5–10 % громадян України вже є

біпатридами, у тому числі сотні тисяч – мають громадянство Росії, а велика кількість – набули громадянство країн-членів ЄС, зокрема й окремі парламентарі та вищі посадові особи України [20; 21]. У зв'язку із цим з метою запобігання сепаратизму та використання в Україні геополітичної технології Російської Федерації щодо "захисту своїх громадян закордоном" (вже реалізованої у Молдові та Грузії, у Криму та на сході України) першочерговим має бути встановлення заборони подвійного громадянства з Російською Федерацією або ж дозволу набуття подвійного громадянства лише держав-членів ЄС, НАТО та інших держав на підставі угод про визнання подвійного громадянства.

Крім цього, зайняття громадянами України з подвійним громадянством посад суддів та інших посад державної служби (які зокрема передбачають доступ до державної таємниці) обґрунтовано ставить під сумнів належне виконання такими особами своїх повноважень виключно в інтересах Українського народу, посилює недовіру до влади й загалом теж може розглядатись як загроза національній безпеці України. Те ж саме рівною мірою має стосуватись не тільки державних службовців, але, перш за все, й глави держави, парламентарів і членів уряду, щодо ймовірної наявності у яких громадянства іноземних держав періодично з'являється інформація. При цьому, слід не погодитись із радикальною тезою І.В. Зозулі, що неприйнятність зайняття біпатридами державних посад актуалізує повну заборону подвійного громадянства в Україні [19, с.34], натомість же має йтися про вжиття сумірних заходів для забезпечення дотримання такого обмеження.

Зокрема попри (обтяжену складністю виявлення фактів подвійного громадянства) існуючу фрагментарну заборону перебування біпатридів на державних посадах (посилення якої передбачається законопроектом від 13.12.2019 р. № 2590 [13]) може бути встановлена кримінальна та адміністративна відповідальність за приховування (несвоєчасне повідомлення) громадянином України наявності у нього подвійного громадянства (як це, наприклад, передбачалось законопроектами від 07.02.2014 р. № 4116, від 24.11.2015 р. № 3514 та іншими). Наприклад, кримінальна відповідальність найбільш доцільно застосовувати до біпатридів, які займають державні посади, а адміністративну відповідальність – щодо інших осіб за порушення законодавства про громадянство. При цьому, маємо не погодитись із тезою про відсутність суспіль-

ної небезпечності у приховуванні подвійного громадянства [22, с.83–84], оскільки такі діяння підривають один із стрижневих інститутів держави, впливають на спроможність громадянина здійснювати свої права і обов'язки, можуть завдавати шкоди іншим охоронюваним суспільним відносинам (хоча й навряд чи слід розглядати біпатризм як "непряме пособництво сепаратизму та тероризму" [3, с.84]). Крім того, як відзначається у науковій літературі [5, с.45], в інтересах національної безпеки можуть потребувати обмеження й інші права та свободи біпатридів, які стосуються питань конституційного ладу та державного суверенітету.

Послаблення впливу України на своїх громадян внаслідок набуття ними громадянства інших держав зумовлює виникнення низки колізійних питань, пов'язаних з подвійним військовим обов'язком біпатриду, подвійною сплатою ним податків, реалізацією виборчих прав, пенсійним й іншим соціальним забезпеченням, обмеженим дипломатичним захистом, кримінальною юрисдикцією тощо. На вирішення даних питань, наприклад, направлена Конвенція про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства від 06.05.1963 р. [23]. Її ратифікація Україною, а також укладення інших багатосторонніх і двосторонніх міжнародних договорів сприятиме детальному врегулюванню наслідків подвійного громадянства, розмежуванню юрисдикції держав щодо їх біпатридів (наприклад, на основі критерію "ефективного громадянства", що зазвичай передбачає визначення держави постійного проживання). Вказане є невід'ємною частиною механізму забезпечення реалізації подвійного громадянства в Україні, водночас не означаючи потребу запропонованого Д.М. Беловим і Є. Лазорик саме узгодження запровадження біпатризму в Україні з "урядами США, ЄС та Росії" [15, с.68–69], вирішення питання щодо чого належить до виключної юрисдикції самої держави.

У зв'язку із цим досить виваженим вбачається запропоноване С. Константиновським закріплення у Конституції України права громадян України на множинне громадянство на підставі міжнародних договорів з іншими державами [16, с.166]. Такий підхід, що витікає з положень ст.31 останньої редакції Конституції Української РСР від 20.04.1978 р. № 888–ІХ, не тільки виключає подвійне громадянство з державам, які втручаються у внутрішні справи України, але й дозволяє комплексно вирішити колізії національного законодавства держав в частині набуття

громадянства дітьми, сплати податків, виконання військового обов'язку, дипломатичного захисту, перетину біпатридами державного кордону, запобігання уникненню кримінальної відповідальності і т. ін. Держава має упорядкувати процес набуття подвійного громадянства, водночас не заохочуючи поширення біпатризму й мінімізуючи його негативні наслідки. Слід погодитись із Ю.С. Палєєвою [18, с.9], що при виваженій державній політиці визнання біпатризму сприятиме запобіганню його не контрольованому збільшенню, зниженню внутрішньодержавної та зовнішньополітичної напруженості.

У той же час повна заборона в Україні подвійного громадянства на тлі економічного занепаду і триваючих бойових дій може призвести до відмови (втрати) переважною більшістю вже існуючих біпатридів від громадянства не іншої держави, а України. А постійне проживання (у тому числі компактно) на території України значної кількості таких іноземних громадян – представників відповідних національних меншин може лише підвищити загрозу національній безпеці, ускладнити роботу органів публічної влади на місцевому рівні та відносини з сусідніми державами, заохочуватиме їх до втручання у внутрішні справи України. Примусове позбавлення громадянства України біпатридів, які постійно проживають закордоном (діаспора, трудові мігранти, мешканці невизнаного Придністров'я), матиме наслідком втрату ними зв'язку з Україною.

Висновки

До вирішення проблеми подвійного громадянства має застосовуватись виважений, комплексний підхід з урахуванням очікуваних позитивних і негативних наслідків впровадження обраної державної політики у даній сфері як для національної безпеки України, так і для правового статусу її громадян. Системне й послідовне удосконалення державної політики та законодавства з питань громадянства має ґрунтуватись на наступному:

1. Законодавче визнання подвійного громадянства як об'єктивного політико-правового явища, яке Україна має не заохочувати, але чітко встановлювати підстави та порядок правомірного набуття подвійного громадянства, його правові наслідки. Обов'язковою складовою цього повинна бути цілеспрямована протидія держави причинам і умовам, які сприяють біпатризму, зниження його привабливості для громадян – перш за все, шляхом покращення безпекової та соціально-економічної ситуації в Україні, про-

ведення патріотичного та правового виховання населення.

2. В Україні подвійне громадянство повинно допускатись лише на підставі міжнародних договорів України з іншими державами, які мають ухвалюватися з урахуванням суспільних запитів, національних інтересів і стану міждержавних відносин. Не може допускатись подвійне громадянство з державами, політика або дії яких становлять реальну чи потенційну загрозу національній безпеці України, – перш за все, з Російською Федерацією.

3. У регулюванні біпатризму мають поєднуватись внутрішньодержавні та міжнародно-правові засоби, зокрема щодо закріплення дієвих механізмів виявлення та підтвердження фактів подвійного громадянства, пришвидшення та деталізації порядку підтвердження відмови від іноземного громадянства при прийнятті до громадянства України, а також комплексного вирішення зумовлених біпатризмом колізійних питань (сплата податків, виконання військового обов'язку, дипломатичний захист, перетин державного кордону, запобігання уникненню кримінальної відповідальності і т. ін.). За приховування факту подвійного громадянства або неправомірне добровільне набуття громадянства іншої держави (наприклад, Російської Федерації) має бути встановлена і реально застосовуватись адміністративна та кримінальна відповідальність (остання, перш за все, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

4. Повнолітнім громадянам України, які з різних причин наразі вже мають громадянство держави, з якою Україна не визнаватиме подвійне громадянство, повинно гарантуватись право вибору громадянства, не реалізація якого протягом встановленого терміну може бути підставою припинення громадянства України. Щодо громадян України, які постійно проживають на тимчасово окупованій території та території проведення операції Об'єднаних сил, вищевикладене має застосовуватись лише після відновлення у відповідних регіонах конституційного ладу України.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження проведено без матеріально-фінансової підтримки юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Великоречанін П. О. Правове регулювання множинного громадянства: монографія. Одеса: Юридична література, 2015. 179 с.
2. Огнівець І. В. Правові наслідки подвійного громадянства. *Науковий вісник Дипломатичної академії України*. 2001. Вип. 5. С. 234–242.
3. Сподинський О. О. Проблема подвійного громадянства в Україні: шляхи її вирішення. *Часопис Київського університету права*. 2017. № 4. С. 83–86.
4. Толкачова І. А. Проблеми законодавчого регулювання подвійного громадянства в Україні. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2013. Вип. 59. С. 122–128.
5. Чехович С. Б. Подвійне (множинне) громадянство: стан і проблеми нормативно-правового регулювання. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2008. № 3. С. 40–46.
6. Peter J. Spiro. Dual citizenship as human right. *International Journal of Constitutional Law*. 2010. Volume 8. Issue 1. P. 111–130. DOI: 10.1093/icon/mop035.
7. Joachim Blatter. Dual citizenship and theories of democracy. *Citizenship Studies*. 2011. Volume 15. Issues 6–7. P. 769–798. DOI: 10.1080/13621025.2011.600090.
8. Szabolcs Pogonyi. Dual citizenship and sovereignty. *Nationalities Papers*. 2011. Volume 39. Issue 5. P. 685–704. DOI: 10.1080/00905992.2011.599377.
9. Конституція України: від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
10. Про громадянство: Закон України від 18.01.2001 № 2235–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 13. Ст. 65.
11. Європейська конвенція про громадянство: від 06.11.1997 ETS N 166 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_004.
12. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15.04.2014 № 1207–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 26. Ст. 892.
13. Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства: Проект Закону України від 13.12.2019 № 2590 / Верховна Рада України. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67632&pf35401=514099>.
14. Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права змінити громадянство: Проект Закону України від 13.03.2017 № 6175 / Верховна Рада України. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61320&pf35401=417465>.
15. Белов Д. М., Лазорик Є. Біпатризм в Україні: теоретичний та практичний аспекти. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2015. Вип. 31. Т. 1. С. 65–70.
16. Константиновський С. Щодо питання множинного громадянства в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 5. С. 163–167.
17. Довбиш М. О. Актуальність подвійного громадянства для України. *Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe: zbiór raportów naukowych (29–31.01.2013, Kraków)*. Kraków: Diamond trading tour, 2013. Str. 25–29.
18. Палєєва Ю. С. Інститут подвійного громадянства: проблема на міжнародному рівні або допустимий інститут. *Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Юридичні науки*. 2015. № 2. С. 5–10.
19. Зогуля І. В. Нормативно-правове регулювання запобігання проходження державної служби біпатридами. *Право і Безпека*. 2012. № 2. С. 34–39.
20. Пояснювальна записка до Проекту Закону України від 07.02.2014 № 4116 / Верховна Рада України. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=49734&pf35401=290998>.
21. Питання множинного громадянства в Україні: шляхи нормативно-правового врегулювання: Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/mnozh_gromad-ef6ee.pdf.
22. Суржинський М. І. Множинне (подвійне) громадянство та національна безпека України. *Сучасні проблеми правової системи України: зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лист. 2015, м. Львів)*. Львів: Галиц. вид. спілка. 2015. С. 83–84.
23. Конвенція про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства: від 06.05.1963 ETS N 043 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_302.

REFERENCES

1. Velykorechanin, P. O. (2015). *Pravove rehulyuvannya mnozhynnoho hromadyanstva* [Legal regulation of multiple citizenship]. Monohrafiya. Odesa: Yurydychna literatura (in Ukr.).
2. Ohnivets', I. V. (2001). Pravovi naslidky podviynoho hromadyanstva [Legal consequences of dual citizenship]. *Naukovyy visnyk Dyplomatychnoyi akademiyi Ukrayiny*, (5). 234–242 (in Ukr.).
3. Spodyns'kyy, O. O. (2017). Problema podviynoho hromadyanstva v Ukraini: shlyakhy yiyi vyrishennya [The problem of dual citizenship in Ukraine: ways to solve it]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (4). 83–86 (in Ukr.).
4. Tolkachova, I. A. (2013). Problemy zakonodavchoho rehulyuvannya podviynoho hromadyanstva v Ukraini [Problems of Legislative Regulation of Dual Citizenship in Ukraine]. *Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky*, (59). 122–128 (in Ukr.).
5. Chekhovych, S. B. (2008). Podviyne (mnozhynne) hromadyanstvo: stan i problemy normatyvno-pravovoho rehulyuvannya [Dual (multiple) citizenship: the state and problems of regulatory regulation]. *Yurydychnyy visnyk. Povitryane i kosmichne pravo*, (3). 40–46 (in Ukr.).
6. Spiro, Peter J. (2010). Dual citizenship as human right. *International Journal of Constitutional Law*, 8(1). 111–130. DOI: 10.1093/icon/mop035.
7. Blatter, Joachim. (2011). Dual citizenship and theories of democracy. *Citizenship Studies*, 15(6–7). 769–798. DOI: 10.1080/13621025.2011.600090.
8. Pogonyi, Szabolcs. (2011). Dual citizenship and sovereignty. *Nationalities Papers*, 39(5). 685–704. DOI: 10.1080/00905992.2011.599377.
9. Konstytutsiya Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy (28.06.1996 No 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (30). 141 (in Ukr.).
10. Pro hromadyanstvo [About citizenship]. Zakon Ukrainy (18.01.2001 No 2235–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (13). 65 (in Ukr.).
11. *Yevropeys'ka konventsija pro hromadyanstvo* [European Convention on Nationality]. (06.11.1997 ETS N 166). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_004 (in Ukr.).
12. Pro zabezpechennya prav i svobod hromadyan ta pravovyy rezhyim na tymchasovo okupovaniy terytoriyi Ukrainy [On ensuring the rights and freedoms of citizens and the legal regime in the temporarily occupied territory of Ukraine]. Zakon Ukrainy (15.04.2014 No 1207–7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (26). 892 (in Ukr.).
13. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrainy shchodo pytan' hromadyanstva* [On Amendments to Some Citizenship Laws of Ukraine]. Proekt Zakonu Ukrainy (13.12.2019 No 2590). Retrieved from: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67632&pf35401=514099> (in Ukr.).
14. *Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrainy "Pro hromadyanstvo Ukrainy" shchodo realizatsiyi prava zminyty hromadyanstvo* [On Amendments to the Law of Ukraine "On Citizenship of Ukraine" on the Exercise of the Right to Change Citizenship]. Proekt Zakonu Ukrainy (13.03.2017 No 6175). Retrieved from: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61320&pf35401=417465> (in Ukr.).
15. Byelov, D. M., & Lazoryk, YE. (2015). Bipatryzm v Ukraini: teoretychnyy ta praktychnyy aspekty [Bipatrim in Ukraine: theoretical and practical aspect]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriya Pravo*, 31(1). 65–70 (in Ukr.).
16. Konstantynovs'kyy, S. (2018). Shchodo pytannya mnozhynnoho hromadyanstva v Ukraini [Concerning the issue of multiple citizenship in Ukraine]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (5). 163–167 (in Ukr.).
17. Dovbysh, M. O. (2013). Aktual'nist' podviynoho hromadyanstva dlya Ukrayi [The relevance of dual citizenship for Ukraine]. *Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe: zbiór raportów naukowych* (29–31.01.2013, Kraków). Kraków: Diamond trading tour, Str. 25–29 (in Ukr.).
18. Palyeyeva, YU. S. (2015). Instytut podviynoho hromadyanstva: problema na mizhnarodnomu rivni abo dopustymy instytut [Dual Citizenship Institute: A Problem at the International Level or an Eligible Institute]. *Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu imeni Al'freda Nobelya. Seriya: Yurydychni nauky*, (2). 5–10 (in Ukr.).
19. Zozulia, I. V. (2012). Normatyvno-pravove rehulyuvannya zapobihannya prokhozheniya derzhavnoyi sluzhby bipatrydamy [Regulatory regulation of the prevention of the passage of public service by bipatrid]. *Pravo i Bezpeka*, (2). 34–39 (in Ukr.).
20. *Poyasnyval'na zapyska do Proektu Zakonu Ukrainy* [Explanatory Note to the Draft Law of Ukraine]. (07.02.2014 No 4116). Retrieved from: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=49734&pf35401=290998> (in Ukr.).
21. *Pytannya mnozhynnoho hromadyanstva v Ukraini: shlyakhy normatyvno-pravovoho rehulyuvannya* [Multiple Citizenship Issues in Ukraine: Ways of Regulatory Regulation]. Analitychna zapyska. Retrieved from: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/mnozh_gromad-ef6ee.pdf (in Ukr.).

22. Surzhyns'kyy, M. I. (2015). Mnozhyne (podviyne) hromadyanstvo ta natsional'na bezpeka Ukrayiny [Multiple (dual) citizenship and national security of Ukraine]. *Suchasni problemy pravovoyi systemy Ukrayiny: zb. materialiv 7 Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (26 lyst. 2015, m. L'viv)*. L'viv: Halyts. vyd. spilka. (s. 83–84) (in Ukr.).
23. *Konventsyya pro skorochennya vpadkiv bahatohromadyanstva ta pro viys'kovu povynnist' u vpadkakh bahato hromadyanstva* [Convention on the Reduction of Cases of Multi-Nationality and on Military Obligation in Cases of Many Nationality]. (06.05.1963 ETS N 043). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_302 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 60 pp. 47–56.

Received: 03.02.2020

Accepted: 24.02.2020

Published: 26.02.2020

Related identifiers:
[10.5281/zenodo.3702435](https://zenodo.org/record/3702435)
http://forumprava.pp.ua/files/047-056-2020-1-FP-Zozulia_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_1_8.pdf
Cite as:
Зозуля, О. І. (2020). Проблеми та перспективи правового регулювання біпатризму в Україні. *Форум Права*, 60(1). 47–56. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702435>.

 Zozulia, O. I. (2020). Problemy ta perspektyvy pravovoho rehulyuvannya bipatryzmu v Ukraini [Problems and Prospects of Legal Regulation of Bipatrism in Ukraine]. *Forum Prava*, 60(1). 47–56. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702435>.

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

УДК 343.346

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577534>

В.І. ПАВЛИКІВСЬКИЙ,

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського університету, доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: pvictor@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1190-9303>

К.В. ЮРТАЄВА,

доцент кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: yurtayeva@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6096-2020>

СУБ'ЄКТНИЙ СКЛАД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОНОМНИХ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

V.I. PAVLYKIVSKY,

Head, Chair of Criminal-Legal Studies, Kharkiv University, Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: pvictor@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1190-9303>

K.V. YURTAYEVA,

Ass. Professor, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: yurtayeva@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6096-2020>

SUBJECTIVE CONSTITUENT OF CRIMINAL OFFENCES IN THE SPHERE OF USE OF AUTONOMOUS AND AUTOMATED VEHICLES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. У зв'язку з перспективою використання автономних та автоматизованих транспортних засобів набуває актуальності питання кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди при їх використанні. **Завданням статті** є визначення суб'єктного складу кримінальних правопорушень у сфері використання автономних та автоматизованих транспортних засобів і вирішення проблеми кримінально-правової кваліфікації кримінальних правопорушень, пов'язаних з розробкою, конструюванням, виробництвом, реалізацією, технічним обслуговуванням та керуванням таких транспортних засобів. **Методи.** Під час дослідження використані діалектичний, порівняльно-правовий, логіко-нормативний методи та метод системно-правового аналізу. **Результати дослідження.** Визначено суб'єктний склад кримінальних правопорушень за заподіяння шкоди при використанні автономних та автоматизованих транспортних засобів. Виявлено законодавчі прорахунки щодо можливості притягнення до кримінальної відповідальності розробників і реалізаторів автоматизованих та автономних транспортних засобів за статтями 227 та 275 КК України. **Висновки.** Визначено, що суб'єктний склад кримінальних правопорушень у сфері використання автоматизованих та автономних транспортних засобів безпосередньо залежить від рівня автоматизації транспортного засобу. Суб'єктами кримінальних правопорушень за заподіяння шкоди при використанні автономних та автоматизованих транспортних засобів визначено виробників таких транспортних засобів, розробників відповідних електронних систем, їх продавців, користувачів, а також сторонніх осіб, що перешкоджають їх безпечному використанню. Визначено шляхи вдосконалення кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність виробників і розробників автоматизованих та автономних транспортних засобів.

Ключові слова: кримінальна відповідальність; кримінальне правопорушення; автономний транспортний засіб; промислова продукція; випуск на ринок; заподіяння шкоди

Problem statement. The article is devoted to issues of criminal liability for the harm caused by automated and autonomous vehicles. It reviews the legal and technical background of introducing autonomous vehicles to the Ukrainian market. It proves that according to Agreement concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these United Nations Regulations, 1958, acceded by Ukraine in 2000, autonomous vehicles can be lawfully used on the territory of Ukraine. Therefore, there is a need for the legal regulation of relations connected with the use of autonomous vehicles in Ukraine. The **purpose** of the article is to examine subjective constituent of criminal offences in the sphere of the use of automated and autonomous vehicles and to solve the problem of criminal-legal qualification, connected with elaboration, construction, manufacturing, marketing, technical support and usage of such vehicles. During the research the authors use the following **methods**: dialectical, comparative-legal, logical-legislative and method of systematic legal analysis. **Results.** The article ascertains that since the role of the driver in automated and autonomous vehicles progressively diminishes, the scope of criminal liability gradually shifts to other subjects, such as the producer of such vehicles, software engineers, sales agents. Analysis of current norms of the Criminal code of Ukraine, namely Articles 286 and 287, prove that the Ukrainian criminal legislature is not ready for such scenarios. The article ascertains that there is a serious complexity in differentiating the Articles 227 and 275 of the Criminal code of Ukraine in their current wording in the context of producing and placing industrial products to the market. The legal weakness mentioned above lead to practical problems in applying criminal liability to manufactures and sales agents of autonomous vehicles. **Conclusions.** Subjective constituent of criminal offences in the sphere of use of autonomous and automated vehicles directly depends on the level of automatization of the vehicle. The article outlines the following subjects of criminal transgressions in the sphere of use of automated and autonomous vehicles: manufactures of such vehicles, software engineers, sales agents, their users, and third parties that exert destructive influence to the safe use of electronic computing systems and networks engaged by such vehicles. The article defines the ways of enhancing criminal-legal norm which establish liability of manufactures and developers of automated and autonomous vehicles.

Key words: criminal liability; criminal offence; autonomous vehicle; industrial product; placing on the market; causing harm

Постановка проблеми

Станом на сьогодні одним із найбільш перспективних заходів у сфері зростаючого пасажир- та вантажоперевезення слід визнати використання автономних транспортних засобів на автошляхах загального користування. Їх використання починають активно запроваджувати в країнах Європейського Союзу, Великобританії, США, розвинутих країнах Азії. В деяких інших країнах використання автономних транспортних засобів поки здійснюється в тестовому режимі. Проте, з точки зору права складність урегулювання суспільних відносин, пов'язаних із використанням автономних транспортних засобів, полягає в тому, що чинні нормативно-правові акти здебільшого не враховують їх технічні особливості, а разом із тим, і пов'язаний з цим перерозподіл відповідальності між водієм, штучним інтелектом, виробником таких транспортних засобів та розробником комп'ютерної системи за шкоду, що спричиняється в процесі керування такими транспортними засобами. Відповідно, розширення використання автономних транспортних засобів на шляхах загального користування потребує вирішення питання щодо пра-

вового режиму користування ними, в тому числі й щодо суб'єктів відповідальності за шкоду, причинену такими транспортними засобами.

В Україні правові аспекти використання автономних та автоматизованих транспортних засобів залишаються ще недостатньо дослідженими. Певні суміжні питання окреслені в роботах деяких українських науковців. Зокрема, В. Кулинич визначає правові підстави відповідальності за шкоду, спричинену самокерованими транспортними засобами [1]. Соціальну роль кримінального права в умовах науково-технологічного прогресу, у тому числі й у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту, висвітлено у роботах В.А. Мисливого [2]. Цікавим слід визначити дослідження О.Е. Радутного, який аналізує перспективи визнання штучного інтелекту суб'єктом правовідносин [3]. Натомість у зарубіжних джерелах правові особливості використання автономних транспортних засобів викликають значний науковий інтерес. Серед публікацій з вказаної тематики слід відзначити роботи Дж.К. Гурні (J.K. Gurney, 2013), який дослідив відповідальність виробників продукції у зв'язку з інцидентами, пов'язаними з використанням безпі-

лотних автомобілів [4], С.Х. Даффі (S.H. Duffy, 2014) і Дж.К. Хопкінса (J.P. Hopkins, 2014), які визначили напрями розвитку відповідальності за шкоду, спричинену автономними автомобілями [5], Ф. Доума (F. Douma, 2016) і С.А. Палодічук (S.A. Palodichuk, 2016), які визначили особливості кримінально-правових аспектів відповідальності за шкоду, спричинену автономними транспортними засобами [6], К. Трантера (K. Tranter, 2016), який окреслив проблемні питання використання автономних транспортних засобів на автошляхах Австралії [7]. Таким чином, дослідження правового режиму використання автономних та автоматизованих транспортних засобів на автошляхах України знаходиться на початковому етапі. Звідси, метою статті є аналіз суб'єктного складу кримінальних правопорушень у сфері використання автономних та автоматизованих транспортних засобів та вирішення проблеми кримінально-правової кваліфікації кримінальних правопорушень, пов'язаних з розробкою, виробництвом та використанням таких транспортних засобів. Її новизна полягає у визначенні напрямів вдосконалення правових положень щодо безпечного використання автономних і автоматизованих транспортних засобів на автошляхах України, зокрема щодо суб'єктів відповідальності за шкоду, спричинену такими транспортними засобами. Завданням статті є визначення правових підстав та особливостей кримінальної відповідальності водія, виробників і розробників програмного забезпечення автоматизованих та автономних транспортних засобів, а також інших осіб, що можуть вплинути на безпечне використання автоматизованих та автономних транспортних засобів.

Передумови запровадження автономних транспортних засобів в Україні

В останні роки статистика дорожньо-транспортних пригод в Україні залишається невтішною. Так, за даними інституту ДП "ДерждорНДІ" в Україні щорічно відбувається 150–200 тис. дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), з них понад 20 тис. з постраждалими. Тільки у 2018 році кількість ДТП на дорогах України склала понад 150 тис., з них 3350 випадків, пов'язаних із загибеллю учасників дорожнього руху та понад 30 тис. з пораненнями [8]. За оцінками експертів збитки заподіяні економіці України дорожньо-транспортними пригодами складають понад 4,5 млрд дол щорічно. При цьому, більшість ДТП, а саме понад 80 % відбувається за вини людини. У 30 % випадків це перевищення швидкості, 20 % – управління в стані алкогольного сп'янін-

ня, 10 % – виїзд на зустрічну смугу [9]. Але найбільші економічні втрати держави пов'язані з загибеллю людей під час ДТП, які в Україні в 3–4 вище показників європейських країн.

Тому використання автономних транспортних засобів є одним із способів зменшення кількості ДТП та підвищення ефективності пасажиро- та вантажоперевезення. Згідно ратифікованої Україною у 2000 р. Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів (1958 р.) [10] на ринку України допускаються транспортні засоби, конструкція яких офіційно затверджена і сертифікована в інших країнах-учасницях цієї Угоди. Відповідно, використання транспортних засобів, сертифікованих хоча би однією з 53 країн-підписантів цієї угоди, в тому числі й транспортних засобів з найвищим рівнем автоматизації, є легальним в Україні. Тому наразі мова йде про терміни та готовність України до запровадження автономних транспортних засобів та до нормативного закріплення правових відносин і відповідальності їх учасників у випадках спричинення шкоди життю та здоров'ю людей.

Під час розробки автономних та автоматизованих транспортних засобів презюмується, що штучний інтелект є законослухнянішим за людину, що в цілому має позитивно відобразитися на безпеці дорожнього руху. В той же час перший досвід зарубіжних країн у цій сфері доводить, що не слід відкидати можливості скоєння ДТП за участю автономних та автоматизованих транспортних засобів. У світовій практиці дорожнього руху вже зафіксовані ДТП за участю безпілотників. Перша аварія сталася у Флориді (США) в травні 2015 року, в результаті якої загинув водій-оператор, який перебував у кабіні безпілотника. Електромобіль Tesla з включеним автопілотом протаранив на шосе тягач з причепом, який рухався в перпендикулярному напрямку, намагаючись перетнути перехрестя. Автомобіль проїхав під фурую, в результаті чого у седана знесло дах, потім вилетів з шосе, протаранивши дві огорожі, і зупинився, врізавшись у стовп. Водій безпілотника помер на місці [11, с.18].

Друга трагедія сталася в американському м Темпе, штат Арізона, США, де 18.03.2018 р. спортивний позашляховик Uber на смерть збив 49-річну жінку. При цьому в кабіні "автономно керованої машини" сидів оператор, передбачений

якраз на випадок екстрених ситуацій. Як заявила шеф поліції м. Темпе С. Моїр (S. Moir), було б дуже складно уникнути цього зіткнення в будь-якому режимі – автономному або з водієм – ґрунтуючись на тому, як вона (велосипедистка) вискочила з тіні прямо на дорогу. На думку С. Моїр (S. Moir), Uber навряд чи винен в цьому інциденті, оскільки ні камери, ні людина, що сиділа в кабіні автомобіля, не помітили велосипед до моменту зіткнення. Зокрема, водій зрозумів, що сталося зіткнення, тільки почувши його звук. Автомобіль, оснащений двома камерами, також не вжив спроби загальмувати. Авто рухалося зі швидкістю 38 миль на годину (61 км / год.) в зоні з обмеженням швидкості в 35 миль в годину [12]. У вищевказаних та інших подібних випадках постає закономірне питання, хто і яким чином повинен відповідати за понесені державою, суспільством, людиною збитки.

Вбачається, що питання відповідальності за шкоду, причинену автономними транспортними засобами, слід розглядати в контексті сутності та ступеню здійснення людського контролю щодо останніх.

Відповідальність водія за шкоду, спричинену автоматизованим та автономним транспортним засобом

Важливе місце у вказаному аспекті відіграє класифікація рівня автоматизації транспортних засобів, розроблена у 2014 р. Співтовариством автомобільних інженерів (SAE International), країна заснування США, в якій визначено 6 рівнів автоматизації:

– Рівень 0. Відсутність автоматизації. Постійне і повне здійснення людиною-водієм всіх аспектів керування транспортним засобом під час його руху, навіть якщо воно вдосконалене системами попередження або втручання.

– Рівень 1. Наявність системи допомоги водієві. Система допомоги водієві здійснює в залежності від режиму керування або рульове управління автомобілем, або збільшення/зменшення швидкості, використовуючи інформацію про обстановку керування, за умови, що водій виконує всі інші завдання динамічного керування.

– Рівень 2. Часткова автоматизація. Характеризується можливістю задіяти відразу одну або декілька вищевказаних систем допомоги водієві за умови, що водій виконує всі інші завдання динамічного керування.

– Рівень 3. Умовна автоматизація. Виконання автоматизованою системою керування всіх аспектів динамічного керування за умови, що во-

дій відповідним чином відреагує на вимогу втручання.

– Рівень 4. Високий рівень автоматизації. Виконання автоматизованою системою керування всіх аспектів динамічного керування навіть за умови, що водій відповідним чином не відреагує на вимогу втручання.

– Рівень 5. Повна автоматизація. Постійне виконання автоматизованою системою керування усіх завдань динамічного руху за будь-яких дорожніх умов або обстановки керування, в яких може здійснювати керування людина-водій [13].

Аналіз зазначеної класифікації виявляє, що співвідношення ролей водія і автоматизованої системи автомобіля в залежності від рівня автоматизації останнього дозволяє зробити висновок, що чим більше рівень автоматизації автомобіля, тим в більшій мірі відношення обов'язку здійснення певних дій з боку водія, змінюються на відношення можливості певної поведінки або навіть дозволяється його повна бездіяльність. Відповідно, відповідальність за шкоду спричинену автоматизованими транспортними засобами все більше зміщується від водія на інші суб'єкти – виробника транспортного засобу та програміста відповідної системи.

Аналіз чинних норм кримінального законодавства України щодо відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху (ст.ст.286 й 287 КК України) виявляє, що вони не враховують указані особливості автономних та автоматизованих транспортних засобів. Зокрема, відповідно до ст.286 КК України кримінальній відповідальності за порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту підлягає особа, яка безпосередньо керує транспортним засобом. Не готові сучасна доктрина кримінального права та чинне кримінальне законодавство пристати на пропозиції окремих учених щодо визнання суб'єктом злочину штучного інтелекту [3, с.202–212], який виконує завдання динамічного керування автономним автомобілем.

У цілому така правова невизначеність ускладнює можливості визначення суб'єкту, виду та меж відповідальності за шкоду, заподіяну автоматизованими та автономними транспортними засобами, в контексті врегулювання питань транспортної безпеки. І хоча випуск транспортних засобів 5-го рівня автоматизації є справою майбутнього, слід визнати, що вже сьогодні слід замислитися над цією проблемою. Так, у грудні 2019 р. у США вперше в історії автономна вантажівка здійснила перевезення вантажу

з Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. Протягом більше 3 днів, як зазначає Г. Хіпс (Heers G., 2019), водію та інженеру з програмного забезпечення жодного разу не довелося втручатися в роботу автономної системи [14]. Це свідчить, що в подальшому використання безпілотних автомобілів буде лише розширюватися.

У випадку наявності контролю за рухом транспортного засобу (рівні 0–4) концепція відповідальності за заподіяння шкоди у таких випадках вбачається наближеною до класичної і стосується безпосередньо водія, який здійснює контроль над таким транспортним засобом. У той же час слід зауважити, що 5-й рівень автоматизації передбачає повну автономію транспортного засобу, що виключає людський контроль. У такому транспортному засобі взагалі можуть бути відсутні кермо та педалі, що перетворює відповідальність водія за заподіяння шкоди в об'єктивне ставлення в провину власникові джерела підвищеної небезпеки. Саме тому, Європейський парламент взяв до розгляду проект Резолюції про правовий статус роботів як "електронної особистості (електронної особи)" [15]. Проектом Резолюції пропонується покласти основну відповідальність на виробника та зобов'язати виробників та власників таких безпілотних автомобілів мати страховку. Зазначений документ також передбачає розподіл відповідальності між виробником і власником, залежно від ситуації.

Таким чином, у випадку управління автоматизованим (напівавтономним) транспортним засобом, основна відповідальність покладається на водія. Щодо цього "Tesla" попереджає покупців: автопілот – це допоміжний пристрій, і водій в автомобілі, що рухається на автопілоті, повинен тримати руки на кермі і бути готовим взяти керування на себе [16]. Таким чином, вимоги ст.286 КК України не суперечать концепції відповідальності водія автоматизованого транспортного засобу, який зобов'язаний та має можливість управляти рухом такого транспорту. Це стосується як самих правил управління (безпеки дорожнього руху), так і виконання вимог щодо відповідності транспортного засобу технічним умовам (зокрема, своєчасне проходження регламентного технічного огляду, оновлення програмного забезпечення тощо). Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом (ст.286 КК України), настає лише у випадку заподіяння фізичної шкоди (середньої тяжкості, тяжких тілесних ушкоджень, загибелі людей).

Відповідальність виробників і розробників програмного забезпечення автоматизованих та автономних транспортних засобів

Поряд із питанням відповідальності водія транспортного засобу при наявності повного або часткового контролю над автоматизованим транспортним засобом, важливим аспектом врегулювання аналізованих суспільних відносин є проблема відповідальності розробників зазначених транспортних засобів. Зокрема, ст.275 КК України передбачає відповідальність за порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого. Небезпека таких порушень полягає в тому, що вони можуть спричинити під час використання продукції небезпечні для її споживача наслідки: вибух, пожежу, техногенну аварію, руйнацію будівель і споруд, що супроводжуються нещасними випадками, знищенням майна [17, с.331]. Потерпілими від злочину є споживачі промислової продукції, зокрема ті, хто користуються нею в побуті, виробництві, в обстановці дорожнього руху тощо.

Однією з форм прояву об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст.275 КК України, є порушення правил розробки, конструювання, виготовлення та зберігання промислової продукції, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого. Суб'єктом аналізованого злочину виступає відповідальний за розробку, конструювання, виготовлення чи зберігання зазначеної продукції.

Враховуючи, що автомобіль, у тому числі повністю автономний, є продукцією (результатом) автомобільної промисловості, можливою є здійснення правової оцінки недобросовісної діяльності компаній щодо впровадження та випуску автоматизованих транспортних засобів на дороги України з урахуванням положень ст.275 КК України. Звісно, цією нормою не охоплюються всі можливі ситуації з заподіянням шкоди життю та здоров'ю користувачів, учасників дорожнього руху та інших осіб під час експлуатації автоматизованого транспортного засобу (зокрема, питання відповідальності недобросовісних продавців такої продукції або безпосередньо самих

користувачів, або ж стосовно концептуальної продукції, правила виготовлення та виробництва якої взагалі відсутні), однак на відміну від положень цивільного законодавства (ст.1187 ЦК України) диспозиція ст.275 КК України передбачає відповідальність саме розробників автоматизованих систем за помилки при проектуванні, виробництві та передачі користувачу небезпечної продукції, а також її подальшого технічного супроводження. Слід також зауважити, що законодавець, на нашу думку, необґрунтовано поєднав в одному складі злочину два самостійних злочинних посягання, які суттєво відрізняються між собою як за характером та формою злочинних дій, так і за суб'єктивним складом. Зокрема, ст.275 КК України передбачає відповідальність не лише за розробку та виробництво небезпечної промислової продукції, але й за порушення правил проектування та будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд. Вбачається, що суттєва відмінність в правилах розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції та правил проектування будівель і споруд, а також відмінності в суспільно небезпечних наслідках зазначених злочинних діянь вимагає встановлення кримінальної відповідальності за кожне з цих кримінальних правопорушень в самостійних нормах.

Перспективним вбачаємо також дослідження відповідальності службових осіб і компаній за випуск на ринок України автоматизованих транспортних засобів, які не відповідають вимогам щодо безпечності такої продукції, що передбачена ст.227 КК України. Об'єктом цього складу злочину виступає встановлений порядок господарської діяльності та забезпечення якості продукції, що реалізується на ринку України. Предметом цього злочину є продукція, в тому числі промислова, у великих розмірах. Згідно примітки до цієї статті вартість такої продукції має перевищувати 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. З об'єктивної сторони злочин полягає у випуску на ринок України небезпечної продукції. Суб'єкт злочину спеціальний – відповідальна за випуск на ринок особа (службова особа підприємства, установи, організації, підприємця). Звертає на себе увагу певна складність встановлення та доказування вини за вказане порушення. По-перше, кримінально-карним є тільки умисне скоєння зазначених дій, що в свою чергу звільняє від кримінальної відповідальності особу за неналежне виконання своїх обов'язків. По-друге, небезпечною продукцією

можна визнавати тільки таку, яка не відповідає нормативним вимогам щодо її безпечності. Однак щодо концептуальної продукції такі нормативні вимоги взагалі можуть бути відсутні. Втретє, незважаючи на істотну вартість транспортного засобу, в науковому середовищі обґрунтовано вказується недосконалість встановлення відповідальності за вказаний злочин саме через грошову вартість реалізованої продукції [18, с.61]. Саме останнє, на думку Н.О. Гуторової, незважаючи на суттєве поширення та жадливі наслідки суспільно небезпечних посягань на безпеку промислової продукції, заважає реалізації законодавчої заборони. Випадки притягнення до кримінальної відповідальності за передбачений ст.227 КК злочин сьогодні мають поодинокий характер. Так, за даними Генеральної прокуратури України у 2014 р. було зареєстровано 66 злочинів, передбачених ст.227 КК, а до суду, як і у 2015 р. при 57 зареєстрованих злочинах, до суду не спрямовано жодного; у 2016 р. – 38, до суду з обвинувальним актом спрямоване лише одне провадження, у 2017 р. – 24, до суду з обвинувальним актом спрямоване одне провадження; у 2018 р. при 27 провадженнях і у 2019 р. при 29, до суду не спрямовано жодне провадження [19]. Таким чином судово-слідча практика розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності за вказаний злочин має дуже низку ефективність та потребує вдосконалення.

Викликає запитання і розмежування складів злочинів, передбачених ст.ст.227, 275 КК України. На перший погляд відповідь є очевидною: порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції (ст.275 КК України) стосується її проектування, розробки та виробництва, а введення в обіг небезпечної продукції (ст.227 КК України) її реалізації. Такий висновок логічно випливає з аналізу диспозиції зазначених статей. Однак більш детальний аналіз норм чинного законодавства децю ускладнює питання розмежування зазначених складів. Термін введення продукції в обіг використовується в значній кількості законодавчих актів, зокрема законах України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 р. № 1023–XII, "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14.01.2000 р. № 1393–XIV, "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 р. № 124–VIII, "Про загальну безпечність нехарчової продукції" від 02.12.2010 р. № 2736–VI, "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції" від

19.05.2011 р. № 3390–VI і означає одне й теж саме – виробництво і реалізацію продукції. Так, ст.1 Закону України "Про захист прав споживачів" зазначає, що введення продукції в обіг – це дії суб'єкта господарювання, спрямовані на виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з подальшою самостійною або опосередкованою реалізацією на території України. Таким чином, в частині виготовлення небезпечної продукції дії, передбачені ст.ст.227 та 275 КК України, повністю співпадають і можуть бути розмежовані лише за вартістю недоброякісної продукції або суспільно небезпечними наслідками. В цілому ж така ситуація лише ускладнює застосування норм про кримінальну відповідальність, а оскільки за загальними правилами кримінально-правової кваліфікації у випадку наявності законодавчих протиріч перевага надається інтересам обвинуваченого, цілком ймовірним є уникнення винними кримінальної відповідальності.

Відповідальність за шкоду, спричинену автоматизованим та автономним транспортним засобом у випадках стороннього втручання

Ще одним важливим аспектом відповідальності за неналежне функціонування автоматизованих та автономних транспортних засобів є захист автоматизованих систем від стороннього втручання. На думку аналітиків із питань систем безпеки, автономні транспортні засоби, ставши невід'ємною частиною руху, стануть привабливою ціллю для хакерів. Наприклад, нещодавно такий інцидент відбувся з компанією Ford. Група дослідників, підключила ноутбук в діагностичний порт автомобіля і зуміла зламати систему управління пікапом марки Ford. Вони повністю перехопили управління гальмами, кермом і педаллю газу. Природно, що в цій ситуації говорити про безпеку автономних автомобілів передчасно [20, с.121–122], а питання розробки систем безпеки та захисту автоматизованих систем автономних транспортних засобів від несанкціонованого втручання в найближчому майбутньому буде визнаватися пріоритетним. Незаконне втручання у функціонування автоматизованої системи автономного транспортного засобу (зокрема, знищення або зміна інформації, її створення, неконтрольований запуск окремих систем транспортного засобу) виключає можливість виконання поставлених завдань перед зазначеними системами, наприклад забезпечення безпеки пасажирів під час руху транспорту. Чинний КК

України у Розділі XVI Особливої частини передбачає відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що в цілому дає можливість на першому етапі розвитку автономних транспортних засобів забезпечити правовий захист функціонування штучного інтелекту в зазначених системах. У випадку одночасного заподіяння серйозної шкоди (наприклад, життю та здоров'ю людей в ситуації дорожнього руху) іншим охоронюваним кримінальним законом відносинам в результаті стороннього втручання в роботу системи безпілотного автомобіля, кваліфікація має відбуватися за сукупністю злочинів: за відповідним злочином, передбаченим Розділом XVI Особливої частини КК, та злочином проти безпеки руху та експлуатації транспорту або проти життя та здоров'я особи в залежності від виду заподіяних суспільно небезпечних наслідків та психічного ставлення до них винного. Оскільки в останні роки в КК України виникає все більше складених злочинів, які, зокрема, охоплюють специфічний спосіб їх вчинення – використання ЕОМ, автоматизованих систем або комп'ютерних мереж (наприклад, ч.3 ст.190 КК), вбачаємо ймовірним подальший розвиток кримінально-правових норм у вказаному напрямку.

Висновки

1. Розгляд суб'єктного складу кримінальних правопорушень у сфері використання автоматизованих та автономних транспортних засобів напряму залежить від рівня автоматизації транспортного засобу. Чим вищий його рівень, тим в більшій мірі відношення обов'язку здійснення певних дій з боку водія, змінюються на відношення можливості певної поведінки або навіть повної бездіяльності. Відповідно, відповідальність за шкоду спричинену автоматизованими транспортними засобами все більше зміщується від водія, як кермувальника такого засобу на інших суб'єктів – виробника транспортного засобу, продавця, оператора або програміста відповідної системи.

2. Зміщення акцентів у відповідальності за шкоду, спричинену автономними транспортними засобами від водія до розробників та виробників таких транспортних засобів потребує системного перегляду норм про кримінальну відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а також вироблення підходів щодо відповідальності штучного

інтелекту в межах кримінально-правової доктрини в майбутньому.

3. Наразі слід констатувати часткове охоплення кримінальним законом України найбільш небезпечних проявів у сфері експлуатації, виробництва та введення в обіг на ринок автоматизованих та автономних транспортних засобів. Суб'єктами правопорушень у зазначеній сфері є виробники таких транспортних засобів, розробники відповідних електронних систем, їх продавці, користувачі, а також сторонні особи, що перешкоджають їх безпечному використанню.

4. Актуалізується потреба перегляду кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність виробників і розробників автоматизованих та автономних транспортних засобів.

Це стосується необхідності виділення в окремий склад злочину порушення правил розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції (ст.275 КК України), а також розмежування відповідальності стосовно виробництва та введення в обіг на ринок України зазначеної продукції (ст.ст.227 та 275 КК України).

Конфлікт інтересів

Автори повідомляють про відсутність жодних конфліктів інтересів.

Вираз вдячності

При проведенні дослідження не було отримано ніякої фінансової підтримки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Кулинич В. Машины будущего: кто ответит за причиненный автопилотом вред. URL: <https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2017/07/4/626687>.
- Мисливий В. Соціальна роль кримінального права в умовах науково-технологічного прогресу. *Право України*. 2017. № 2. С. 51–58.
- Радутний О. Е. Розвиток кримінально-правової доктрини у напрямку визнання штучного інтелекту та цифрової людини суб'єктом правовідносин та суб'єктом злочину. *Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення*: матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 року) / укладачі Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. С. 202–212.
- Gurney J. K. Products liability and accidents involving autonomous vehicles. *Journal of Law, Technology & Policy*. 2013. Vol. 2. P. 247–277.
- Duffy S. H., Hopkins J. P. Sit, stay, drive: the future of autonomous car liability. *SMU Science & Technology Law Review*. 2014. Vol. 16. P. 101–123.
- Douma F., Palodichuk S. A. Criminal liability issues created by autonomous vehicles. *Santa Clara Law Review*. 2012. Volume 52. Number 4. P. 1157–1169.
- Tranter K. The challenges of autonomous motor vehicles for queensland road and criminal laws. *QUT Law Review*. 2016. Volume 16, Issue 2. P. 59–81.
- Статистика аварійності за 2018 рік. URL: <http://dorndi.org.ua/ua/statistika-avariynosti-za-2018-rik>.
- Некрасов В. Смерть на дороге: что скрывает официальная статистика по ДТП в Украине. URL: <https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2018/09/3/640036>.
- Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів 1958 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_343.
- Коробеев А. И., Чучаев А. И. Беспилотные транспортные средства: новые вызовы общественной безопасности. *Совершенствование законодательства*. № 2(147). Февраль 2019. С. 9–28.
- Said C. Tempe police chief says early probe shows no fault by Uber. URL: <https://www.sfchronicle.com/business/article/Exclusive-Tempe-police-chief-says-early-probe-12765481.php>.
- Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor Vehicle Automated Driving Systems. Surface vehicle information report issued 2014-01 by SAE International. URL: https://saemobilus.sae.org/content/J3016_201401/#datasets.
- Heeps G. Self-driving truck crosses USA in record three days. URL: <https://www.autonomousvehicleinternational.com/news/testing/self-driving-truck-crosses-usa-in-record-three-days.html>.
- Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN.pdf?redirect.
- Hanlon M. L. D. Self-driving cars: Autonomous technology that needs a designated duty passenger. *Barry law review. Miami Shores*, 2017. Vol. 22, N 1. P. 1–26.

17. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., перобл. і допов. Харків: Право, 2010. 608 с.
18. Гуторова Н. О. Кримінально-правовою охороною продовольчої безпеки в умовах глобалізації ринку харчових продуктів. *Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації*: матеріали міжнар. наук. практ. конф. (12–13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2017. С. 59–63.
19. Статистична інформація Генеральної прокуратури України. URL: <https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html>.
20. Юзаева А. Г., Кукарцев В. В. Беспилотные автомобили: опасности и перспективы развития. *Актуальные проблемы авиации и космонавтики*. 2016. Том 2. Секция "Информационно-экономические системы". С. 120–122.

REFERENCES

1. Kulinich, V. (2017). *Mashiny budushchego: kto otvetit za prichinenny avtopilotom vred* [Cars of the future: who will be responsible for the harm caused by the autopilot]. Retrieved from: <https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2017/07/4/626687> (in Ukr.).
2. Myslyvyy, V. (2017). Sotsial'na rol' kryminal'noho prava v umovakh naukovo-tekhnologichnoho prohresu [The social role of criminal law in the conditions of scientific and technological progress]. *Pravo Ukrayiny*, (2). 51–58 (in Ukr.).
3. Radutnyy, O. E. (2019). Rozvytok kryminal'no-pravovoyi doktryny u napryamku vyznannya shtuchoho intelektu ta tsyvrovoyi lyudyny sub'yektom pravovidnosyn ta sub'yektom zlochynu [The development of criminal law doctrine towards the recognition of artificial intelligence and the digital subject of the relationship and the subject of the crime]. In: Demydova, L. M., Novikova, K. A., & Shul'zhenko, N. V. *Efektivnist' kryminal'noho zakonodavstva: doktrynal'ni, zakonotvorchi ta pravozastosovni problemy yiyi zabezpechennya: materialy mizhnarodnoho nauk.-prakt. kruhl. stolu (m. Kharkiv, 17 trav. 2019 roku)*. Kharkiv: Konstanta (s. 202–212) (in Ukr.).
4. Gurney, J. K. (2013). Products liability and accidents involving autonomous vehicles. *Journal of Law, Technology & Policy*, (2). 247–277.
5. Duffy, S. H., & Hopkins, J. P. (2014). Sit, stay, drive: the future of autonomous car liability. *SMU Science & Technology Law Review*, (16). 101–123.
6. Douma, F., & Palodichuk, S. A. (2012). Criminal liability issues created by autonomous vehicles. *Santa Clara Law Review*, 52(4). 1157–1169.
7. Tranter, K. (2016). The challenges of autonomous motor vehicles for queensland road and criminal laws. *QUT Law Review*, 16(2). 59–81.
8. *Statystyka avariynosti za 2018 rik* [Accident statistics for 2018]. Retrieved from: <http://dorndi.org.ua/ua/statistika-avariynosti-za-2018-rik> (in Ukr.).
9. Nekrasov, V. *Smert' na doroge: chto skryvayet ofitsial'naya statistika po DTP v Ukrain* [Death on the road: what is hiding official statistics on accidents in Ukraine]. Retrieved from: <https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2018/09/3/640036> (in Ukr.).
10. *Uhoda pro pryynyattya yedynykh tekhnichnykh prypysiv dlya kolisnykh transportnykh zasobiv, predmetiv obladnannya ta chastyn, yaki mozhut' buty vstanovleni ta/abo vykorystani na kolisnykh transportnykh zasobakh, i pro umovy vzayemnoho vyznannya ofitsiynykh zatverdzen', vydanykh na osnovi tsykh prypysiv 1958 r.* [Agreement on the Acceptance of Uniform Technical Requirements for Wheeled Vehicles, Items of Equipment and Parts that may be Mounted and / or Used on Wheeled Vehicles, and the Conditions for the Mutual Recognition of Official Approvals Issued on the Basis of These Regulations 1958]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_343 (in Ukr.).
11. Korobeyev, A. I., & Chuchayev, A. I. (2019). Bespilotnyye transportnyye sredstva: novyye vyzovy obshchestvennoy bezopasnosti [Unmanned vehicles: new challenges to public safety. Improvement of legislation]. *Sovershenstvovaniye zakonodatel'stva*, 2(147). 9–28 (in Russ).
12. Said, C. Tempe police chief says early probe shows no fault by Uber. Retrieved from: <https://www.sfchronicle.com/business/article/Exclusive-Tempe-police-chief-says-early-probe-12765481.php>.
13. Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor Vehicle Automated Driving Systems. Surface vehicle information report issued 2014-01 by SAE International. Retrieved from: https://saemobilus.sae.org/content/J3016_201401#datasets.
14. Heeps, G. Self-driving truck crosses USA in record three days. Retrieved from: <https://www.autonomousvehicleinternational.com/news/testing/self-driving-truck-crosses-usa-in-record->

- three-days.html.
15. Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN.pdf?redirect.
 16. Hanlon, M. L. D. (2017). Self-driving cars: Autonomous technology that needs a designated duty passenger. *Barry law review. Miami Shores*, 22(1). 1–26.
 17. Baulin, YU. V., Borysov, V. I., & Tyutyuhin, V. I. et al. ; Stashys, V. V., & Tatsiy, V. YA. (Eds.). (2010). *Kryminal'ne pravo Ukrainy: Osoblyva chastyna* [Criminal Law of Ukraine: Special Part]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 18. Hutorova, N. O. (2017). Kryminal'no-pravovova okhorona prodovol'choyi bezpeky v umovakh hlobalyzatsiyi rynku kharchovykh produktiv [Criminal law protection of food security in the conditions of globalization of the food market]. In: Tatsiy, V. YA., & Borysov, V. I., et al. *Kryminal'no-pravove zabezpechennya staloho rozvytku Ukrainy v umovakh hlobalizatsiyi: materialy mizhnar. nauk. prakt. konf. (12–13 zhovt. 2017 r.)*. Kharkiv: Pravo (s. 59–63) (in Ukr.).
 19. *Statystychna informatsiya Heneral'noyi prokuratury Ukrainy* [Statistical information of the Prosecutor General's Office of Ukraine]. Retrieved from: <https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html> (in Ukr.).
 20. YUzayeva, A. G., & Kukartsev, V. V. (2016). Bepilotnyye avtomobili: opasnosti i perspektivy razvitiya [Unmanned vehicles: dangers and development prospects]. In: *Aktual'nyye problemy aviatsii i kosmonavтики*. Tom 2. Sektsiya "Informatsionno-ekonomicheskiye sistemy" (s. 120–122) (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 60 pp. 57–66.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3577534

http://forumprava.pp.ua/files/057-066-2020-1-FP-Pavlykivsky,Yurtayeva_9.pdf

Pavlykivsky,Yurtayeva_9.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_1_9.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 17.01.2020

Accepted: 22.02.2020

Published: 26.02.2020

Cite as:

Павликівський В. І., Юртаєва К. В. (2020). Суб'єктний склад кримінальних правопорушень у сфері використання автономних та автоматизованих транспортних засобів. *Форум Права*, 60(1). 57–66. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577534>.

Pavlykivsky, V. I., & Yurtayeva, K. V. (2020). Sub'yektnyy sklad kryminal'nykh pravoporushen' u sferi vykorystannya avtonomnykh ta avtomatyzovanykh transportnykh zasobiv [Subjective Constituent of Criminal Offences in the Sphere of Use of Autonomous and Automated Vehicles]. *Forum Prava*, 60(1). 57–66. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577534>.

УДК 347.124

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702439>**В.Я. ПОГРЕБНЯК,**

суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду,
докторант кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук,
м. Харків, Україна; e-mail: pogrebnyak.v.y@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7195-0845>

МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НОВОСТВОРЕНИЙ ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОСТІ: АНАЛІЗ ЧИННОЇ НОРМАТИВНОЇ МОДЕЛІ

V.YA. POHREBNIYAK,

Judge at the Commercial Court of Cassation on the Supreme Court,
Doctoral Candidate, Chair of Civil Law # 2,
Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: pogrebnyak.v.y@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7195-0845>

MECHANISM OF EMERGENCE OF PROPERTY RIGHT ON NEW-BUILD IMMOVABLE THING: ANALYSES OF CURRENT NORMATIVE MODEL

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Станом на сьогодні механізм виникнення права власності на об'єкти нерухомого майна має суттєві прогалини. Це підтверджено науковими дискусіями щодо сутності окремих елементів виникнення права власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна, а також судовою практикою з розгляду відповідних справ. **Метою** статті є визначення специфіки механізму виникнення права власності на новозбудований об'єкт нерухомості в контексті співвідношення між його елементами. механізму виникнення права власності на об'єкти нерухомого майна, а також його компонентів. Застосовано **методи** динамічного аналізу стану чинної моделі виникнення права власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна та порівняльно-правового аналізу норм чинного цивільного законодавства України. **Результати.** Визначені елементи, що входять до складу моделі; встановлено характер взаємодії між ними. Визначена правова природа легітимацийних процедур в механізмі спричинення визначеного юридичного наслідку, а також сутність таких компонентів як реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на їх виконання, прийняття новозбудованої нерухомості в експлуатацію та реєстрація права власності на таку річ. Показано, що відповідно до традиційної юридичної схематизації особа повинна набувати право власності об'єкт нерухомого майна з моменту його створення, що пов'язується з набуттям ним ознак, визначених ст.181 Цивільного кодексу України. Поряд із цим з метою забезпечення стабільності цивільного обороту нерухомості законодавець наділяє особливим значенням наведені вище легітимацийні компоненти. Визначено, що процедура прийняття об'єкта нерухомості до експлуатації покликана встановити дотримання при спорудженні нерухомості будівельних норм, державних стандартів і правил, а тому і не допустити до експлуатації об'єкти, що становлять потенційну загрозу їх власникам або іншим учасниками і що досягається відмовою до такого прийняття. **Висновки.** Державна реєстрація права власності, по суті, забезпечує своєрідну "юридичну ревізію" всіх юридично вагомих обставин механізму виникнення права власності на новостворену нерухомість і підтверджує таке право. У зв'язку з цим виникнення права власності на новостворене нерухоме майно переноситься на момент завершення реалізації відповідного юридичного механізму, що настає з державною реєстрацією відповідного права.

Ключові слова: виникнення прав; набуття права власності; прийняття в експлуатацію; реєстрація прав; легітимація; нерухомість

Problem statement. The article is devoted to consideration a juridical schematization of the emergence of property right on the new-build immovable things. The actuality of a problem is determined by discussions surrounding the mean of main juridical facts within appropriate schematization. **Purpose.** The main aim of the article is to define the specificity of the mecha-

nism of the emergence of property right on new-build immovable things in the context of correlation between its elements. **Methods.** The current juridical model of the emergence of property rights on new-build immovable things is analyzed critically by the author regarding modern scientific researches and in view of shortcoming of the legislative provision of Ukraine. **Results.** The author determines the elements that constitute the content of appropriate schematization and defines the correlation between them. Considerable attention is paid to analyses of the legal nature of legitimating procedures in the mechanism of causing of appropriate legal consequences. The essence of such components as registration of a building-beginning application or getting construction permission; acceptance of new-build immobile thing in exploitation; registration of property rights are considered in the article. **Conclusion.** The author concludes that the procedure of acceptance of immovable things in exploitation is aimed to verify whether necessary state norms, standards, and rules in the sphere of the building were abided during construction and if not – to prevent exploitation of appropriate objects because of their potential danger to owners and other persons. State registration of property rights is some kind of "juridical revision" of all juridical important circumstances of the mechanism of emergence of property right on the new-build immovable things and the mean of confirmation of appropriate property rights. In this regard, the emergence of property rights on new-build immovable property is postponed to the moment of finishing the compilation of appropriate legal mechanisms that is the moment of state registration of property rights.

Key words: *emergence of property right; acquisition of property right; acceptance in exploitation; legitimation; immovable property*

Постановка проблеми

Одним із найбільш "обтяжених" юридичними конструкціями механізмів первісного виникнення суб'єктивних цивільних прав є механізм виникнення права власності на об'єкти нерухомого майна. Він містить легітимаційні компоненти та є більш формалізованим, ніж механізм виникнення права власності на рухомі речі. Висока соціальна значимість нерухомості сприяє більш кропіткому регулюванню відносин щодо неї та необхідності звернення до додаткових легітимаційних компонентів, що, у свою чергу, обумовлює потребу в чіткому їх узгодженні. У зв'язку з цим ефективність практики правореалізації й правозастосування в цій сфері переважно залежить від якості запровадженої юридичної моделі спричинення відповідного юридичного наслідку.

Питання механізму виникнення права власності на об'єкти нерухомого майна, а також його компонентів стало предметом розгляду Д.С. Спесівцева, який акцентує увагу на формалізованості процесу виникнення права власності на новозбудовану нерухому річ, умовний характер окремих процедур, у тому числі державної реєстрації права власності. При цьому науковець визнає за послідовним ланцюгом процедур, необхідних для виникнення права власності на новозбудоване нерухоме майно, роль юридичного складу [1, с.7]. В свою чергу, Д. Тасантаб (Tasantab, 2016) піддав активному аналізу сутність процедури видачі дозволу на будівництво в механізмі виникнення права власності на відповідну річ і розкрив її, зокрема на моделі процедури одного з міст Гани [2, с.155].

Однак, все ж таки, значна увага в наукових дослідженнях присвячується визначенню місця

державної реєстрації у досліджуваному механізмі. В цьому сенсі цікавими є висновки І. Удоки (Udoka, 2017), які підкреслюють вторинний характер реєстрації по відношенню до факту набуття особою титулу власності [3, с.87]. М. Анахута (Anachuta, 2019) піднімає питання щодо наслідків nereєстрації власності [4]; В.М. Сигидин – з проблем цивільно-правового регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно нотаріусами України [5].

Але складність досліджуваного механізму, його багатоконпонентність і значна урегульованість відповідних відносин дозволяють виявляти додаткові фактори, що сприяють більш глибокому розумінню сутності відповідних елементів і їх значення в загальній композиції юридично вагомих обставин, які спричиняють виникнення права власності на новозбудоване нерухоме майно. Виходячи з цього, мета статті полягає у визначенні специфіки механізму виникнення права власності на новостворений об'єкт нерухомого майна в контексті взаємодії елементів вказаного механізму в ході спричинення визначеного юридичного наслідку. Її новизна міститься в поглибленні одного з підходів до визначення сутності елементів механізму виникнення права власності на новостворений об'єкт нерухомого майна, в рамках якого прийняття об'єкта в експлуатацію та державна реєстрація права власності розглядаються, зокрема, як способи фіксації певних обставин правової реальності, що настають до моменту проведення відповідних дій. Завданням статті є встановлення юридичної сутності таких компонентів, як початок виконання будівельних робіт, прийняття об'єкта в експлуатацію та державна реєстрація права

власності на новостворений об'єкт нерухомості в механізмі виникнення права власності.

Зміст механізму виникнення права власності на новозбудовану нерухомість

Механізм виникнення права власності на об'єкт нерухомого майна, що створюється шляхом будівництва, являє собою сукупність правових засобів, зокрема юридичних фактів, умов їх настання і актів правореалізації, що перебуваючи у визначеній нормах права та/або актами саморегулювання цивільних відносин взаємодії між собою складають причинно-наслідкові конструкції, реалізація яких призводить до спричинення визначеного юридичного наслідку.

Зважаючи на те, що в залежності від конкретних юридичних умов зазначений механізм може доповнюватись додатковими елементами, наприклад, договором інвестування або іншими альтернативними конструкціями, наприклад, механізм виникнення права власності на самочинне будівництво, саме його базова юридична модель наглядно демонструє особливості взаємодії між його елементами, що в теоретичному ключі можуть бути екстрапольовані на відповідні компоненти альтернативних юридичних конструкцій.

Аналізований юридичний механізм передбачає чітке слідування процедурі легітимації від початку будівництва до його завершення. Початок реалізації відповідної схеми відмічається поданням заінтересованою особою до органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт або отримання від такого органу дозволу на їх виконання, що залежить від класу наслідків (відповідальності) об'єкта (ст.36 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності") [6]. При цьому необхідною умовою для реєстрації повідомлення або отримання такого дозволу є наявність речового права на земельну ділянку, на якій буде здійснюватись будівництво. Подальшими ключовими елементами створення нерухомості є завершення будівництва, технічна інвентаризація об'єкта, прийняття його в експлуатацію і державна реєстрація права власності на нього, що наступають у наведеній послідовності.

В контексті наведеного вище одними з ключових нормативних положень, які визначають особливості механізму виникнення права власності на об'єкт нерухомого майна шляхом створення останнього виступають ст.181, а також ст.331 Цивільного кодексу України (далі – ЦК

України). Саме їх співвідношення демонструє значення легітимаційних компонентів у механізмі виникнення зазначеного права в світлі кореляції юридичної моделі і правової реальності.

Зокрема, ч.1 ст.181 ЦК України закріплює ознаки нерухомого майна, встановлюючи, що нерухомістю є земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення [7]. Таким чином, кожен об'єкт, наділений такими ознаками, являє собою нерухомість.

У свою чергу, частинами 2 і 3 ст.331 ЦК України вже запроваджується складний ступеневий склад легітимаційних компонентів. Зокрема, абз.1 ч.2 наведеного нормативного положення, по суті, затверджує спрощений механізм виникнення права панування на об'єкт, а саме пов'язує виникнення такого права з початком існування відповідного блага. Цим нормативним положенням, зокрема встановлюється, що право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна) [7]. З цього мало б слідувати, що право власності на нерухому річ виникає з моменту створення такої речі, тобто набуття відповідним об'єктом ознак, визначених ст.181 ЦК України. Однак, із абз.2 та абз.3 ст.331 ЦК України слідує, що у випадку, якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації, а якщо право власності на нерухоме майно підлягає державній реєстрації, то воно виникає з моменту такої реєстрації [7].

Поряд із цим у контексті зазначеного необхідно враховувати, що положення чинного цивільного законодавства України встановлюють обов'язкове прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів як необхідної умови їх експлуатації (ч.8 ст.39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" [8]), а також необхідність державної реєстрації права власності на них лише після її здійснення (ч.2 ст.3, ч.2 ст.5, Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") [9].

Тим не менше, більш глибоке наукове осмислення наведених нормативних положень створює підґрунтя для висновку, що особа набуває право власності на об'єкт нерухомого майна саме з моменту його створення. Це пов'язується з набуттям ним ознак, визначених ст.181 ЦК України

і лише у зв'язку з функціональною спрямованістю процедур прийняття відповідної речі в експлуатацію і державної реєстрації права власності на неї відповідний юридичний наслідок переноситься на момент завершення реалізації відповідного механізму, завершальними елементами якого власне і виступають ці процедури. Це пов'язано з тим, що легітимація початку виконання будівельних робіт, прийняття нерухомості в експлуатацію і державна реєстрація права власності на неї виконують переважно контрольну і верифікаційну функції, а також легітимують юридично важливі обставини, надаючи їм загальновизнаного і загальнообов'язкового характеру.

Початок виконання будівельних робіт

Перш за все, що стосується легітимації початку виконання будівельних робіт, то її значення полягає, зокрема в тому, що вона фіксує намір побудови конкретного об'єкта нерухомого майна, а також визначає правові підстави для здійснення будівництва, зокрема наявність у особи речового права на земельну ділянку, на якій планується здійснювати будівництво.

Основною функцією такої легітимації є здійснення державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт. Саме це є основною функцією Державної архітектурно-будівельної інспекції [10], а також її територіальних органів, які здійснюють реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт та видають дозволу на їх виконання. Як зазначає з цього приводу Д. Тасантаб (Tasantab, 2016), виконавча процедура отримання дозволу на будівництво, як правило, включає оцінку заявки на предмет відповідності діючим правилам планування, дотримання обмежень стосовно землекористування, положень про секторальне землекористування, а також інших норм, зокрема підзаконних нормативно-правових актів стосовно будівництва в тому числі безпеки та якості продукції [2, с.155].

Незавершене будівництво

Положення чинного цивільного законодавства України досить однозначно ідентифікують об'єкт, будівництво якого було розпочато, однак не завершено, називаючи його відповідно "об'єктом незавершеного будівництва". В контексті відповідних нормативних положень це об'єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та

не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства (абз.4 ч.1 ст.1 Закону України "Про іпотеку") [11]. Незважаючи на те, що це положення не адаптоване під термінологію і процедуру легітимації початку здійснення будівництва, яка крім отримання дозволу, передбачає також подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, тим не менше, воно демонструє, що незавершеним будівництвом є об'єкт, будівництво якого розпочато, однак, який ще не прийнято в експлуатацію. І в цьому сенсі простежується спроба законодавця пов'язати виникнення об'єкта нерухомого майна з фактом прийняття його в експлуатацію.

Незавершеність будівництва означає його невідповідність еталонній будівельній конструкції, неготовність. Основне призначення відповідного терміну полягає в тому, щоб підкреслити, що в конкретний момент часу об'єкт нерухомого майна є незавершеним порівняно із запроєктованим, однак аналізована конструкція не дає і не повинна давати відповіді питання чи є відповідний об'єкт в такому стані об'єктом нерухомого майна (нерухомістю).

Наголошена проблема пов'язана з формалізацією. Адже, базовим нормативним положенням в даному випадку виступає ст.181 ЦК України, яка закріплює ознаки нерухомості. Її сутність полягає в тому, що ці ознаки вже формалізують нерухому річ, оскільки вона розглядається не лише як певний предмет матеріального світу, а предмет з певними властивостями, визначеними нормативним положенням.

У цьому сенсі слід звернути увагу ще на одну проблему, а саме на положення ч.3 ст.331 ЦК України. Її зміст визначає, що до моменту державної реєстрації прав на об'єкт, будівництво якого розпочато, однак який не прийнято в експлуатацію, особа вважається власником матеріалів й обладнання, використаного для спорудження відповідної речі [7].

Однак такий підхід не є безспірним. По-перше, реєстрація прав не здатна перетворити звичайну композицію будівельних матеріалів на матеріали, втілені в будівництво об'єкта нерухомого майна. Це факт об'єктивної реальності. Для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва його власник повинен мати речове право на відповідну земельну ділянку, право на виконання будівельних робіт, а також технічний паспорт на об'єкт незавершеного будівництва (п.68 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1127 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 року № 533) [12]).

По-друге, положення антикорупційного законодавства передбачають необхідність декларування об'єктів незавершеного будівництва, не прийнятих в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому порядку (п.2-1 ч.1 ст.46 Закону України "Про запобігання корупції" [13]). Тобто, таким чином у контексті антикорупційного законодавства об'єктом незавершеного будівництва визнається річ, яка утворюється у зв'язку з будівництвом нерухомого майна незалежно від факту реєстрації права власності на неї.

Прийняття об'єкта в експлуатацію

Повертаючись до інших компонентів виникнення права власності на об'єкт нерухомого майна слід зважати на те, що в світлі повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції і її територіальних органів, а також функціонального призначення прийняття об'єкта нерухомого майна в експлуатацію, вбачається, що ця процедура, перш за все, покликана встановити дотримання при спорудженні нерухомості будівельних норм, державних стандартів і правил (див. ст.39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" [8], п.9, 12, 25 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року № 461 [14]), і лише зважаючи на те, що прийняттю в експлуатацію підлягають об'єкти нерухомого майна, сам факт її проведення підтверджує, що відповідна річ є нерухомою.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Що стосується державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, то в сучасних дисертаційних роботах справедливо відмічається, що з самого визначення такої реєстрації, закріпленого в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і їх обтяжень" вбачається, що об'єктивно нерухомість існує ще до моменту державної реєстрації права власності на неї. Протилежне виключає можливість проведення такої реєстрації.

З цього приводу також слушною є думка І. Удоки (Udoka, 2017), який, звертаючись, в тому числі до питання пріоритету відомостей відповідних баз даних в аспекті законодавства Нігерії, вказує, що реєстрація не може конвалідувати титул, якщо останній відсутній. Іншими словами, якщо у інвестора був відсутній титул до реєстра-

ції права, то факт реєстрації не може підтверджувати його існування [3, с.87]. В принципі такий підхід знаходить відображення і у вітчизняній судовій практиці. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у постанові від 22.05.2018 року у судовій справі № 910/19276/16, зокрема вказав на те, що посилання скажника на ч.4 ст.334 ЦК України та ч.2 ст.3 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і їх обтяжень", положення яких пов'язують момент виникнення права на нерухоме майно з моментом державної реєстрації такого права не приймаються колегією суддів касаційної інстанції, оскільки як вірно зазначено апеляційним господарським судом, відомості у Державному реєстрі прав не можуть бути підставою набуття особою права власності на майно, а лише підтверджують таке право особи на майно та можуть бути використані у спорі з третьою особою, доки їх не буде скасовано (п.34 [15]).

В цьому сенсі можна було би посилатись на те, що в наведеному рішенні суду йдеться про випадок переходу прав, що регулюється, зокрема ст.334 ЦК України, а не про виникнення права власності на новостворене нерухоме майно, порядок його визначається ст.331 ЦК України. Однак у цьому ключі необхідно розуміти, що в обох випадках державна реєстрація прав виконує однакову функцію і здійснюється згідно з одним і тим самим законом, а тому й її сутність, яка розкривається в тому числі визначенням реєстрації, що міститься в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", в обох випадках є однаковою.

З урахуванням зазначеного так само в фізичному сенсі нерухомість існує до моменту її прийняття в експлуатацію, адже протилежне унеможливило б здійснення такої операції [1, с.108].

При цьому значення державної реєстрації не зводиться лише до правовстановлення. Цінність для цивільного обороту становить й інша інформація відповідних баз даних, що підкреслює потужність інформаційної функції реєстрації. Як зазначає М. Анахута (Anachuta, 2019), цінність реєстрації є досить широкою, оскільки ефективне ведення відповідних баз даних забезпечує можливість отримання необхідних відомостей, зокрема про характеристики земельних ділянок, їх ціну, дохід і витрати на утримання, що в цілому позитивно впливає на інвестиційну привабливість відповідної сфери [4]. В контексті Державного реєстру речових прав на нерухоме майно цінність інформації про права на нерухомість

полягає у тому, що вона дозволяє оцінювати ризики юридичних операцій з нерухомими речами. Повнота такої інформації безпосередньо впливає на якість оцінки. При цьому, як зазначає Д.С. Спесівцев, наразі в Україні існують необхідні нормативні передумови для використання такого інструменту оцінки ризиків при вчиненні операцій з нерухомістю як дослідження титулу, хоча інформаційна складова, яка полягає в необхідності забезпечення повноти відповідних відомостей потребує удосконалення, зокрема в силу того, що до 01.01.2013 року права на різні об'єкти нерухомого майна реєструвались в різних нормативних базах [16, с.102–103].

Висновки

1. Проведений вище аналіз дає підстави стверджувати, що незважаючи на положення абз.2 і абз.3 ч.2 ст.331 ЦК України право власності на об'єкт нерухомого майна у зв'язку зі створенням останнього об'єктивно виникає тоді, коли річ, яка створюється, набуває ознак нерухомості, визначених ст.181 ЦК України.

2. Поряд із цим, конструюючи відповідний юридичний механізм законодавець умисно переніс правовстановлюючий момент на завершення процедури державної реєстрації прав, що пов'язано переважно з функціями актів прийняття об'єкта будівництва до експлуатації і проведення державної реєстрації права власності на нього. Процедура прийняття об'єкта нерухомості до експлуатації покликана встановити дотримання при спорудженні нерухомості будівельних норм, державних стандартів і правил, а тому і не допустити до експлуатації об'єкти, що становлять потенційну загрозу їх власникам або іншим учасниками і що досягається відмовою до такого прийняття. Тобто в такому разі забезпечуються в тому числі публічні інте-

реси. Як результат річ, яка має ознаки нерухомості, не набуває оборотоздатності (у широкому розумінні) власне як нерухомість, що являє собою засіб забезпечення наведених вище інтересів. Права на неї не можуть передаватись і припинятись як на нерухомість. Цей підхід знайшов підтримку і в судовій практиці. З цього приводу, зокрема Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у постанові від 09.09.2019 року у справі № 906/978/17 зазначив, що до прийняття об'єкта новоствореного нерухомого майна до експлуатації та його державної реєстрації право власності на цей об'єкт не виникає (п.27 [17]), що необхідно розуміти як те, що така річ може бути нерухомою, однак до здійснення відповідних процедур права на неї як на нерухомість не виникає.

3. В процесі державної реєстрації права власності, по суті, здійснюється своєрідна "юридична ревізія" всіх юридично вагомих обставин механізму правовстановлення і відбувається його завершення спричиненням визначеного юридичного наслідку, який можна назвати набуттям нерухомістю цивільної оборотоздатності (у широкому розумінні).

Наділення таким значенням наведених юридичних процедур можна пояснити лише цілеспрямованою діяльністю законодавця із забезпечення стабільності цивільного обороту відповідних об'єктів, зокрема, і в силу їх ролі в суспільному житті.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та за відсутністю жодного фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Спесівцев Д. С. Юридичні факти у механізмах виникнення, переходу та припинення речових прав на нерухомість в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2017. 225 с.
2. Tasantab, J. Chati, Building Permits as a Tool for Development Control: Evidence from Sekondi-Takoradi. *Journal of Environment and Earth Science*. 2016. Vol. 6. No. 11. P. 149–159.
3. Udoka, Israel S. Effect of Land Titles Registration on Property Investment in Nigeria. *IJASEPSM*. 2017. Vol. 15. No. 2. P. 81–94.
4. Anachuta M. Effects of Non-Registration of Properties on Future Claims in Law. URL: https://www.academia.edu/40786642/Effects_of_Non-Registration_of_Property (Access date: 10.02.2020).
5. Сигидин В. М. Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно нотаріусами України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2018. 244 с.
6. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 34. Ст. 343.
7. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.

8. Прохор Л. Точка зору на проблему з незавершеним будівництвом. *Мала енциклопедія нотаріуса*. 2004. № 4 (16). С. 43–44.
9. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 № 1952–IV (в редакції Закону від 26.11.2015 № 834–VIII). *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 1. Ст. 9.
10. Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 408). *Офіційний вісник України*. 2014. № 61. Ст. 1688.
11. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 38. Ст. 313.
12. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 533). *Офіційний вісник України*. 2016. № 2. Ст. 108.
13. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 49. Ст. 2056.
14. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461. *Офіційний вісник України*. 2011. № 32. Ст. 1359.
15. Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 22.05.2018 р., судова справа № 910/19276/16. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74508749> (дата звернення: 15.01.2020).
16. Спесівцев Д. Дослідження титулу на об'єкт нерухомого майна: зарубіжні реалії та вітчизняні перспективи. *Історико-правовий часопис*. 2018. № 2 (12). С. 100–104.
17. Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 09.09.2019 р., судова справа № 906/978/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/84094685> (дата звернення: 15.01.2020).

REFERENCES

1. Spyesivtsev, D. S. (2017). *Yurydychni fakty u mekhanizmax vynyknennya, perekhodu ta pryupynennya rechovykh prav na nerukhomist' v Ukrayini* [Legal facts in mechanisms of origin, transition and termination of real property rights in Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
2. Tasantab, J. Chati, Building Permits as a Tool for Development Control: Evidence from Sekondi-Takoradi. *Journal of Environment and Earth Science*. 2016. Vol. 6. No. 11. P. 149–159.
3. Udoka, Israel S. Effect of Land Titles Registration on Property Investment in Nigeria. *IJASEPSM*. 2017. Vol. 15. No. 2. P. 81–94.
4. Anachuta M. Effects of Non-Registration of Properties on Future Claims in Law. URL: https://www.academia.edu/40786642/Effects_of_Non-Registration_of_Property (Access date: 10.02.2020).
5. Syhydyn, V. M. (2018). *Tsyvil'no-pravove rehulyuvannya derzhavnoyi reyestratsiyi rechovykh prav na nerukhome mayno notariusamy Ukrayiny* [Civil law regulation of state registration of real rights to real estate by notaries of Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
6. Pro rehulyuvannya mistobudivnoyi diyal'nosti [On regulation of town-planning activity]. *Zakon Ukrayiny* (17.02.2011 No 3038–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (34). 343 (in Ukr.).
7. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (16.01.2003 No 435–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–44). 356 (in Ukr.).
8. Prokhor, L. (2004). Tochka zoru na problemu z nezavershenym budivnytstvom [The view of the problem of unfinished construction]. *Mala entsyklopediya notariusy*, 4(16). 43–44 (in Ukr.).
9. Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na nerukhome mayno ta yikh obtyazhen' [On state registration of real property rights and encumbrances]. *Zakon Ukrayiny* (01.07.2004 No 1952–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2016. (1). 9 (in Ukr.).
10. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavnu arkhitekturno-budivel'nu inspektsiyu Ukrayiny [On approval of the Regulation on the State Architectural and Construction Inspectorate of Ukraine]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (09.07.2014 No 294). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (61). 1688 (in Ukr.).
11. Pro ipoteku [About a mortgage]. *Zakon Ukrayiny* (05.06.2003 No 898–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (38). 313 (in Ukr.).
12. Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na nerukhome mayno ta yikh obtyazhen' [On state registration of real property rights and encumbrances]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (25.12.2015 No 1127). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2016 (2). 108 (in Ukr.).

13. Pro zapobihannya koruptsiyi [On the Prevention of Corruption]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1700–7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (49). 2056 (in Ukr.).
14. Pytannya pryynyattya v ekspluatatsiyu zakinchenykh budivnytstvom ob'ektiv [Issues of commissioning completed construction projects]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (13.04.2011 No 461). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (32). 1359 (in Ukr.).
15. *Postanova Kasatsiynoho hospodars'koho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu* (22.05.2018, sudova sprava No 910/19276/16) [Resolution of the Court of Cassation within the Supreme Court (22.05.2018, court case No 910/19276/16)]. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74508749> (in Ukr.).
16. Spyesivtsev, D. (2018). Doslidzhennya tytulu na ob'ekt nerukhomoho mayna: zarubizhni realiyi ta vitchyznyani perspektyvy [Researches of the title to the real estate object: foreign realities and domestic prospects]. *Istoryko-pravovyy chasopys*, 2(12). 100–104 (in Ukr.).
17. *Postanova Kasatsiynoho hospodars'koho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu* (09.09.2019, sudova sprava No 906/978/17) [Resolution of the Court of Cassation within the Supreme Court (09.09.2019, case no. 906/978/17)]. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/84094685> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 60 pp. 67–74.

Received: 03.02.2020

Accepted: 23.02.2020

Published: 26.02.2020

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3702439

http://forumprava.pp.ua/files/067-074-2020-1-FP-Pohrebniak_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_1_10.pdf
Cite as:

Погребняк, В. Я. (2020). Механізм виникнення права власності на новостворений об'єкт нерухомості: аналіз чинної нормативної моделі. *Форум Права*, 60(1). 67–74. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702439>.

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Pohrebniak, V. Ya. (2020). Mekhanizm vynyknennya prava vlasnosti na novostvorenyy ob'ekt nerukhomosti: analiz chynnoyi normatyvnoyi modeli [Mechanism of Emergence of Property Right on New-Build Immovable Thing: Analyses of Current Normative Model]. *Forum Prava*, 60(1). 67–74. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702439>.

УДК 342.951:614.2

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702443>
О.Л. СІДЕЛКОВСЬКИЙ,

 директор клініки "Аксимед", кандидат медичних наук, м. Київ,
 Україна; e-mail: maryapetryk@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4139-4478>

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

O.L. SEDELKOVSKY,

 Head of "Aksimed" clinic, Ph.D. in Medicine, Kyiv,
 Ukraine; e-mail: maryapetryk@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4139-4478>

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITY OF PRIVATE MEDICAL INSTITUTIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Триваюча нині медична реформа сприяла актуалізації проблематики адміністративно-правового забезпечення формування єдиного медичного простору. У рамках даного функціонального утворення невідомим питанням є адекватне залучення приватних закладів до надання медичної допомоги у рамках первинної ланки медичної допомоги. Це потенційно дозволить забезпечити розширення можливості вибору для пацієнта і сприятиме підвищенню якості та доступності медичної допомоги. **Метою статті** є формулювання ключових правових засад діяльності приватних медичних закладів у сучасних умовах проведення медичної реформи в Україні. **Методи.** Наукове осмислення проблеми правової сутності медичної допомоги здійснювалось за допомогою діалектичного методу. Системно-структурний метод слугував дослідженню ролі та значення приватних медичних закладів у системі єдиного медичного простору України. Узагальнення правових характеристик участі приватних медичних закладів у системі первинної ланки медичної допомоги досліджувалось завдяки використанню методів аналізу та синтезу. **Результати.** Приватні медичні заклади можуть і повинні бути рівноправним учасником процесу надання медичної допомоги в умовах проведення в Україні реформування сфери охорони здоров'я, зокрема на первинній ланці організації надання медичної допомоги. Це важливо як для формування єдиного медичного простору, так і для забезпечення і гарантування з боку держави прав пацієнтів. Констатовано, що ключовими цільовими установками діяльності приватних закладів на первинній ланці медичної допомоги мають стати підвищення якості та доступності медичної допомоги. У приватних медичних закладів має бути стимул надання медичної допомоги за тими правилами, які визначає держава у рамках єдиного медичного простору. Передовсім, фінансові гарантії того, що кошти від надання медичної допомоги будуть приватному медичному закладу компенсовані за принципом "гроші ходять за пацієнтом" через Національну службу здоров'я України. **Висновки.** Приватні медичні заклади мають бути адекватно залучені до надання пацієнтам медичної допомоги через систему єдиного медичного простору. Правове регулювання цього процесу має відбуватись з урахуванням особливостей їх організаційно-правового статусу та цільового призначення.

Ключові слова: медичне право; охорона здоров'я; публічне управління; приватні медичні заклади; первинна ланка надання медичної допомоги

Problem statement. The ongoing medical reform has helped to update the issues of administrative and legal support for the formation of a single medical space. In the context of this functional formation, an unresolved issue is the adequate involvement of private institutions in the provision of care within the primary care unit. This will potentially increase patient choice and improve the quality and accessibility of care. **The purpose** of the article is to formulate the key legal foundations of the activity of private medical institutions in the current conditions of medical reform in Ukraine. **Methods.** The purpose of the article is to formulate the key legal foundations of the activity of private medical institutions in the current conditions of medical reform in Ukraine. The system-structural method served to investigate the role and importance of private medical institutions in Ukraine's single medical space system. The generalization of the legal characteristics of the participation of private medical institutions in the primary care system was investigated through the use of methods of analysis and synthesis. **Results.** Private medical institutions can and should be an equal participant in the process of providing health care in the context of health care reform in Ukraine, in particular at the primary link in its organization of health care delivery. This is

important both for the formation of a single medical space and for the protection and guarantee by the state of patients' rights. It has been stated that the key targets for the activities of private institutions in the primary care setting should be to improve the quality and accessibility of care. Private medical institutions should have an incentive to provide medical care within its primary level under the rules defined by the state within the single medical space. First of all, financial guarantees that the money from the provision of medical care will be compensated for by a private medical institution on the principle of "money goes to the patient" through the National Health Service of Ukraine. **Conclusions.** Private healthcare facilities should be adequately involved in providing primary care to patients through a single medical space system. The legal regulation of this process should take into account the peculiarities of their organizational legal status and purpose.

Keywords: *medical law; health care; public administration; private medical institutions; primary care unit*

Постановка проблеми

Триваюча медична реформа сприяла актуалізації проблематики адміністративно-правового забезпечення формування єдиного медичного простору, зокрема, щодо залучення приватних закладів до надання медичної допомоги загалом, та у рамках первинної ланки медичної допомоги зокрема. Це має розширити можливості вибору для пацієнта та сприятиме підвищенню якості й доступності медичної допомоги.

Це підтверджує С.Г. Стеценко, за яким "реформи у сфері охорони здоров'я повинні починатись із чіткого узгодженого формування ключових засад державної політики. Це більш ніж важливо, це ключовий елемент реформи у будь-якій галузі. Без цього реформа приречена на невдачу" [1, с.58–59]. Т.М. Камінська та Є.О. Костюченко зазначають, що хоча законодавець визнає охорону здоров'я сферою державно-приватного партнерства, на практиці уряд України не дуже квапиться залучати в цю сферу приватних партнерів. Він традиційно лише зменшує фінансування охорони здоров'я, намагаючись скоротити бюджетні видатки. Щодо інших механізмів, крім функціонування приватної медицини, то вони майже не пропонуються, і це ніяк не можна визнати правильним. Тому активізація державно-приватного партнерства в охороні здоров'я поширить фінансування системи закладів охорони здоров'я за рахунок приватних коштів [2, с.60]. Б. Мейер (Benjamin M. Meier, 2018) та Л. Гостін (Lawrence O. Gostin, 2018) акцентують увагу, що багато управлінських структур як всередині держави, так і поза її межами, впливають на забезпечення охорони здоров'я, яке все більше носить глобальний характер [3]. Крім того, Р. Аврахам (R. Avraham, 2011) стверджує, що останніми роками низка держав брали участь у глобальних проектах, метою яких було встановлення стандартизованих правил догляду за пацієнтами. Це, за задумом, мало зменшити кількість випадків притягнення медиків до юридичної відповідальності [4, с.571].

Нам видається, що наразі світова спільнота

та наша держава здійснюють пошук ефективних шляхів уніфікації підходів щодо організації надання медичної допомоги різними надавачами послуг. Державні, комунальні, приватні та відомчі медичні заклади мають здійснювати обслуговування пацієнтів, виходячи з однакових (стандартизованих) правил надання медичної допомоги. Сервісні можливості, додаткові послуги можуть відрізнятись, проте підходи щодо лікувально-діагностичного процесу мають бути однаковими. Саме тому невирішеними в умовах України є питання належного правового регулювання діяльності приватних медичних закладів. Адже з одного боку, вони є суб'єктами підприємницької діяльності та вільні у виборі її здійснення, проте з іншого, вони перебувають у рамках єдиних правил і стандартів, обумовлених побудовою єдиного медичного простору.

Звідси, метою статті є формулювання ключових правових засад діяльності приватних медичних закладів у сучасних умовах проведення медичної реформи в Україні. Її новизна полягає в упорядкуванні існуючих наукових поглядів на залучення приватних медичних закладів до реалізації загальнодержавних медичних програм і внесенні змін до чинного медичного законодавства України. Завданням статті є здійснення аналізу ролі та місця приватних медичних закладів у загальній системі охорони здоров'я; дослідження обмеженості законодавства з діяльності приватних медичних закладів системи первинної медичної допомоги; надання організаційно-правових пропозицій стосовно адекватного залучення приватних медичних закладів до системи первинної медичної допомоги.

Станом на сьогодні приватні медичні заклади займаються тим же самим, що й державні, комунальні та відомчі медичні заклади – наданням медичних послуг громадянам, котрі отримують статус пацієнтів при зверненнях за медичною допомогою. На цьому базується один із важливих елементів сприйняття самого єдиного медичного простору – максимально можливе функціональне залучення медичних закладів різної

підпорядкованості та різних форм власності з метою підвищення якості та доступності медичної допомоги.

Важливість правового регулювання надання медичних послуг у рамках приватної медицини в системі первинної ланки медичної допомоги обумовлена низкою факторів, ключовими з яких можуть вважатись:

- первинна ланка надання медичної допомоги максимально наближена до людини, є найбільш суспільно чутливою у державі, а відтак найбільш важливою з позицій її адміністративно-правового регулювання. Саме у заклади первинної медичної допомоги особа звертається при появі перших ознак відхилення від нормального стану здоров'я;

- у переважній більшості заклади первинної медичної допомоги відносяться до закладів комунальної форми власності. Це, з урахуванням політичного курсу на децентралізацію, який спостерігається в Україні останніми роками, засвідчує потенційну важливість налагодження системи взаємодії між приватними медичними закладами та комунальною системою управління охороною здоров'я. І, що не менш важливо, показує певні орієнтири для організуючого впливу Міністерства охорони здоров'я України як центрального органу виконавчої влади у царині медичної діяльності;

- формування та функціонування єдиного медичного простору. Явища, яке здатне стати фоном, на якому держава уможливить надання якісної та доступної медичної допомоги максимально більшій категорії громадян незалежно від місця проживання, рівня фінансової спроможності та соціального статусу;

- приватні медичні заклади, як і приватний сектор загалом, спрямовані на здійснення підприємницької діяльності і, природно, отримання від цього прибутку. У зв'язку з необхідністю виплачувати заробітну плату своїм працівникам, сплачувати державі податки, закуповувати медичне обладнання та ліки тощо, у приватних медичних закладів має бути стимул надання медичної допомоги у рамках її первинної ланки за тими правилами, які визначає держава у рамках єдиного медичного простору. Передовсім, фінансові гарантії того, що кошти від надання медичної допомоги будуть приватному медичному закладу компенсовані за принципом "гроші ходять за пацієнтом" через Національну службу здоров'я України.

Обмеженість законодавства з діяльності приватних медичних закладів системи первинної медичної допомоги

Щодо розуміння системи первинної медичної допомоги, то ключовий документ у системі сучасного українського медичного законодавства – це Основи законодавства України про охорону здоров'я, у статті 35-1 якої зазначено, що первинна медична допомога – це медична допомога, що передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруень, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Надання первинної медичної допомоги забезпечують заклади охорони здоров'я та фізичні особи-підприємці, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку.

Первинна медична допомога надається безоплатно в закладах охорони здоров'я та фізичними особами-підприємцями, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення [5].

З цього випливає наступне:

По-перше, це три ключових організаційних напрями сприйняття первинної медичної допомоги: безпосереднє її надання за зверненням особи із певними скаргами; направлення частини пацієнтів, які цього потребують, до закладів вторинної чи третинної медичної допомоги; здійснення профілактичних заходів.

По-друге, чітка норма чинного законодавства, яка надає можливість фізичним особам-підприємцям, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення, надавати медичну допомогу в умовах первинної ланки.

Проте, логічно виникає питання: а чому тільки фізичні особи-підприємці? Чому тільки такий організаційно-правовий варіант здійснення підприємницької діяльності може бути долучений

до надання первинної медичної допомоги? Адже ми усвідомлюємо, що чинне українське законодавство та практика його реалізації у медичній сфері містить не тільки фізичних осіб-підприємців як надавачів медичних послуг у приватному секторі. Достатньо розповсюдженим є створення приватних медичних закладів (клініки, центри, лікарні тощо), які носять статус юридичних осіб. У роз'ясненнях Міністерства юстиції України зазначено, що статус фізичної особи-підприємця – це юридичний статус, який засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, а саме: самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Неоднозначне тлумачення вказаної норми в науково-юридичній літературі і на практиці обумовлює появу суперечливих висновків, що безумовно впливає на її правозастосування, оскільки певним чином відбувається злиття правового статусу фізичної особи з правовим статусом юридичної особи, які за своєю правовою природою є різними [6]. Зазначене має бути враховано й у сфері охорони здоров'я.

Відтак, як нам видається, на часі буде пропозиція внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я, зокрема у статтю 35-1, і необхідність її формулювання в частині залучення підприємців до надання медичних послуг у рамках первинної медичної ланки наступним чином: "Надання первинної медичної допомоги забезпечують заклади охорони здоров'я, фізичні та юридичні особи, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку та здійснюють господарську діяльність у сфері надання медичних послуг. Первинна медична допомога надається безоплатно в закладах охорони здоров'я та фізичними та юридичними особами, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, здійснюють господарську діяльність у сфері надання медичних послуг, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення".

Організаційно-правові засади адекватного залучення приватних медичних закладів до системи первинної медичної допомоги

Загалом важливим є надання визначення та орієнтирів тлумачення сукупності приватних медичних закладів і фізичних осіб-підприємців у

сфері медичної діяльності, які залучатимуться до надання медичної допомоги у рамках первинної ланки її організації. Як пропонує Л.О. Буравльов, "приватна система охорони здоров'я" – це сукупність об'єктів охорони здоров'я, що здійснюють приватну медичну діяльність; "приватна медична діяльність" – це діяльність з надання медичної допомоги, що здійснюється суб'єктами приватної системи охорони здоров'я; "приватні медичні організації" – це комерційні та некомерційні організації, майно яких перебуває в приватній та інших, окрім державної, формах власності. У статутах таких організацій зазначено, що медична діяльність є для них основною [7, с.10]. Аналізуючи такого роду визначення, зазначимо, що з деякими із запропонованих варіантів складно погодитись. Приміром, чому приватна система охорони здоров'я – це сукупність об'єктів охорони здоров'я, що здійснюють приватну медичну діяльність? Радше варто говорити про сукупність суб'єктів охорони здоров'я, що здійснюють приватну медичну діяльність. Адже об'єкт – це те, на що спрямовані організаційні зусилля, а суб'єкт – хто їх на практиці реалізовує. Ще одне непогодження. Приватні медичні організації – це комерційні та некомерційні організації, майно яких перебуває в приватній та інших, окрім державної, формах власності. Чому так? Адже окрім державної та приватної є ще комунальна форма власності. А як бути з відомчими медичними закладами? Хіба можна автоматично стверджувати, що комунальні або відомчі медичні заклади є різновидом приватних медичних організацій? Безумовно ні.

Ми погоджуємося з позицією, що на відміну від державних і муніципальних лікувально-профілактичних установ приватні медичні установи є власниками:

- майна, переданого йому учасниками;
- майна придбаного за іншими підставами;
- доходів, отриманих від здійснення діяльності, передбаченої статутом організації.

Зазвичай платні медичні послуги населенню надаються медичними установами у вигляді профілактичної, лікувально-діагностичної, реабілітаційної, протезно-ортопедичної та зубопротезної допомоги. В даний час приватні медичні установи пропонують населенню послуги за багатьма медичними спеціальностями, при цьому найбільш широко представлені такі напрямки, як стоматологія, хірургія (особливо естетична, пластична), урологія, гінекологія, косметологія, неврологія, психотерапія, як найбільш приваб-

ливі з комерційної точки зору види спеціалізації. Більшість медичних центрів надають вузькоспеціалізовану амбулаторно-консультативну допомогу [8, с.201]. Одним із елементів конкуренції приватних медичних закладів із іншими надавачами послуг у системі первинної ланки організації медичної допомоги є платні медичні послуги та конкуренція за споживача у рамках добровільного медичного страхування [9].

Наразі є важливим здійснювати заходи з впровадження пілотних проектів, спрямованих на апробацію залучення приватних медичних закладів до надання первинної медичної допомоги. Водночас, актуальним є аналіз уже реалізованих проектів на предмет їх ефективності. Приміром, місто Київ неодноразово було об'єктом всіляких експериментів, в тому числі у сфері охорони здоров'я. Як стверджує Є. Ігнатов, ще у 2011–2012 рр. у м. Києві та кількох областях України були реалізовані пілотні проекти, які передбачали зміну первинної медико-санітарної допомоги, від якості якої залежить ефективно вирішення більшості проблем зі здоров'ям. Адже така допомога базується на загальних принципах сімейної медицини, що є одним із найважливіших чинників реформування.

Дуже прогресивним буде крок до надання права приватному сектору (нарівні з державними закладами) надавати медичну допомогу. Як наслідок, громадяни отримають можливість самостійно обирати лікаря та лікарню. Резонансні дискусії у професійних колах виникають через те, що зміна підходу до фінансування медичної допомоги не є достатньо дієвим заходом для отримання кінцевого результату – ефективної терапії та одужання пацієнтів [10]. Ми підтримуємо такого роду новації передовсім за рахунок розширення можливостей вибору для пацієнтів. У рамках єдиного медичного простору, на рівні первинної ланки надання медичної допомоги пацієнт зможе обрати: державну, комунальну, відомчу чи приватну медичну установу для отримання консультаційної, профілактичної, лікувальної, реабілітаційної тощо допомоги.

В цьому сенсі колишній міністр охорони здоров'я О. Квіташвілі зазначав, що "є три принципи. Перший – гроші йдуть за пацієнтом. Другий – у пацієнта є вибір, в яку лікарню піти. Головне – оплата послуг, а не установ. Третій – у лікарні завжди є можливість розпорядитися своїми грошми. Лікарі самі вибирають собі головлікаря. Повинна бути прозора система фінансування [11]. Такого роду розуміння заслуговує на підтримку та має бути використано при пошуку

шляхів правового забезпечення залучення приватних надавачів медичних послуг до первинної ланки медичної допомоги.

Ми повинні звертати увагу на суспільні наслідки медичних перетворень, медичної реформи. Варто прогнозувати, яким чином будуть сприйняті новаторські організаційно-правові кроки у сфері первинної медичної допомоги. Схвальною є позиція Я.М. Шатковського, за яким "важливим питанням є розуміння того, як вказані реформи впливають на доступність первинної медичної допомоги. Наголошу на тій обставині, що з точки зору суспільного сприйняття саме доступність первинної медичної допомоги є тим індикатором, за яким передовсім оцінюватимуть хід та наслідки реформи. Первинна медицина ближче до людини. Вона, за світовими статистичними даними кращих зразків організації охорони здоров'я, має охопити до 70 % реального надання медичної допомоги. Інші 30 % – це вторинна та третинна медична допомога. В Україні наразі цифри дещо інші, проте і тут тенденції очевидні: первинному рівню держава надає пріоритетне значення. На нього передовсім намагається впливати. Розуміючи, що тут основа всього реформування медичної сфери" [12, с.143]. Саме тому, активне залучення приватних закладів до надання первинної медичної допомоги є важливим загальнодержавним соціальним і правовим завданням. Відтак, правове регулювання вказаних процесів має відбуватись із урахуванням вимог Конституції України та чинного медичного законодавства.

Ще один важливий вимір аналізу приватних медичних закладів у системі надання первинної допомоги: у рамках якого правового утворення це краще урегулювати? Цивільне право, адміністративне право, медичне право, право охорони здоров'я, біоюриспруденція – ці "претенденти" підтримуються тими чи іншими дослідниками. Н. Тодоровський, зокрема, стверджує, що медичне право – це галузь права, що регулює широкі повноваження медичної галузі, постачальників та користувачів медичних послуг, права пацієнтів та лікарів. Право охорони здоров'я – це галузь, що розширює свої повноваження, яка може бути ширшою, ніж медичне право, передовсім стосовно регламентів, що стосуються здоров'я людини. Право охорони здоров'я в межах своєї сфери регулює процедури, пов'язані зі здоров'ям людини, пов'язуючи основні права людини та правові дії. Можна сказати, що між медичним та правом охорони

здоров'я існують відмінності. Хоча медичне право та право охорони здоров'я часто сприймається окремо, їх не слід строго розділяти, оскільки вони обидві сприяють гуманізації права [13, с.38]. Своєю чергою, С.Г. Стеценко зазначає на необхідність та доцільність використання узагальненого поняття біоюриспруденції як новітнє науково-правове утворення, в основі якого лежить сприйняття життя людини у якості найвищої біосоціальної цінності, метою якого є забезпечення та захист правовими засобами життя людини у зв'язку з інтенсивним розвитком біології та медицини [14; 15].

З нашої точки зору, правове регулювання діяльності приватних медичних закладів має відбуватись комплексно, з урахуванням специфіки медичної діяльності як такої. Біоюриспруденція має створити належне теоретико-методологічне підґрунтя діяльності приватних медичних закладів у рамках первинної ланки її надання. Норми адміністративного права визначатимуть особливості адміністративно-правового забезпечення функціонування єдиного медичного простору, норми цивільного права відображатимуть свободу участі (неучасті) приватних закладів у реалізації певних завдань, які не є профільними для них. І, насамкінець, механізми медичного права слугуватимуть повсякденним правовим дороговказом діяльності приватних медичних закладів.

Наприкінці зазначимо, що приватні медичні заклади можуть і повинні бути рівноправним учасником процесу надання медичної допомоги на первинній ланці її організації. Це важливо як для формування єдиного медичного простору, так і для забезпечення та гарантування з боку держави прав пацієнтів. Констатуємо, що ключовими цільовими установками діяльності при-

ватних закладів на первинній ланці медичної допомоги мають стати підвищення якості та доступності медичної допомоги.

Висновки

В роботі встановлено, що:

1. Одним із важливих елементів сприйняття єдиного медичного простору є максимально можливе функціональне залучення медичних закладів різної підпорядкованості та різних форм власності з метою підвищення якості та доступності медичної допомоги. Приватні медичні заклади мають бути повноцінною функціональною складовою даного простору і діяти на підставі вимог чинного законодавства.

2. Пропонується внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я, зокрема у статтю 35-1, забезпечивши повноправну участь приватних медичних закладів та фізичних осіб-підприємців, які одержали відповідну ліцензію, у наданні первинної медичної допомоги".

3. Приватні медичні заклади, попри їх приватно-правові засади діяльності, можуть і повинні бути залучені до виконання загальнодержавних медичних програм. Саме тому належне правове регулювання вказаних процесів відіграє значну роль. Це важливо як для формування єдиного медичного простору, так і для забезпечення і гарантування з боку держави прав пацієнтів.

Конфлікт інтересів

Автор зазначає про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Стеценко С. Г. Медична реформа в Україні: право, політика, мораль. *Публічне право*. 2017. № 4. С. 57–61.
2. Камінська Т. М., Костюченко О. Є. Правові засади розвитку договірної економіки в охороні здоров'я України. *Економічна теорія та право*. 2016. № 4. С. 57–66.
3. Benjamin M. Meier and Lawrence O. Gostin. *Human Rights in Global Health: Rights Based Governance for a Globalizing World*. Oxford University Press, 2018, Hardback, 614 pp.
4. Avraham R. Private regulation. *Harvard Journal of Law & Public Policy*. 2011. Vol. 34. Pp. 543–638.
5. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 4. Ст. 19.
6. Статус фізичної особи-підприємця: проблеми застосування законодавства: Роз'яснення Міністерства юстиції України від 14.01.2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-11>.
7. Буравльов Л. О. Механізми державного регулювання приватного сектора в галузі охорони здоров'я України: автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.02. Київ, 2010. 20 с.
8. Лившиц С. А., Жилинская Е. В. К вопросу о развитии предпринимательской деятельности в здравоохранении. *Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности: ма-*

- териалы 1-й Всероссийской научно-практической конференции, (Москва, 16 мая 2003 г.) / под общ. ред. С. Г. Стеценко. М.: Издательская группа "Юрист", 2003. С. 200–201.
9. Стеценко В. Ю. Добровільне медичне страхування та платні медичні послуги як засоби покращення фінансового стану української медицини: правові аспекти. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2014. № 4. С. 149–155.
 10. Игнатов Е. Деньги должны не только двигаться за пациентом, но и попасть в клиники и аптеки. *Закон и бизнес*. 2017. № 30. URL: https://zib.com.ua/ru/129696-dlya_medichinskoj_reformi_dengi_dolzhni_ne_tolko_dvigatsya_za.html.
 11. Квіташвілі О. Стандартизація за ліжко-місцем – це зло і шкідництво. *Економічна правда*. 30.01.2015. URL: <http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/30/525533>.
 12. Шатковський Я. М. Доступність первинної медичної допомоги як елемент забезпечення та захисту прав пацієнтів. *Проблеми захисту суб'єктів правовідносин у сфері охорони здоров'я в контексті медичної реформи: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу* (м. Запоріжжя, 25 травня 2018 р.) / за заг. ред. Ю. М. Колесника. Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. С. 143–147.
 13. Todorovski N. Medical law and health law – is it the same? *Acta Medica Medianae*. 2018. Vol. 57(2). P. 34–39.
 14. Стеценко С. Г. Біоюриспруденція як новий напрям правових наукових досліджень. *Публічне право*. 2013. № 3. С. 259–270.
 15. Стеценко С. Г. Біоюриспруденція – фундаментальна частина сучасного загальнотеоретичного правознавства. *Право України*. 2013. № 9. С. 194–216.

REFERENCES

1. Stetsenko, S. H. (2017). Medychna reforma v Ukrayini: pravo, polityka, moral' [Medical Reform in Ukraine: Law, Politics, Morality]. *Publichne pravo*, (4). 57–61 (in Ukr.).
2. Kamins'ka, T. M., & Kostyuchenko, O. YE. (2016). Pravovi zasady rozvytku dohovirnoyi ekonomiky v okhoroni zdorov'ya Ukrayiny [Legal basis for the development of a contractual economy in the health care of Ukraine]. *Ekonomichna teoriya ta pravo*, (4). 57–66 (in Ukr.).
3. Benjamin M. Meier and Lawrence O. Gostin. Human Rights in Global Health: Rights Based Governance for a Globalizing World. Oxford University Press, 2018, Hardback, 614 pp.
4. Avraham, R. (2011). Private regulation. *Harvard Journal of Law & Public Policy*, (34). 543–638.
5. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov'ya [Fundamentals of Ukrainian legislation on health care]. *Zakon Ukrayiny* (19.11.1992 No 2801–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1993. (4). 19 (in Ukr.).
6. *Status fizychnoyi osoby-pidpryyemtsya: problemy zastosuvannya zakonodavstva* [Entrepreneur Individual Status: Legislation Issues]. *Roz'yasnennya Ministerstva yustytisyi Ukrayiny* (14.01.2011). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-11> (in Ukr.).
7. Buravli'ov, L. O. (2010). *Mekhanizmy derzhavnogo rehulyuvannya pryvatnoho sektora v haluzi okhorony zdorov'ya Ukrayiny* [Mechanisms of public regulation of the private sector in the field of health care in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (25.00.02). Kyiv (in Ukr.).
8. Livshits, S. A., & Zhilinskaya, Ye. V. (2003). K voprosu o razvitii predprinimatel'skoy deyatel'nosti v zdravookhranении [To the question of the development of entrepreneurial activity in healthcare]. In: Stetsenko, S. G. (Red.). *Aktual'nyye problemy pravovogo regulirovaniya meditsinskoj deyatel'nosti: materialy 1-y Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii*, (Moskva, 16 maya 2003 g.) M.: Izdatel'skaya gruppa "Yurist" (s. 200–201) (in Russ.).
9. Stetsenko, V. YU. (2014). Dobrovil'ne medychne strakhuvannya ta platni medychni posluhy yak zasoby pokrashchennya finansovoho stanu ukrayins'koyi medytyny: pravovi aspekty [Voluntary health insurance and paid medical services as a means of improving the financial health of Ukrainian medicine: legal aspects]. *Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav*, (4). 149–155 (in Ukr.).
10. Ignatov, Ye. (2017). Den'gi dolzhny ne tol'ko dvigat'sya za patsiyentom, no i popast' v kliniki i apteki [Money should not only move after the patient, but also get to clinics and pharmacies]. *Zakon i biznes*, (30). Retrieved from: https://zib.com.ua/ru/129696-dlya_medichinskoj_reformi_dengi_dolzhni_ne_tolko_dvigatsya_za.html (in Russ.).
11. Kvitashvili, O. (2015). Standartyzatsiya za lizhko-mistsem – tse zlo i shkidnytstvo [Bedside standardization is evil and wrecking]. *Ekonomichna pravda*. Retrieved from: <http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/30/525533> (in Ukr.).
12. Shatkovs'kyu, YA. M. (2018). Dostupnist' pervynnoyi medychnoyi dopomohy yak element

zabezpechennya ta zakhystu prav patsiyentiv [The availability of primary care as an element of safeguarding and protecting patients' rights]. In: Kolesnyk, YU. M. (Red.). *Problemy zakhystu sub'yektiv pravovidnosyn u sferi okhorony zdorov'ya v konteksti medychnoyi reformy: zbirnyk materialiv naukovopraktychnoho kruhloho stolu* (m. Zaporizhzhya, 25 travnya 2018 r.). Zaporizhzhya: ZDMU (s. 143–147) (in Ukr.).

13. Todorovski, N. (2018). Medical law and health law – is it the same? *Acta Medica Medianae*, 57(2). 34–39.
14. Stetsenko, S. H. (2013). Bioyurysprudentsiya yak novyy napryam pravovykh naukovykh doslidzhen' [Biojurudence as a New Direction for Legal Research]. *Publichne pravo*, (3). 259–270 (in Ukr.).
15. Stetsenko, S. H. (2013). Bioyurysprudentsiya – fundamental'na chastyna suchasnoho zahal'noteoretychnoho pravoznavstva [Biojurisprudence is a fundamental part of modern general theoretical jurisprudence]. *Pravo Ukrayiny*, (9). 194–216 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 60 pp. 75–82.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3702443

http://forumprava.pp.ua/files/075-082-2020-1-FP-Sedelkovsky_11.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_1_11.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 11.02.2020

Accepted: 24.02.2020

Published: 26.02.2020

Cite as:

Сіделковський, О. Л. (2020). Деякі проблеми правового регулювання діяльності приватних медичних закладів. *Форум Права*, 60(1). 75–82. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702443>.

Sedelkovsky, O. L. (2020). Deyaki problemy pravovoho rehulyuvannya diyal'nosti pryvatnykh medychnykh zakladiv [Some Problems of Legal Regulation of the Activity of Private Medical Institutions]. *Forum Prava*, 60(1). 75–82. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702443>.

УДК 342.53:329(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4082263>

I.A. ПОРТНОВ,

аспірант кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; e-mail: p18911410@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3543-2033>

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ У ПЕРЕДВИБОРНІЙ АГІТАЦІЇ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

I.A. PORTNOV,

Postgraduate Student of a Ph.D., Chair of Constitutional Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine; e-mail: p18911410@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3543-2033>

POLITICAL PARTIES IN PRE-ELECTION CAMPAIGNING AT LOCAL ELECTIONS IN UKRAINE AND EUROPEAN UNION STATES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. З огляду на прагнення України до євроінтеграції для удосконалення виборчого процесу в державі, зокрема, з проведення передвиборної агітації, потребує вивчення досвіду держав Європейського Союзу. Участь політичних партій у передвиборній агітації є важливим напрямком їх політичної діяльності, адже успіх у виборчій кампанії учасників виборчих перегонів багато в чому залежить від успішного проведення передвиборної агітації, яка становить важливу складову виборчого процесу. Завдяки передвиборній агітації у громадян виробляється своє суб'єктивне бачення виборчої кампанії, формується лінія політичної поведінки в результаті чого вони можуть зробити свій вибір на користь певної політичної сили. передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать законодавству України. **Метою** статті є узагальнення досвіду держав Європейського Союзу з проведення передвиборної агітації на місцевих виборах політичними партіями, стисле висвітлення політичних партій України як суб'єктів виборчого процесу на місцевих виборах. В роботі використані такі **методи** дослідження, як метод системного аналізу для поглиблення засад поставлених завдань, логіко-порівняльний метод для визначення особливостей проведення передвиборної агітації на місцевих виборах держав-членів ЄС і в Україні. **Результати.** Встановлено, що законодавче регулювання участі політичних партій у передвиборній агітації на місцевих виборах в Україні цілком відповідає міжнародним стандартам. Приблизно такий же підхід у законодавчому регулюванні передвиборної агітації на виборах та участі у ній політичних партій має місце і в інших країнах. **Висновки.** Запропоновано в Україні визначити фіксовану дату початку передвиборної агітації; встановити чіткі правові межі ведення передвиборної агітації на місцевих виборах щодо строків, суб'єктного складу та фінансування передвиборної агітації; розширити перелік категорій осіб та органів, які не мають права брати участь у передвиборній агітації на місцевих виборах.

Ключові слова: передвиборча агітація; політична партія; місцеві вибори, держави Європейського Союзу

Problem statement. Given Ukraine's desire for European integration, to improve the electoral process in the country, in particular, in the conduct of election campaigning, it is necessary to study the experience of the European Union. The participation of political parties in the election campaign is an important area of their political activity because the success of the election campaign of participants in the election campaign depends largely on the successful conduct of the election campaign, which is an important component of the election process. With the help of pre-election campaigning, citizens develop their subjective vision of the election campaign, a line of political behavior is formed, as a result of which they can make their choice in favor of a certain political force. Campaigning can be carried out in any form and by any means that do not contradict the legislation of Ukraine. The **purpose** of the article is to summarize the experience of the European Union in campaigning by political parties, a brief coverage of political parties in Ukraine as subjects of the election process in local elections. The paper uses such research **methods** as the method of systematic analysis to deepen the principles of the tasks, logical-comparative method to determine the features of campaigning in local elections of EU member states and

Ukraine. **Results.** It has been established that the legislative regulation of the participation of political parties in election campaigning in local elections in Ukraine generally meets international standards. Approximately the same approach in the legislative regulation of election campaigning and participation of political parties takes place in other countries.

Conclusions. It is proposed to set a fixed date for the start of the election campaign in Ukraine; establish clear legal boundaries for campaigning in local elections in terms of timing, subject composition, and financing of election campaigning; to expand the list of categories of persons and bodies that do not have the right to participate in election campaigning in local elections.

Key words: election campaign; political party; local elections; states of the European Union

Постановка проблеми

Відповідно до чинного законодавства України одним із важливих елементів діяльності політичних партій (виборчих блоків політичних партій) – суб'єктів виборчого процесу – є їх участь у передвиборчій агітації.

При цьому, законодавство сьогодні регламентує час початку та закінчення передвиборчої агітації, сутність і порядок обговорюваних питань щодо ведення агітації, порядок формування виборчого фонду та джерел на фінансування передвиборчих агітаційних заходів чи матеріалів, свободи проведення передвиборчої агітації тощо.

Безсумнівним позитивом в проведенні передвиборчої агітації для політичних партій, як зазначав А. Магера [1, с.32], була поява "нових форм агітації, як проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами тощо". Зокрема, "передвиборча агітація" – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. Як йдеться у Науково-практичному коментарі [2], "передвиборча агітація може здійснюватися в двох головних напрямках: з одного боку – задля переконання виборців у тому, що голосувати слід саме за певного кандидата чи політичну партію, оскільки лише вони зможуть найбільш повно відобразити і найдієвіше представляти інтереси виборців в парламенті та підвищувати ефективність самого парламенту, а з другого – з метою спонукання виборців не голосувати за інших суб'єктів виборчого процесу, оскільки їх передвиборні програми, особисті та ділові якості, а також їх практична діяльність (у тому числі – професійна) не відповідають очікуванням і реальним потребам виборців".

Саме тому політичні партії в Україні в останні роки акцентують увагу на залучення всього "pre-election cache" дозволених форм – проведення зборів громадян та зустрічей з виборцями; проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів; проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно поло-

жень передвиборних програм та політичної діяльності партій – суб'єктів виборчого процесу; оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень; розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборчої агітації; розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами; проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії – суб'єкта виборчого процесу, а також оприлюднення інформації про таку підтримку; встановлення агітаційних наметів та ін.

Означені форми проведення передвиборчої агітації політичними партіями є універсальними, але особливе значення вони набувають саме при проведенні місцевих виборів. О.В. Марцеляк свідчить, що "у ході проведення передвиборчої агітації, партії та блоки, що є учасниками виборчих перегонів, отримують можливість доводити виборцям свої переваги, програми, ідеї, гасла, наміри щодо подальшого розвитку держави та суспільства, демонструвати свою організаційну, матеріальну, кадрову та ідеологічну потужність і в той же час показувати слабкі сторони своїх супротивників" [3, с.27].

ХиМін К. та Р.К. Фордінг (HeeMin, Fording, 2010), в свою чергу, зазначають, що "вплив особливостей партійної системи і правил виборів на ідеологічне представництво можна побачити на парламентських виборах в західних демократіях за п'ятидесятирічний період. "Спотворення" – це короточасне порушення представництва – відстань між середнім виборцем і законодавчим органом або урядом відразу після виборів. Виборчий вибір і позиції партій зліва і справа (з даних маніфесту) можуть використовуватися для оцінки медіанний позицій виборців. Число партій, партійна поляризація і правила виборів незалежно один від одного

впливають на ідеологічні дистанції. Але поляризація партійної системи, по-видимому, є переважачим фактором, що впливає на спотворення відносин між урядом і середнім виборцем" [4]. Так само й Дж. Сартори (Sartori, 1999) вказує на великий вплив електоральних систем на діяльність політичних партій під час виборів [5]; Д. Люблін (Lublin, 2017) звертає увагу, що "етнічне розмаїття стимулює зростання числа партій в країнах як з мажоритарною, так і з пропорційною виборчою системою, хоча в останній ефект сильніше. Отримані тут ідеї забезпечують теоретично отриману міру етнічної різноманітності, яка корисна для оцінки його впливу на конкретні політичні явища і створення поліпшеного цілісної заходи впливу виборчих систем. Що ще більш важливо, результати показують, що розробники виборчих систем мають більшу здатність структурувати результати виборів" [6]. В свою чергу, А. Кернс (Cairns, 1968) подає достатньо вагомий аналіз ролі електоральних систем та партійних систем у Канаді на вибори [7].

Разом із тим, з огляду на прагнення України до євроінтеграції для удосконалення виборчого процесу в державі, зокрема, з проведення передвиборної агітації, набуває досвід держав Європейського Союзу. Тому метою статті є узагальнення досвіду держав Європейського Союзу з проведення передвиборної агітації на місцевих виборах політичними партіями. Новизна роботи полягає у виокремленні означеного досвіду для вітчизняної практики. Завданнями статті є стисле висвітлення політичних партій України як суб'єктів виборчого процесу на місцевих виборах; визначення особливостей участі політичних партій у передвиборній агітації на місцевих виборах держав-членів ЄС.

Політичні партії в Україні як суб'єкти виборчого процесу на місцевих виборах

Боротьба за політичну владу завжди була метою політичних партій, як громадських утворень – добровільних об'єднань громадян. І. Поліщук звертає увагу на "реальну "воутингову" партійну систему, яку утворює лише невелика кількість політичних партій, за які голосує електорат" [8, с.47]. При цьому станом на 01.01.2020 року Міністерством юстиції України в державі зареєстровано 349 політичних партій [9]. Практика свідчить, що у виборчому процесі в Україні приймає не більше 50 партій (станом на 2018 рік), коли у тій же Польщі, наприклад, зареєстровано усього 80 партій [10].

При цьому, партійні осередки припиняють

свою діяльність, ті з них, що ще "живіють", здебільшого неактивні. Станом на сьогодні, наприклад, активність партій цілком залежить від наявності та дієвості партійних осередків у селищах, районах, містах, обласних центрах; перспективи застосування пропорційної системи на місцевих виборах; монополізації участі партій у виборах; складу виборчих комісій тощо.

І.М. Поспелова звертає увагу на важливість такого функціонального призначення передвиборної агітації, як забезпечення відкритості виборчого процесу, надання виборцям повної та достовірної інформації про осіб, які претендують на отримання представницького мандату та їх програми [11, с.37]; М.Ф. Юрій – на те, що передвиборна агітація передбачає роботу кандидатів (партій) і груп для переконання виборців у необхідності проголосувати за цього кандидата або активно підтримуючих їх партійний список" [12, с.37]. Без сумніву, на активність та результативність передвиборної агітації партій впливає не тільки особа лідера партії та внутрішньопартійна демократія, а й надмірна "партизація" місцевих виборів.

Щодо чинного законодавства, то, наприклад, відповідно до ст.51 Виборчого кодексу України уточнено форми і засоби проведення політичними партіями в Україні передвиборної агітації; відповідно до його ст.52 – строки й порядок проведення передвиборної агітації на місцевих виборах; до ст.53 – матеріали передвиборної агітації; до ст.54 – загальний порядок використання політичними партіями на місцевих виборах під час передвиборної агітації засобів масової інформації; до ст.55 – порядок використання організаціями партії під час передвиборної агітації на місцевих виборах електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації, до ст.56 – порядок використання ними друкованих засобів масової інформації; до ст.57 – обмеження щодо ведення передвиборної агітації [13].

В цілому, слід зазначити, що законодавче регулювання участі політичних партій у передвиборній агітації на місцевих виборах в Україні в цілому відповідає міжнародній практиці. Підтвердження означеної тези отримуємо з аналізу участі політичних партій держав-членів Європейського Союзу як суб'єктів виборчого процесу на місцевих виборах.

Участь політичних партій у передвиборній агітації на місцевих виборах держав-членів ЄС

Певну особливість такої участі зарубіжних партій визначив М.І. Обушний, за яким на поведінку партійних учасників передвиборної агітації

та виборчої кампанії здійснюють вплив угоди про правила поведінки, а не правові засади. Але саме в останні часи традиційні форми передвиборної агітації поступаються місцем прогресивних електронних засобів агітації. "Наприклад, в Італії – через парламентську комісію зі звернень громадян та нагляду за діяльністю радіо і телебачення, в якій репрезентовані 20 депутатів та 20 сенаторів. У Великобританії і ФРН розподілом часу завідують об'єднані комісії, що складаються з представників політичних партій і повідомих організацій" [14, с.59].

Що стосується безпосередньо законодавчого регулювання участі політичних партій у передвиборній агітації на місцевих виборах в державах-членах ЄС, то воно має свої особливості. Так, у *Словаччині* передвиборна агітація називається "виборчою кампанією" і означає діяльність політичної партії, незалежного кандидата чи інших структур, спрямовану на підтримку політичної партії чи незалежної партії або її підтримку, включаючи рекламу чи рекламу за допомогою радіо- та телевізійного мовлення. Кампанія розпочинається за 17 днів і закінчується за 48 годин до виборів. Під час виборчої кампанії кожна політична партія та незалежний кандидат мають однаковий доступ до засобів масової інформації та служб територіального самоврядування, орієнтованих на підтримку або вигоду від своєї виборчої кампанії. Словацьке радіо, Словацьке телебачення та радіостанція, дозволені на мовлення на основі ліцензії (далі – власник ліцензії), можуть резервувати максимум 30 хвилин часу мовлення на політичну партію чи незалежного кандидата і максимум 5 годин часу мовлення загалом. Політичні партії та незалежні кандидати несуть відповідальність за зміст програм, що транслюються в межах кампанії протягом визначеного часу. При цьому забезпечується чітке маркування та відокремлення цього мовлення від інших програм, повідомляючи, що це платна політична реклама.

Витрати на кампанію за радіо та телебачення сплачують політичні партії та незалежні кандидати. Словацьке радіо, Словацьке телебачення та власники ліцензій зобов'язані забезпечити для всіх політичних партій та незалежних кандидатів однакові умови придбання часу мовлення та однакові ціни та умови оплати. Забороняється транслювати кампанію в часи, які зарезервовані в радіо та телебаченні для реклами, або використовувати радіо- і телевізійну рекламу для кампанії. Трансляція звітних та політичних програм не вважається передви-

борчою, за умови, що вони транслюються таким чином і за таких обставин, як поза межами кампанії, і відповідають програмі послуги.

Загальним обов'язком є забезпечення збалансованості та неупередженості звітних і політичних програм, що транслюються під час кампанії. Плакати та інші носії інформації можна розміщувати лише в громадських місцях, визначених муніципалітетом. Позначена територія повинна відповідати принципам рівності політичних партій та незалежних кандидатів. Муніципалітет визначає зони розміщення плакатів чи інших носіїв інформації загальнообов'язковим законодавчим регулюванням.

У *Чехії* передвиборна агітація на місцевих виборах також охоплює різноманітні форми участі у них політичних партій, а за десять днів до виборів місцеві органи влади повинні виділити інформаційні стенди з інформацією про партії і кандидатів та місце проведення виборів. Вони ж повинні забезпечити вільний доступ до розміщення на цих стендах списків кандидатів усіх виборчих об'єднань і незалежних кандидатів. Передвиборна агітація закінчується за три дні до голосування, протягом якого часу забороняється публікувати прогнози результати виборів [15, с.362].

У *Хорватії* згідно ст.32 закону про місцеві вибори в Республіці Хорватія виборча кампанія є сукупністю заходів, які здійснюються учасниками виборчої кампанії для публічного представлення та роз'яснення їхніх виборчих програм виборцям. Учасниками виборчої кампанії є кандидати, заявники списку кандидатів від групи виборців, політичні партії, які подали списки кандидатів до представницьких органів на місцевих виборах. Всі учасники виборчої кампанії мають право брати участь у виборчій кампанії на рівних умовах. Витрати на виборчі кампанії та право на її компенсацію регулюються спеціальним законом.

Виборча кампанія в цій країні починається з дня публікації зведеного списку кандидатів. У ході її проведення учасники виборчої кампанії мають рівні можливості представити свої позиції у всіх місцевих засобах масової інформації і проводити передвиборну агітацію вільно, відкрито, публічно і аргументовано, а зіткнення і протистояння позицій мають бути виправдані і базуватися на фактах. Місцеві ЗМІ, у своїх трансляціях або статтях в періодичних виданнях, якщо вони не пов'язані з презентацією передвиборних програм, не мають права використовувати інформацію, яка може бути витлумачена як

передвиборна кампанія. Електронні ЗМІ також зобов'язані дотримуватися принципу рівного доступу учасників виборчої кампанії до платних політичних агітаційних кампаній і інформувати громадськість про хід передвиборчої кампанії чесно, неупереджено і збалансовано. Доволі важливим положенням закону про місцеві вибори є ст.36 закону, яка спрямована на захист прав учасників місцевих виборів, і голосить, що на них розповсюджуються гарантії захисту персональних даних.

Закінчується виборча кампанія за 24 години до дня голосування. "Виборча тиша" починається з закінчення строку дії виборчої кампанії і закінчується в день виборів в 19.00. У період "виборчої тиші" забороняється: публічна презентація та роз'яснення виборчих програм учасниками виборів виборців; агітація виборців за конкретний список кандидатів або окремих кандидатів; поширювати оцінку результатів виборів; публікація попередніх і неофіційних результатів виборів, заяв та співбесід учасників кампаній, а також посилання на їхні заяви або письмові роботи [16, с.443–444].

У Франції ст.L.51 Виборчого кодексу передбачає, що протягом усього виборчого періоду, муніципальні органи влади (органи влади комуни) зобов'язані зарезервувати у кожній комуні спеціальні місця для розміщення передвиборчих матеріалів кандидатів, які повинні виділятися на рівних умовах для кожного кандидата або списку кандидатів до представницьких органів місцевого самоврядування. Ця стаття Виборчого кодексу також містить заборону на зміну змісту виборчих матеріалів за три місяці до дня голосування, що забезпечує стабільність партійної програми і, як наслідок, гарантує реалізацію інтересів громадян у процесі голосування.

Стаття R.26 Виборчого кодексу Франції визначає умови, за якими офіційні виборчі матеріали кандидатів повинні публікуватися та оприлюднюватися на дисплеї. При цьому кожен кандидат або список кандидатів може використовувати право на розміщення передвиборчих плакатів під час виборчої кампанії, які повинні містити інформацію про передвиборні збори, але вони не можуть містити дату і місце проведення зборів, імена спікерів, а також конкретні імена кандидатів або назву списку кандидатів від політичної сили.

Є певні обмеження щодо процедури передвиборчих агітаційних кампаній. Наприклад, передвиборчі плакати та інші виборчі документи не можуть поєднувати три кольори: синій, білий

і червоний. Стаття R.29 Виборчого кодексу Франції дозволяє кандидатам або спискам кандидатів використовувати таку форму агітації, як друк і відправка листівок виборцям перед кожним туром голосування. Для моніторингу дотримання вимог проведення передвиборної агітації на місцевих виборах префектом створюються агітаційні комісії, які починають функціонувати з моменту відкриття виборчої кампанії. Юрисдикція однієї агітаційної комісії може поширюватися на один або кілька виборчих округів. Кожна така комісія складається з судді, призначеного головою апеляційного суду; службовця, призначеного префектом; чиновника, призначеного генеральним скарбником; співробітника поштового управління. Секретар комісії також призначається префектом. Участь у роботі комісії на консультативних засадах можуть приймати й кандидати, їх представники, а також повірені списку кандидатів.

Агітаційна комісія несе відповідальність за відправку (не пізніше середи до початку першого туру голосування, і не пізніше четверга до початку другого туру) для всіх виборців у виборчому окрузі листівок і бюлетенів кожного кандидата або списку кандидатів. Ці документи відправляються по місцю проживання виборців у закритому конверті. Комісія також несе відповідальність за відправку бюлетенів по кожному кандидату або списку кандидатів в кожен виборчий округ (у середу перед першим туром голосування або в четвер перед другим туром).

Окрім того Голова комісії повідомляє учасників виборчих перегонів про характеристики та максимальну кількість документів, які дозволені для друку, а також максимальні тарифи на друк та публікацію матеріалів. Якщо формат або текст листівок і бюлетенів не відповідає вимогам законодавства, такі листівки та бюлетені оголошуються комісією недейсними. При цьому самі кандидати, якщо вони мають право дорадчого голосу в комісії, повинні мати можливість робити зауваження та коментарі про дійсність агітаційних документів своїх опонентів.

Використання засобів масової інформації у передвиборчій кампанії також є поширеним методом агітації і підлягає певним правилам. А при проведенні передвиборної агітації на місцевих виборах у Франції важливу контролюючу роль відіграють суди [15, с.184–190].

Виборче законодавство *Литви* передбачає, що під час виборів всі політичні партії, що беруть участь у виборах, а також їх кандидати в члени Сейму, Європейського Парламенту, муні-

ципальних рад та Президента Республіки отримують право безкоштовно користуватися Литовським національним радіо і телебаченням, їм надаються рівні можливості використовувати інші засоби масової інформації у порядку, встановленому законами про вибори Литовської Республіки" [17].

Натомість виборче законодавство Данії, як і інших північних країн Європи, не регламентує порядок проведення передвиборної агітації на місцевих виборах. В ньому тільки зазначається про недопустимість розміщення агітаційних матеріалів (банерів, плакатів і т. д.) на виборчих дільницях і про недопущення носіння членами виборчих комісій одягу, значків з партійною символікою. Також виборче законодавство Данії не регулює питання розподілу ефірного часу між партіями та кандидатами в засобах масової інформації в період передвиборної агітації на місцевих виборах для розповсюдження своїх політичних програм, поглядів та агітаційних матеріалів. Хоча в той же час слід зазначити, що державна телерадіослужба "Радіо і телебачення Данії" у своїх внутрішніх правилах містить припис, що вона забезпечує рівний доступ всім політичним партіям на радіо і телебачення. Незалежно від кількості партій, їх популярності серед виборців їм надається на місцевих виборах однаковий ефірний час для виступу зі своїми виборчими маніфести. Реклама політичних партій на національному і регіональних каналах "Радіо і телебачення Данії" не допускається [18, с.243–244].

Так само в Австрії виборче право не містить практично ніяких положень, що регулюють порядок проведення передвиборної агітації на місцевих виборах. Закріпивши на рівні Основного закону принцип вільного виборчого права, Конституція таким чином визнала свободу передвиборної агітації, яка обмежується лише конституційною заборонаю пропаганди націонал-соціалізму. В цьому ж аспекті австрійське законодавство не вирішує питання висвітлення виборів у ЗМІ. Безоплатно час для політичної реклами партіям не надається і витрати на виборчу кампанію не обмежуються. Встановлено тільки, що державні ресурси не повинні використовуватися таким чином, що це давало перевагу од-

ним політичним силам, що беруть участь у виборах, над іншими.

Відповідно до закону про політичні партії, з метою передвиборної агітації політичні партії можуть виробляти наступні рекламні продукти як на національному, так і на земельному рівні: 1) плакати; 2) оголошення; 3) відповідні радіо і телевізійні трансляції; 4) реклама на телебаченні та рекламні ролики в кінотеатрах; 5) публікації, такі як поштові відправлення, спеціальні розділи в щоденних газетах, брошурах та інші друковані інформаційні та рекламні матеріали; 6) реклама на борту літака. Агітації в цій країні дозволяється навіть у день голосування, але вона у день виборів заборонена тільки на виборчих дільницях [19, с.77].

Висновки

1. Для забезпечення рівних можливостей кандидатів у представницькі органи місцевого самоврядування брати участь у передвиборній агітації в Україні слід законодавчо визначити фіксовану дату початку такої передвиборної агітації, наприклад, за 24 дні до дня виборів.

2. Використання у передвиборній агітації Інтернету потребує встановлення чітких правових меж ведення передвиборної агітації на місцевих виборах щодо строків, суб'єктного складу та фінансування передвиборної агітації.

3. Потребує розширення переліку категорій осіб та органів, які не мають права брати участь у передвиборній агітації на місцевих виборах, зокрема, щодо осіб, які не досягли 18 років; благодійних та релігійних організацій, військовослужбовців та поліцейських, суддів та прокурорів, працівників Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції тощо.

4. Пропонується визначити статус агітаторів на місцевих виборах, закріпивши у Виборчому кодексі України їх права та обов'язки.

Конфлікт інтересів

За даними автора конфлікт інтересів відсутній

Вираз вдячності

Дослідження не мало спонсорської підтримки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Магера А. Окремі аспекти проведення передвиборної агітації та діяльності засобів масової інформації. *Вісник Центральної виборчої комісії*. 2005. № 2. Грудень. С. 32–37.
2. Науково-практичний коментар до статті 68 Закону України "Про вибори народних депутатів України". URL: <https://ips.ligazakon.net/document/KZ000068>.
3. Марцеляк О. В. Передвиборча агітація: до питання доктринального розуміння. *Науковий вісник*

- Ужгородського національного університету: Серія "Право". 2018. Вип. 51. Т. 1. С. 27–32.
4. Kim, H., Jr., & Fording, R. (2010). Electoral Systems, Party Systems, and Ideological Representation an Analysis of Distortion in Western Democracies. *Comparative Politics*, 42(2), 167–185. Retrieved September 28, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/27822302>.
 5. Giovanni Sartori (1999) The party-effects of electoral systems, *Israel Affairs*, 6:2, 13-28, DOI: 10.1080/13537129908719557.
 6. Lublin, D. (2017). Electoral Systems, Ethnic Heterogeneity and Party System Fragmentation. *British Journal of Political Science*, 47(2), 373-389. DOI: 10.1017/S0007123415000137.
 7. Cairns, A. (1968). The Electoral System and the Party System in Canada, 1921–1965. *Canadian Journal of Political Science*, 1(1), 55-80. DOI: 10.1017/S0008423900035228.
 8. Поліщук І. Політичні партії як суб'єкти виборчого процесу. *Політичний менеджмент*. 2005. № 6. С. 42–48.
 9. Політичні партії. URL: <https://minjust.gov.ua/m/4561>.
 10. Вибори. URL: <https://ua.interfax.com.ua/news/election/546626.html>.
 11. Поспелова І. М. Конституційно-правове регулювання передвиборної агітації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. К., 2016. 192 с.
 12. Юрій М. Ф. Політологія: підручник. Київ: Дакор, 2006. 346 с.
 13. Виборчий кодекс України: Закон України від 19.12.2019 № 396–ІХ. *Офіційний вісник України*. 2020. № 4. Ст. 188.
 14. Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Патологія: навчальний посібник / за ред. Обушного М. І. К., 2017. 432 с.
 15. Современные избирательные системы. Вып. 8: Бразилия, Франция, Чехия, Южная Корея / А. Г. Орлов, М. А. Мещерякова, С. Я. Павлов, Т. О. Кузнецова ; науч. ред. А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. М.: РЦОИТ, 2012. 464 с.
 16. Современные избирательные системы. Вып. 9: Индонезия, Словакия, Филиппины, Хорватия / Л. М. Ефимова, И. А. Ракитская, А. Г. Орлов, К. А. Половченко ; науч. ред. А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. М.: РЦОИТ, 2014. 512 с.
 17. Republic of Lithuania, Law on Political Parties / 25 September 1990 No I-606 (Last amended by 18 May 2010 – No XI-818). URL: <https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16509>.
 18. Современные избирательные системы. Вып. 4: Австралия, Венесуэла, Дания, Сербия / Т. И. Чурсина, А. Г. Орлов, И. А. Ракитская, К. А. Половченко ; науч. ред. А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. М.: РЦОИТ: Ин-октаво, 2009. 480 с.
 19. Современные избирательные системы. Вып. 6: Австрия, Ирландия, Норвегия, Чили / Е. А. Водяницкая, П. С. Гвоздев, И. А. Ракитская, А. Г. Орлов ; науч. ред. А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. М.: РЦОИТ, 2011. 512 с.

REFERENCES

1. Mahera, A. (2005). Okremi aspekty provedennya peredvybornoyi ahitatsiyi ta diyal'nosti zasobiv masovoyi informatsiyi [Some aspects of campaigning and media activities]. *Visnyk Tsentral'noyi vyborchoyi komisiji*, (2). 32–37 (in Ukr.).
2. *Naukovo-praktychnyy komentar do statti 68 Zakonu Ukrayiny "Pro vybory narodnykh deputativ Ukrayiny"* [Scientific and practical commentary on Article 68 of the Law of Ukraine "On Elections of People's Deputies of Ukraine"]. Retrieved from: <https://ips.ligazakon.net/document/KZ000068> (in Ukr.).
3. Martselyak, O. V. (2018). Peredvyborcha ahitatsiya: do pytannya doktrynal'noho rozuminnya [Campaigning: on the issue of doctrinal understanding]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu: Seriya "Pravo"*, 51(1). 27–32 (in Ukr.).
4. Kim, H., Jr., & Fording, R. (2010). Electoral Systems, Party Systems, and Ideological Representation an Analysis of Distortion in Western Democracies. *Comparative Politics*, 42(2), 167–185. Retrieved September 28, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/27822302>.
5. Giovanni, Sartori (1999). The party-effects of electoral systems, *Israel Affairs*, 6:2, 13-28. DOI: 10.1080/13537129908719557.
6. Lublin, D. (2017). Electoral Systems, Ethnic Heterogeneity and Party System Fragmentation. *British Journal of Political Science*, 47(2), 373-389. DOI: 10.1017/S0007123415000137.
7. Cairns, A. (1968). The Electoral System and the Party System in Canada, 1921–1965. *Canadian Journal of Political Science*, 1(1), 55-80. DOI: 10.1017/S0008423900035228.
8. Polishchuk, I. (2005). Politychni partiyi yak sub'yekty vyborchoho protsesu [Political parties as subjects of the electoral process]. *Politychnyy menedzhment*, (6). 42–48 (in Ukr.).

9. *Politychni partiyi* [Political parties]. Retrieved from: <https://minjust.gov.ua/m/4561> (in Ukr.).
10. *Vybory* [Election]. Retrieved from: <https://ua.interfax.com.ua/news/election/546626.html> (in Ukr.).
11. Pospyelova, I. M. (2016). *Konstytutsiyno-pravove rehulyuvannya peredvybornoyi ahitatsiyi* [Constitutional and legal regulation of election campaigning]. Candidate's thesis (12.00.02). Kyiv (in Ukr.).
12. Yuriy, M. F. (2006). *Politolohiya* [Politology]. Pidruchnyk. Kyiv: Dakor]. Pidruchnyk. Kyiv: Dakor (in Ukr.).
13. Vyborchyy kodeks Ukrayiny [Electoral Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (19.12.2019 No 396–9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2020. (4). 188 (in Ukr.).
14. Obushnyy, M. I., Prymush, M. V., & Shveda, YU. R.; Obushnyy, M. I. (Red.). (2017). *Partolohiya* [Partology]. Navchal'nyy posibnyk. Kyiv (in Ukr.).
15. Orlov, A. G., Meshcheryakova, M. A., Pavlov, S. YA., & Kuznetsova, T. O.; Ivanchenko, A. V., & Lafitskiy, V. I. (Reds.). (2012). *Sovremennyye izbiratel'nyye sistemy. Vyp. 8: Braziliya, Frantsiya, Chekhiya, Yuzhnaya Koreya* [Modern electoral systems. Issue 8: Brazil, France, Czech Republic, South Korea]. Moskva: RTSOIT (in Russ.).
16. Yefimova, L. M., Rakitskaya, I. A., Orlov, A. G., & Polovchenko, K. A.; Ivanchenko, A. V., & Lafitskiy, V. I. (Reds.). (2014). *Sovremennyye izbiratel'nyye sistemy. Vyp. 9: Indoneziya, Slovakiya, Filippiny, Khorvatiya* [Modern electoral systems. Issue 9: Indonesia, Slovakia, Philippines, Croatia]. Moskva: RTSOIT (in Russ.).
17. Republic of Lithuania, Law on Political Parties / 25 September 1990 No I-606 (Last amended by 18 May 2010 – No XI-818). Retrieved from: <https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16509>.
18. Chursina, T. I., Orlov, A. G., Rakitskaya, I. A., & Polovchenko, K. A.; Ivanchenko, A. V., & Lafitskiy, V. I. (Reds.). (2009). *Sovremennyye izbiratel'nyye sistemy. Vyp. 4: Avstraliya, Venesuela, Daniya, Serbiya* [Modern electoral systems. Issue 4: Australia, Venezuela, Denmark, Serbia]. Moskva: RTSOIT: In-
oktavo (in Russ.).
19. Vodyanitskaya, Ye. A., Gvozdev, P. S., Rakitskaya, I. A., Orlov, A. G.; Ivanchenko, A. V., & Lafitskiy, V. I. (Reds.). (2011). *Sovremennyye izbiratel'nyye sistemy. Vyp. 6: Avstriya, Irlandiya, Norvegiya, Chili* [Modern electoral systems. Issue 6: Austria, Ireland, Norway, Chile]. Moskva: RTSOIT (in Russ.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 60 pp. 83–90.

Related identifiers:
[10.5281/zenodo.4082263](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.4082263)
http://forumprava.pp.ua/files/083-090-2020-1-FP-Portnov_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_1_12.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 10.02.2020

Accepted: 18.02.2020

Published: 26.02.2020

Cite as:

 Портнов, І. А. (2020). Політичні партії у передвиборній агітації на місцевих виборах в Україні та державах Європейського Союзу. *Форум Права*, 60(1). 83–90. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4082263>.

 Portnov, I. A. (2020). Politychni partiyi u peredvyborniy ahitatsiyi na mistsevykh vyborakh v Ukrayini ta derzhavakh Yevropeys'koho Soyuzu [Political Parties in Pre-Election Campaigning At Local Elections in Ukraine and European Union States]. *Forum Prava*, 60(1). 83–90. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4082263>.